

30 APRIL
2023 YEAR

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

www.conferences.cf

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

**INTERDISCIPLINE INNOVATION AND
SCIENTIFIC RESEARCH**

Part 1

APRIL 2023

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

London, UK

30th APRIL 2023

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (30th April, 2023) – London, UK: "CESS", 2023. Part 1 – 103p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD London, D.C., UK

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical Sciences, docent

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH**". Which took place in London on April 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

Languages of publication: русский, english, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Саломова Мафтуна Собировна

Учитель русского языка профессиональной школы № 1
Вобкентского района Бухарской области

***Аннотация:** В данной статье будет отражена информация по теме специфические методы обучения на уроках русского языка.*

***Ключевые слова:** языковые навыки детей, урок-общение, урок-концерт, урок-сцена, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра, грамотность и культура речи.*

Язык-залог всех знаний и природы. Под языком понимаются социальные явления, существовавшие на протяжении всего периода существования человеческого общества. Основная цель (или функция) языка-служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека и служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств.

На нашей планете насчитывается более двух тысяч языков. Среди них русский язык-один из самых распространенных. Он включает в себя все языковые инструменты, используемые в общении между людьми.

За последние два десятилетия в сфере образования произошло много изменений. Сегодня на тему " Как сделать урок интересным, ярким?", "Как создать ситуацию успеха на уроке для каждого ученика?", "В каком случае ученик добровольно выполняет творческую работу; нужно ли знать предмет по максимуму для каждого уровня успеха?"нет учителя, который не думает о таких вопросах, как" что делать?" И это не случайно. Сегодня сложилось новое отношение к жизни, в том числе новые требования к системе образования. Сегодня основной целью образования является не только накопление учеником определенного объема знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта учебной деятельности.

В основе современного образования лежит деятельность учителя. Русский язык занимает центральное место в системе начального образования. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение

интереса учащихся к урокам русского языка, отсутствие стремления детей к расширению языковых навыков, повышению грамотности и культуры речи. В настоящее время важнейшей проблемой, интересующей всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Занятия, проводимые в одной и той же форме, утомляют ученика. Монотонность уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставляйте учить, а пробуждайте интерес, задача учителя-вызвать у ученика постоянное желание учиться. Младшему школьнику присущи возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие знаний. Все это усложняет работу учителя. Для поддержания внимания детей во время занятия необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо будет умело организовать учебную деятельность на уроках. Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию.

Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может многое изменить в положительном отношении к детям. Чтобы активизировать учащихся, развить интерес, побудить их к приобретению знаний, учитель должен внедрять в практику работу и другие формы занятий — их интересные разновидности и, как следствие, создавать авторские-нетрадиционные уроки. Учитель русского языка не может руководствоваться только формальными требованиями к уроку. Для совершенствования методической деятельности педагог должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков в системе образования. Урок-форма организации обучения с целью усвоения учащимися изучаемого материала (знаний, умений, мировоззрительных и нравственно-эстетических представлений). По основному дидактическому назначению такие уроки выделяют:

—урок ознакомления с новым материалом; —урок закрепления усвоенного; —урок применения знаний и умений; - урок обобщения и систематизации знаний; - урок проверки и коррекции знаний и умений; - комбинированный (смешанный) урок. По основному способу проведения занятий: беседа, лекция, лабораторная и практическая работа, совмещение различных форм занятий. Основные этапы образовательного процесса выделяют: —вводные занятия; —уроки предварительного ознакомления с

материалом; —уроки изучения понятий, законов, правил; - Занятия по применению знаний на практике; - смешанные или комбинированные занятия. Нестандартный урок-образовательный урок, имеющий нетрадиционную (неопределенную) структуру, способствующий, прежде всего, развитию интереса учащихся, их творческого потенциала, их оптимальному развитию и воспитанию. Нетрадиционные формы занятий предполагают неограниченные возможности в преодолении перегрузки учащихся домашними заданиями за счет применения различных методов изучения нового материала на уроке. В качестве примера нетрадиционных уроков приведем: виды уроков, формы уроков : —уроки формирования новых знаний, —уроки обучения умениям и навыкам, —уроки повторения и обобщения знаний, —уроки закрепления умений,-уроки проверки и учета знаний —экспедиционные занятия (путешествия)-комплексные занятия-творческие семинары, практические занятия ролевая игра игры: КВН. "Что? Где? Когда?", "Поле чудес", "счастлирое совпадение" интегрированные театрализованные занятия — занятия-конкурсы: контрольные работы, конкурсы

Детям очень нравятся такие занятия, как урок-общение, урок-концерт, урок-сцена, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра.

Интегрированный урок. Интеграция, с одной стороны, позволяет учащимся показать "весь мир", а с другой стороны, позволяет использовать отведенное время обучения для реализации профильной дифференциации, особенно в обучении в средней школе. Методологической основой комплексного подхода к обучению является формирование знаний об окружающей среде и всех ее законах, а также установление предметных и межпредметных связей в овладении основами науки. Эффективность образовательного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и правильно выбрать ту или иную форму занятия. Нетрадиционные формы проведения занятий позволяют не только повысить интерес учащихся к изучаемой теме, но и развить их творческую самостоятельность, научить работать с различными источниками знаний.

Как и английский и некоторые другие языки, используемые за рубежом, где есть государство или официальное государство, русский язык широко используется за пределами России. Например, используется в различных сферах международной (межгосударственной) связи. Он функционирует как "язык науки", а также служит средством общения между учеными разных стран, средством кодирования и хранения универсальных знаний. Судя по статистике, 60-70% всех мировых данных публикуется на английском и русском языках. Русский язык-необходимая коммуникация мировых систем связи (радиовещания, воздушно-космической связи и др.). Английский,

русский и другие языки мира характеризуются не только спецификой функций государства (например, функция *lingua franca*, т. е. посредника в распространении знаний и выравнивании их уровня в разных странах; функция языка дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма), но и сознательным выбором для изучения и использования этих языков. То есть предмет преподавания в школах и университетах многих стран, правовое признание на международном уровне как "рабочий язык", использование русского языка людьми, прежде всего в ООН, на международных конгрессах и в других местах, свидетельствует о том, что его престиж значительно выше.

Ссылки:

1. Русский язык и культура речи / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О.А. Салтакова; Кузбасский государственный технический университет, 2011.
2. Русский язык конца XX века. V.L. Воронцова и др.-М.: Языки русской культуры, 2009. - 478 С.
3. Барина Е. А., Боженкова Л. Ф., Лебедев В. И. Методика русского языка. — М., 1974.
4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концева Л. А. Семинар по русскому языку. — М., 1988.
5. Граник Г. Г. Русский язык в школе. — М., 1972.

BASLAWÍSH KLASLARDA MATEMATIKA SABAĞINA TAYARLANÍW HÁM MATEMATIKA SABAĞÍN ÓTKERIW.

Turdimuratova Biybigul Baymuratovna
*Qaraqalpaqstan Respublikası. Taxtakópir rayoni. 10-
sanlı mektep*

Annotation: *this article will bring scientific information about preparing for a mathematics lesson in elementary grades and conducting a mathematics lesson. The data is summarized based on the facts.*

Keywords: *pedagogical, Mathematics, Science, Life, Education, Student, Teacher, task, knowledge, principle, system, form.*

Аннотация: *В этой статье представлена научная информация о подготовке к уроку математики в начальных классах и проведении урока математики. Данные выводятся на основе фактов.*

Ключевые слова: *педагогика, математика, наука, жизнь, образование, ученик, учитель, задача, знание, принцип, Система, форма.*

Annotatsiya: *Usı maqalada baslawısh klaslarda matematika sabađına tayarlanıw hám matematika sabađın ótkeriw haqqında ilimiy mađlıwmatlar keltiriledi. Mađlıwmatlar faktlerge tiykarlanıp juwmaqlanadı.*

Gilt sózler: *pedagogik, Matematika, pán, ómir, tálim, oqıwshı, oqıtıwshı, waziypa, bilim, basqarıw, baylanıs, figura.*

Ózbekstan Respublikası Prezidenti SH.M.Mirziyoyevtiń 2017-jıl 7-fevraldađı ”Ózbekstan Respublikasınıń jáne de rawajlandırıw boyınsha Háreketler strategiyası haqqında”đı pármanında 2017 – 2021-jıllarda mámleketimizdi rawajlandırıw jáne de jedellestiriwge tiykarlanđan ústin turatuđın waziypalar belgilep berildi. Háreketler Strategiyasında bes tiykarđı bađdarınan tórtinshisi sociyalıq tarawdı rawajlandırıwđa qaratılđan. Xalıq tınıshlıđın támiyinlew, bántlik, salamatlıq qáwipsizligin saqlaw, úy-jay máseleleri qatarınan, tálim-tárbiya sistemaların rawajlandırıw máselesi de orın alđan. Pármanđa tiykarlanıp tálim hám ilm-pán tarawın jáne de rawajlandırıw barısında kompleks is-ilajlar islep shıđıldı. Bunda xalıq tálimi sistemasında keń reformalardı ámelge asırıw arqalı tálim-tárbiya sıpatın asırıw, jańa mektep jayların qurıw, rekonstruksiya qılıw, kapital remontlaw hám olardı zamanogóy oqıw-laboratoriya úskeneleri, axborot-kommunikasiya texnologiyaları hám oqıw-metodik qollanbalar menen tolıq támiyinlew sıyaqlı qatar máseleler ámelge asırılıwı kózde tutılđan. Ulıwma tálim shólkemleri de pánlerdi oqitiwdiń zamanogóy metodologiyasını jaratıw hám ámeliyatta járiya qılıw tiykarında tálim-tárbiya sıpatın túpten rawajlandırıw, úzliksiz hám de kompetensiyalıq jantasıwlar

tiykarında ulıwma orta tálimniń jańa mámleketlik tálim standartları (MTS) hám variyativ oqıw rejeleri ámeliyatqa engizilmekte.

Baslawısh tálim–ulıwma orta tálimniń dáslepki basqıshı.Ózbekstan Respublikası Baslawısh tálim 1 – 4 –klasslardı óz ishine aladı hám tálim alıwshılarǵa tálim beriw, mánawiy hám fizikalıq tárbiyalaw,oylawın ósiriwdiń dáslepki basqıshı esaplanadı. Zamanagóy baslawısh tálim prossesinde oqıwshılardı rawajlandırıwshı xarakterge iye bolǵan tálim sistemasına xalıqaralıq bahalaw sisteması en jaydırılmaqta. AQSHnıń xalıqaralıq tálim shólkemi tárepinen EGRA oqıw hám EGMA matematikalıq sawatxanlıq oqıtıwda sistemalı boshlıqlardı anıqlaw, túsiniw oqıw hám sawatlılıq kónlikpeleri hám ilimiy tiykarlangan modeller tiykarında esaplanadı.Búgin Respublikamızdıń 12 walayatında tájiriyebe sınaw 7 tilde 1400 danadan 2-klass, 1400 danadan 4- klass oqıwshıları óz ishine alınǵan. Test ótkeriwde 5danadan oqıtıwshılar toparı dúzilgen bolıp oqıwshılarda ámeliy kónlikpelerdi rawajlandırıwǵa jóneltiriledi.

Dúnya ilimlerinden bolǵan, balanıń sana-sezimin rawajlandırıw maqsetinde oylap tabılǵan (watanı Yaponiya bolǵan) Mental esaplawdı baslawısh klass oqıwshılarına qollanıw kórgenimizde,balanı shaqqanlıqqa,tapqırılıqqa,házirjuwaplılıqqa,yadta saqlaw qáiletin rawajlandırıwǵa iytermeleytuǵınlıǵın óz tájiriyebemde kórdim.

Baslawısh klass oqıwshılarınıń ań hám oylawın rawajlandırıw ushın mental arifmetikalıq esaplaw,mektep jasındaǵı balalarda oylaw qáiletiniń rawajlanıw dárejesi artıp baradı. Jas ózgeshelikleri hám oylawı ruwhiy jetiskenlik dárejeleri ózlestiriw imkaniyatın beretuǵın tálimiy iskerligin asıradı.Qaysısı bolmasın bul oqıwshılarda oqıw hám úyreniwge qaratılǵan iskerliginiń qalıplesiwinde ,hár bir oqıw predmeti boyınsha teoriyalıq bilimlerde iyelew, olardıń ań hám oylawı jedel tárizde rawajlanadı. Baslawısh tálim processinde tálim-tárbiya sistemasında ulıwma orta tálimniń dáslepki basqıshı sıpatında kórinetuǵın bolsada onıń tiykarǵı maqseti oqıwshılardı elementar tárizdegi oqıw,jazıw,esaplaw kónlikpelerin payda qılıwdan hám de obektiv álem haqqındaǵı oyların sáwlelendiriwden ibarat. Prezidentimiz **SH.M.Mirziyoyevtiń aytıp ótkenindey teoriyadan ámeliyatqa spiralsiman princip tiykarında yaǵniy ápiwayıdan qıyınǵa qaray barıw dáwir talabı ekenligin sezindik.**

Matematika sabaǵına tayarlanıwda birinshi náwbette oqıwshılarda jańa sabaq materiyalı maydanı qanday ólshemde tayarlanǵanlıǵın,bunıń ushın neni tákirarlaw kerekligin biliwimiz kerek.Oqıtıwshı matematika sabaqlıǵın,ıs rejeni,oqıw qollanbaların,kórgizbeli quralların tayarlaǵannan keyin náwbettegi sabaqqa tayarlıqtı basladı.En áwele matematika sabaǵı dástúrde qaysı orında tur,qaysı temalar menen baylanıstırıwǵa bolatuǵınlıǵın,túsiniqlerdi nelerge baylanıstırıw túsindiriwge bolatuǵınlıǵın anıqlaydı.Bul sabaqtıń mazmunın anıqlawǵa járdem beredi.Sabaqtıń

reje yaki tekstin jaratıwda temanın maqsetine juwap beriwshi tiykarǵı bólimlerin dúziwden baslaw kerek. Eger sabaq jańa bilimlerde bayan qılıwdan ibarat bolsa, máselen: **Úsh xanalı sanlardı jazba qosıw haqqındaǵı** tema bolsa, oqıtıwshı aldın oqıwshılardı jazba qosıw algoritmin bayan qılıwı, onnan keyin ótken sabaqtan neni tákirarlaw kerekligin, buǵan tiykarlanıp jańa temanı jaqsı ózlestiriw múmkinligin, yaǵnıy temadan aldın úy tapsırmanı tekseriw kerek yamasa kerek emesligin, taza temanı ózlestiriw ushın qaysı tapsırmanı qosımsha beriwdi oylap kóriwi kerek boladı. Jáne de oqıtıwshı qaysı oqıw materiyalı menen temanın ayırım bólegin tolıqtırıw zárúrligin, oqıtıwdıń qaysı metod hám usılların qollanıw kerekligin, mental esaplawdıń da paydalı táreplerin, kórgizbeli qurallardı tayarlaw hám qollaw múmkinligin esapqa aladı. Sabaqtıń hár bir bólimin orınlaw ushın qansha waqıt kerekligin anıqlaw zárúr. Álbette, sabaqtıń eń úlken bólegi sabaqtıń tiykarǵı didaktik maqsetin ámelge asırıwǵa qaratılıwı zárúr. Sabaqqa tayarlıq kóriwde oqıwshılardı beriletuǵın tapsırmanı orınlaw usılların kórsetiw, yaǵnıy mısıl hám máselelerdi sheship qoyıw, sxematik jazıw hám grafik islerdi aldınnan tayarlap qoyıw oqıtıwshı ushın paydalı boladı. Sabaqtıń maqseti hám mazmunı anıqlanǵannan keyin ǵana sabaqtıń rejesi hám teksti jazıladı. Sabaqtıń rejesi, tema hám didaktik maqset, paydalanılatuǵın kórgizbeli qurallar kórsetiledi. Sabaq tekstinde barlıq oy-pikirler múmkinshiligi barınsha tolıǵıraq kórsetiledi. Sáwbet alıp barıwǵa járdem beretuǵın sorawlardıń hámmesi kórsetiledi, oqıwshılardan kútiletuǵın juwaplarda jazıladı. Solay etip oqıtıwshı tómendegi wazıypalardı orınlawı lazım.

1. Oqıw dástúri hám oqıtıwshı rejesindegi sabaqtıń ornın anıqlaw.
2. Sabaqtıń tiykarǵı didaktik maqsetin anıqlaw.
3. Sabaq mazmunın anıqlaw.
4. Sabaq basqıshların dúzip shıǵıw.
5. Sabaq tekstin jazıw.
7. Sabaq ótiw metodların anıqlaw.
8. Hár bir basqıshqa sarplanatuǵın waqıtı anıqlaw.
9. Sabaqta hám úyde beriletuǵın mısıl máselelerdi orınlaw.
10. Kórgizbeli qurallardı tayarlaw hám t.b.

Matematika sabaǵın ótkeriw.

Matematika sabaǵınıń reje yaki teksti oqıtıwshıǵa oqıwshılar menen birge orınlaytuǵın is túriń ulıwma jónelisi hám izbe-izligi, mısallar, arifmetikalıq anlatpa úlgilerin kórsetip turadı. Oqıtıwshı sabaq barısında ózi dúzgen reje yaki tekstten erkin paydalanadı, geyde dúzgen rejesinen shetke shıǵıw zárúriyatı da tuwıladı. Máselen, oqıwshılar oqıtıwshınıń bayanına túsiniw qıyın bolsa, qosımsha túsindiriw ótkiziledi hám járdem beriledi. Bilimlerdi oqıwshılar qanday túsingenligin biliw maqsetinde soraw, orınlawın tekserip kóriw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Axmedov M hám basqalar Matematika 1, Tashkent.: Óz inkomsentr, 2013

2. Axmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Jumayev M. E. “Birinshi klass matematika sabaqligi.” - T.: ”Sharq”.
3. Azamov A. ” Yosh matematika qomusiy lug’at”- Tashkent.: Qomuslar bosh tahririyati, 2014
4. Bikbayeva N.U hám basqalar ”Baslawish klasslarda matematika oqituv metodikasi”- Tashkent.: O’qituvchi, 2014 bet.
5. R.Mavlonova, O.Tórayeva, K.Xoliqberdiyev Pedagogika.Sabaqliq. 2016.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Абдурасулов Абдуманнон Абдумажидович
Ўзбекистон Миллий университети, Ижтимоий
фанлар факултети Бизнес ҳуқуқи мутахассислиги
магистранти

Илмий раҳбар:
ю.ф.д.проф. В.Топилдиев.

РЕЗЮМЕ:

Ушбу мақолада корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг асосий усуллари ва ёндашувлари таҳлил этилган. Ўзбекистонда акциядорлик жамиятлари корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш амалиётига баҳо берилган ва уни такомиллаштириш йўллари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Корпоратив бошқарув, корпоратив бошқарув самарадорлиги, корпоратив бошқарув тамойиллари, корпоратив бошқарув кодекси.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье проанализированы и систематизированы основные методы и подходы оценки эффективности корпоративного управления. Оценены и разработаны пути совершенствования практики независимой оценки системы корпоративного управления в акционерных обществах Узбекистана.

Ключевые слова: Корпоративное управление, эффективность корпоративного управления, принципы корпоративного управления, кодекс корпоративного управления.

RESUME:

This article analyzes and systematizes key methods and approaches of assessing corporate governance performance. The ways of improving the practice of independent evaluation of the corporate governance system in joint stock companies of Uzbekistan are evaluated and developed.

Key words: Corporate governance, efficiency of corporate governance, corporate governance principles, corporate governance code.

КИРИШ. (INTRODUCTION)

Ўзбекистон Республикасида акциядорлик жамиятларида самарали бошқариш тизимини ташкил этишда корпоратив бошқарувни такомиллаштириш йўллари, ва корпоратив бошқарув стандартларини киритишда рағбатлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва юксак технологияларга

асосланган замонавий корхоналарни янада ривожлантириш дастуридаги вазифаларидан келиб чиққан ҳолда акциядорлик жамиятларига замонавий технологияларни кенг жорий этиш, инвестицияларни жалб этиш, инновацион жараёнларни ривожлантириш корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда.

Шуни ҳам айтиш жоизки, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш натижасида ташкил этилган акциядорлик жамиятларида халқаро алоқаларнинг мустақамланиб бориши самарали корпоратив бошқарув тизими кенгроқ жорий қилинишини талаб этмоқда. Демак, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш иқтисодиётнинг барча соҳаларига инвестицияларни жалб этишнинг муҳим омили ҳисобланади. Шу боис Ўзбекистон Республикасида ўз миллий корпоратив бошқарув моделини шакллантириш жараёни бошланғич босқичларида турганлиги сабабли корпоратив бошқарувни тадбиқ этиш ва уни келажакда истиқболли ривожлантириш, иқтисодиётнинг у ёки бу модели муаммоларини ҳал этишга қаратилиши тадқиқот ишининг асосий вазифаларидан ҳисобланади.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий негизини мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва уни хусусийлаштириш ташкил этади. Унинг мақсади - бозор иқтисодиётининг вужудга келиши учун зарур бўлган асосий шароитларни яратиш (хусусий мулк институтини шакллантириш, иқтисодий ва ҳуқуқий базани ҳамда уларсиз иқтисодиётнинг хусусий сектори фаолият кўрсата олмайдиган институционал тузилмаларни барпо этиш)дан иборат. Акциядорлик жамиятлари бугунги кунда мамлакат иқтисодиётининг кўплаб соҳаларида этакчи мавқени эгаллагани ҳолда, кенг тарқалган, бошқарув, кузатув ва ижро органлари орқали корпоратив муносабатларга фаол киришадиган юридик шахслар ҳисобланади

Акциядорлик жамият юридик шахсни таъсис этиш ёки қайта ташкил этиш (қўшиб юбориш, бўлиш, ажратиб чиқариш, ўзгартириш) йўли билан ташкил этилиши мумкин. Жамиятни таъсис этиш тўғрисидаги қарор таъсис йиғилиши томонидан қабул қилинади. Жамият бир муассис томонидан таъсис этилган тақдирда жамиятни таъсис этиш ҳақидаги қарор шу муассис томонидан яқка тартибда қабул қилинади. Жамиятнинг муассислари уни ташкил этиш тўғрисида ўзаро таъсис шартномасини тузадилар, шартномада уларнинг жамиятни таъсис этишга доир биргаликдаги фаолиятни амалга ошириш тартиби, жамият устав фондининг (устав капиталининг) миқдори, муассислар ўртасида жойлаштирилиши лозим бўлган акцияларнинг турлари, улар учун тўланадиган ҳақнинг миқдори ва уни тўлаш тартиби, муассисларнинг жамиятни

ташкил этишга доир ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланади. Жамиятни таъсис этиш тўғрисидаги қарор муассисларнинг овоз бериш натижаларини ҳамда жамиятни таъсис этиш, унинг уставини тасдиқлаш, жамиятнинг бошқарув органларини шакллантириш масалалари юзасидан муассислар қабул қилган қарорларни акс эттириши керак. Жамиятни таъсис этиш, унинг уставини тасдиқлаш тўғрисидаги ва муассис томонидан жамиятнинг акциялари ҳақини тўлаш учун киритилаётган қимматли қоғозларнинг, ўзга мулк ҳуқуқларнинг ёки пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган бошқа ҳуқуқларнинг пулда ифодаланган баҳосини тасдиқлаш ҳақидаги қарорлар муассислар томонидан бир овоздан қабул қилинади. Чет эллик инвесторлар иштирокидаги жамиятни ташкил этиш Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

Ўзбекистондаги акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизими шаклан ва мазмунан халқаро стандартлар талабларига мослашиб бормоқда. Бу борада корпоратив бошқарув тизимини чуқур ислоҳ қилишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг қатор фармон ва қарорлари қабул қилиниб, ижроси таъминланмоқда[1].

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720 сонли “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича қабул қилинган ҳаракатлар стратегияси”да корпоратив бошқарувнинг замонавий халқаро стандартлари ва услубларини жорий этиш ҳамда акциядорларнинг корхонани стратегик бошқаришдаги ролини кучайтириш бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган.

Корпоратив бошқарув акциядорликда яққол намоён бўлади, чунки хўжалик юритувчи субъектларнинг асоси айнан ушбу ташкилий-ҳуқуқий шакллар ҳисобланади, уларда корпоратив бошқарув тўлиқ амалга оширилиши учун бошқарув органлари мавжуд, тегишли қонунлар билан эса уларнинг мустақкам ҳуқуқий асоси яратилган.

Ж.И.Юлдашев хўжалик жамиятлари ва ширкатлари ичида акциядорлик жамиятлари йирик ва ўрта бизнесга, қолган хўжалик ширкатлари ва жамиятлари майда ва ўрта бизнесга хос хўжалик юритувчи субъектлар деб ҳисоблайди. 2

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислом

Абдуганиевич Каримовнинг 2015 йил 24 апрелдаги № 4720 «Замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш тўғрисида»ги Фармони жамиятимиздаги улкан ислохотларга йўл очиб берди. Юридик шахсларнинг бу турдаги ташкилий-ҳуқуқий шакли ва ундаги корпоратив бошқарувга оид меъёрий ҳужжатларга қуйидагилар киради:

1) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси

2) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни(янги таҳрирда)

3) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелда № 4720 “Замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш”тўғрисида фармони

4) Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази бош директорининг буйруғи билан тасдиқланган «Акциядорлик жамиятида миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолият кўрсатиши тартиби тўғрисида»ги 2712-сонли низом , 27.08.2015 й

Ахборот сиёсати тўғрисида низом АЖ томонидан очиқ ахборотларни ошкор қилиш мақсад ва принциплари, сайтда ошкор этилиши шарт бўлган ахборотлар рўйхати, уларни ошкор этиш муддати, тартиби ва шакли, шу жумладан, улар ошкор этиладиган ахборот каналлари, АЖ тўғрисидаги ошкор этилиши шарт бўлган ахборотларни эълон қилиш бўйича ижроия органининг мажбуриятлари, шунингдек бошқарув органи аъзолари, мансабдор шахслар, АЖ ишчиларининг акциядорлар ва инвесторлар, бошқа манфаатдор шахслар, шунингдек, оммавий ахборот воситалари вакиллари билан ахборот алмашинув тартиби ва АЖнинг ахборот сиёсатига амал қилишини назорат қилиш бўйича чора-тадбирларни ўз ичига олади.

Юридик фанлари доктори Гулямов С.С. айнан ахборотларни ошкор қилишни акциядорларнинг мулкӣ ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг муҳим усулларида бири деб ҳисоблайди 3

Ўзбекистон Республикаси мустақилликни қўлга киритгач, иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини ҳамда жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлай оладиган кўп укладли иқтисодиёт ва рақобат муҳитини шакллантиришнинг ҳуқуқий ва ташкилий асосларини яратиш устувор вазифа этиб белгиланди. Шундай вазифалардан бири корхонларда корпоратив бошқарувни шакллантиришда иборат эди “Корпоратив бошқарувнинг асосий мазмуни акциядорлик жамиятининг фаолиятга жалб этилган турли шахслар мафаатлари мувозанатини ўрнатишдан иборат.” 4

Корпорация (лотинча сорпоратио – бирлашиш) – бу умумий мақсадларга

эришиш, биргаликда фаолият кўрсатиш учун бирлашган ва ҳуқуқнинг мустақил субъектини – ҳуқуқий шахсни ташкил қилган жисмоний ва ҳуқуқий шахслар бирлашмасидир.

Фикримизча, қуйидаги тамойиллар корпоратив бошқарув самарадорлигини таъминлашда ғоят муҳим аҳамият касб этади: 5.

1. Касбий малака (Sabability). Кузатув кенгаши ва ижроия органининг компанияни самарали бошқариш ва назорат қилиш борасидаги қобилияти, зарур малака, тажриба ва иқтидорга эга бўлиши самарали корпоратив бошқарувнинг бирламчи тамойили ҳисобланади. Хусусан, М.Надлер самаралироқ кенгашларни тузиш учун бизнес ва у тааллуқли бўлган саноатни тушунадиган ва стратегик фикрлайдиган шахслар зарурлигини таъкидлайди[6]. KPMG1 томонидан 2016 йилда ўтказилган сўровномалар натижаси кўрсатишича, Буюк Британия директорларининг фақатгина 39 фоизи кенгашларнинг малака ва тажриба даражасидан қониқишини билдиришган. Сўровномада иштирок этганларнинг 82 фоизи бизнес хусусиятларидан келиб чиқиб мос малака ва тажрибаларга эга бўлган директорларни топишда тўсиқлар мавжудлигини таъкидлашган.

2.

Ҳалоллик, бизнес этикаси тамойилларига амал қилиш (integrity). Кенгаш компанияни ҳалол ва этика тамойилларига риоя қилган ҳолда фаолият юритишга йўналтириши керак. Кенгашнинг ўзи самарали бўлиши учун эса кенгаш ичида ва ташқарисида этика тамойиллари амал қилиши борасида қайғуриши зарур. Бундан ташқари, ҳозирги кунда кенгашларда ҳалоллик ва этика тамойилларига амал қилинишини таъминлаш учун директорлар кенгаши жинс нуқтаи-назаридан диверсификациялашган, яъни унда аёл директорларнинг улуши салмоқли бўлишига ҳам аҳамият берилмоқда. Бироқ аёл директорларнинг кенгашдаги салмоғи ортининг компания фаолияти самарасига (аксарият тадқиқотларда самара компания активлари рентабеллиги – ROA орқали баҳоланган) таъсири борасида ягона хулосага келинмаган. Бошқача айтганда, бу борада тадқиқотчиларнинг хулосаларини иккига ажратиш мумкин:

1) аёл директорлар ва компания фаолияти самараси ўртасида ижобий боғлиқлик мавжуд[7];

2) ушбу икки кўрсаткичлар ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжуд эмас[8].

Германия Корпоратив бошқарув кодексининг 5.4.1-бандига мувофиқ, кўмир, темир ва пўлат саноатини тартибга солувчи қонунчилик ҳужжати (the Co-determination Act for the Coal, Iron and Steel Industry (Montan-Mitbestimmungsgesetz)) билан тартибга солинадиган, листингга киритилган компанияларда кузатув кенгашлари таркибида бир жинс вакилларининг улуши

камида 30 % бўлиши керак (масалан: 30 % аёллар + 70 % эркаклар ёки 30 % эркаклар + 70 % аёллар). **3.**

Етакчилик (Leadership). Етакчилик компания меҳнат жамоасини умумий мақсадга эришиш сари йўналтиради ва зарурий йўриқномалар билан таъминлайди. Кузатув кенгаши ва ижроия органи раҳбарлари самарали етакчилик тамойилларини жорий этишлари шарт.

4. Ҳисобдорлик (Accountability). Ҳисобдорлик шаффофликка асосланади. Корпоратив ҳисобдорлик компаниянинг фаолияти, хатти-ҳаракати сабаблари ёки у юзасидан тушунтириш бериш бўйича мажбурият ҳамда масъулиятни ифодалайди. Кенгашлар акциядорлар ва бошқа манфаатдор томонлар билан муносабатларни шаффоф ва мувозанатли асосда ташкил этилишини таъминлашлари лозим.

5. Барқарорлик (Sustainability). Барқарорлик пайдо бўлиши нуқтаи назаридан янги, бироқ корпоратив бошқарувнинг муҳим тамойили ҳисобланади. Шу жиҳатдан қараганда, ушбу тамойил ижтимоий масъулият, табиатни муҳофаза қилиш масалаларида компаниянинг ролини англаб олишни тақозо этади.

ХУЛОСА (CONCLUSION)

Тадқиқотларга асосланиб, мамлакатимизда акциядорлик жамиятлари корпоратив бошқарув тизими ривожланишида корпоратив ахборотлар очиқлигига эътибор ва талабнинг кучайиб бораётганлигини қайд этиш ўринлидир. Кодекс таркиби ва мазмуни жиҳатидан ахборотларнинг очиқлиги ва тўлиқлиги масалаларини кенг қамраб олганлиги, шунингдек, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича махсус саволномада ҳам ахборот очиқлигига доир саволлар салмоғининг юқорилиги юқоридаги фикримизни тасдиқлашга хизмат қилади. Таҳлилларимиз кўрсатишича, Ўзбекистонда акциядорлик жамиятлари корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолашнинг услубиятини такомиллаштиришга зарурат мавжуд.

АДАБИЁТЛАР:

1. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2018 йил 2/2018 (№ 00034) www.iqtisodiyot.uz
2. Юлдашев Ж.И. Акциядорлик жамиятлари фуқаролик ҳуқуқининг субъекти сифатида. –Т.: ТДЮИ, 2004. 22-30-бетлар.
3. Гулямов С.С. Развитие законодательства об акционерных обществах в системе корпоративных отношений и проблемы его совершенствования. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Ташкент. 2005

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

4. Хашимов А.А Ўзбекистонда интеграциялашган корпоратив тузилмаларни бошқариш метадологиясини такомиллаштириш: Иқтисод фанлари доктори илмий даражаси учун дисс.иши-Т.: 2007. Б-338.
5. KPMG – аудиторлик, солиқ ва консалтинг хизматларини кўрсатувчи йирик фирмалар тармоқларидан бири бўлиб, аудиторлик компанияларининг йирик тўртлигига киради
6. David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler. Building Better Boards: A Blueprint for Effective Governance. John Wiley & Sons; 1 edition (3 Feb. 2006).
7. Campbell and Minguez Vera. Campbell, K & minguez-Vera, A. 2007. Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of Business Ethics, 84:435-451.
8. Randøy, Trond, Steen Thomsen and Lars Oxelheim, 2006, A Nordic Perspective on Corporate Board Diversity, Report from the Nordic Innovation Centre.

**BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHISINING SHAXSIY
KOMPETENTLIK OSHIRISH MODELI**

*Hikmatova Dilnoza Raxmat qizi,
Buxoro viloyati, Vobkent tumani 1-son kasb-hunar
maktabi*

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak informatika o'qituvchisining kompetentsiyalarini modulyatsiya qilishga uslubiy hissa bo'lib, kompyuter ta'limida qo'llaniladigan intizom kompetentsiyalari to'plamini tahlil qilish va shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, Kompetensiya, Kontekstli.

Motivatsiya - Talabalarning hisoblash sohasidagi ta'lim ehtiyojlari kasbni tashkil etuvchi intellektual va amaliy sohalarning rivojlanishiga mos ravishda rivojlanadi. Ko'tarilgan ko'plab muammolar orasida kompyuterni fan sifatida nima tashkil etishi va kompyuter ta'limi qanday tasvirlanganligi va turli manfaatdor tomonlar o'rtasida muloqot qilish haqida umumiyroq tushunchaning paydo bo'lishi. Bu savollarga javob qaysi yangi ishlanmalar fanning chuqurligi va kengligini yanada kengaytirayotganini aniqlashda ham, boshqa intellektual va kasbiy sohalarga o'tishda ham muhim ahamiyatga ega. Kompyuter ta'limida bu ayniqsa muhimdir, chunki kompyuterning turli fanlari va butun dunyo bo'ylab turli o'quv dasturlarida ma'lum bir kompyuter atamasi nimani anglatishida sezilarli farqlar mavjud. Shunday qilib, kompyuter ta'lim dasturlari va ularning tegishli maqsadlarini oqilona tavsiflash uchun "umumiy tizim" ga shoshilinch ehtiyoj bor.

Xuddi shunday, hisoblash texnikasi bir-biriga bog'liq bo'lgan uchta intellektual an'anaga asoslangan fanlar oilasi sifatida aniqroq ta'riflanadi: matematik (yoki analitik, nazariy yoki formalistik) an'ana, ilmiy (yoki empirik) an'ana va muhandislik (yoki texnologik) an'ana. Ushbu uchta intellektual an'anada, birinchi navbatda, kognitiv rivojlanishga yo'naltirilgan kompetensiya modellari va ontologiyalarini ishlab chiqish umumiy tendentsiya bo'ldi va shuning uchun bilim o'lchovining ustunligi. Shu sababli,

ushbu ish uchun motivatsiyalardan biri oliy ta'lim dasturlari maqsadlarini "kognitivdan tashqariga" o'tishga imkon beradigan model va metodologiyani taklif qilish va talab qilinadigan ko'nikmalar, bilimlar, munosabatlar va kasbiy qadriyatlarni yanada aniqroq ifodalashdir. bitirmoq.

Keyingi motivatsiya uchinchi darajali hisoblash dasturlarini "texnikadan tashqari" o'z yo'nalishini aniq kengaytirishga undashdir. Ko'pgina kasbiy, ta'lim dasturlari va intizomiy hujjatlar informatika talabalari o'zlarining texnik bilimlaridan

tashqari ko'p jihatdan professional kompetentsiyani namoyish etishlari kerakligini qat'iy tavsiya qiladi. Intizomning ko'lamini kengaytirish, masalan, ijtimoiy jihatlarni ta'kidlash orqali, kompyuter fanlari bilan shug'ullanadigan odamlarning ko'proq xilma-xilligiga va shu bilan texnologik rivojlanishning yanada demokratik rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, jozibali kompetentsiya modeli kompyuter bitiruvchilarining texnik sohadan tashqaridagi umidlarini yanada aniqroq integratsiya qilish vositasini taklif qiladi.

Ma'no haqidagi savollarning me'yoriy yechimi til uchun izchil tuzilmani yaratadigan va umumiy foydalanish sohasini belgilaydigan ontologiyani ishlab chiqishdan iborat bo'lib, til keyinchalik umumiy ma'noni o'rnatish uchun "umumiy tizim" ga aylanadi. Kompyuter ta'limi ontologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha turli urinishlar foydali bo'ldi, ammo ular ham to'liq emas va ularni ta'lim darajalari bo'yicha taqqoslab bo'lmaydi. O'quv dasturlari kompyuter kompetentsiyalaridan millatlar, tillar, geografik joylashuvlar va, ehtimol, kompyuter fanlari bo'yicha mazmunli taqqoslanadigan tarzda hisoblash darajalari dasturlarini tavsiflash vositasi sifatida foydalanishga qaratilgan. O'rganilgan ishlar kasbiy kontekst bilan bog'liq bilim, ko'nikma va moyilliklarning o'zaro bog'liq parametrlari triadasi sifatida IT kompetentsiyasining ilmiy asoslangan ta'rifini taqdim etadi.

Bizning maqsadimiz kompyuter ta'limining ontologiyasini yaratish emas, balki umumiy va xususan, hisoblash darajalari dasturlarida turli xil kompyuter fanlarini tavsiflash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan vakolatlar modeli va usulini taqdim etishdir. Kompetentsiyalarga kengroq yondashuvdan foydalanish yangi valyutalarni, butun dunyo bo'ylab kompyuter darajalari dasturlarini va ularning tarkibiy qismlarini tavsiflash va taqqoslashning yangi vositalarini zarb qilish imkoniyatini beradi.

Ushbu maqola bo'lajak informatika o'qituvchisining kompetentsiyalarini modulyatsiya qilishga uslubiy hissa bo'lib, kompyuter ta'limida qo'llaniladigan intizom kompetentsiyalari to'plamini tahlil qilish va shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolaning maqsadi har bir daraja dasturida taqdim etilgan kompetentsiyalarni taqqoslash imkonini beruvchi, millatlar va fanlar bo'yicha daraja dasturlarini taqqoslash uchun mos keladigan, kompyuter ta'limida kompetentsiyalarni modellashtirish uchun keng qamrovli, dalillarga asoslangan kompetentsiya asoslarini va ko'rsatmalarini ishlab chiqishdir.

Ishning maqsadi kompyuter ta'limi va uning sifat va innovatsiyalar bilan bog'liqligini tushuntirish uchun yaxshiroq kontseptual asosni ishlab chiqishdir. Shu sababli, ushbu maqolada KSS modeli vakolatlar, bilim organlari, kasbiy profillar, ta'lim kontekstlari va daraja dasturlari o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflashga yordam beradigan usul sifatida ishlab chiqilgan.

Kompetentsiya modeli ta'lim tuzilmasida kompetentsiyalarning ma'nosi va ishlatilishiga e'tiborni qaratadi. Ushbu yondashuvdan foydalanib, kompetentsiyani

qanday shakllantirish va uning tuzilishini tasvirlash usullarini batafsil tavsiflash mumkin . Ta'limda qo'llaniladigan kompyuter va boshqa o'quv dasturlarining intizomiy sohalarining tavsiflari barcha terminologiyani standartlashtirishi va vaqt o'tishi bilan terminologiyani uyg'unlashtirish yo'llarini taklif qilishi kerak.

SOC ochiq kirish imkoniyatiga ega onlayn taqqoslash vositasini ishlab chiqishni ta'minlaydi. Ushbu vositadan manfaatdor tomonlar (masalan, informatika o'qituvchilari, ma'murlar va boshqalar) o'quv dasturlari va kurs tavsiflarini ishlab chiqishda foydalanishlari uchun ushbu va boshqa akademik ishlardan foydalanishi kutilmoqda. Misol uchun, ular mavjud o'quv dasturiga o'zgartirishlar kiritish yoki rag'batlantirish, berilgan o'quv dasturini tuzatish yoki baholash, bir o'quv dasturini boshqasi bilan solishtirish yoki bir kompyuter intizomini boshqasiga solishtirish uchun taqqoslash vositasidan foydalanishi mumkin .

Ushbu tadqiqotning kuchli tomonlaridan biri "kompetentlik" atamasi uchun dalillarga asoslangan ta'riflarning to'liqroq va amaliy to'plamini taklif qilishdir. Bu ish faqat bilim, ko'nikma va qobiliyatlar yig'indisini emas, balki individual kompetentsiyani ifodalaydi. Buning o'rniga, u yaxshi shakllantirilgan kompetentsiya bayonoti barcha komponentlarni (har bir toifadagi komponentlarning ko'p qismi) va ularni ma'lum kontekstda mazmunli tarzda birlashtiradigan jarayonni talab qilishni taklif qiladi.

Ushbu da'vo, garchi mavjud adabiyotlarga asoslangan bo'lsa-da, "kompetentlik" atamasi turli xil va ko'pincha qarama-qarshi ta'riflarga ega ekanligini tan olgan holda buni ta'kidlaydi. Biz bu masala bo'yicha uchta asosiy fikrni aytib o'tamiz. Birinchidan, kompetensiyalar - bu ishning ma'lum bir sohasida ishlab chiqilgan ko'nikmalar. Ikkinchidan, kompetensiya tuzilishga ega bo'lib, bilim, ko'nikma va mayllarni o'zida mujassam etgan. Uchinchidan, o'quv muhitidagi kompetensiyalar o'z-o'zidan mavjud emas, balki o'rganish amalga oshiriladigan daraja dasturi yoki o'quv bo'limida o'rganishning turli bosqichlarini tavsiflash uchun bog'liqlik munosabatlarini namoyish etadi.

Adabiyotda kompetensiyalar mehnat kontekstida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarga asoslanadi, degan asosli tushuncha mavjud. Kompetensiya ma'lum sharoitlarda va maqsadli aniq vazifalarni bajarishda tushuniladi. Ishlash bilan bog'liq ba'zi umidlar ambitsiyali bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular oxir-oqibatda bajaruvchidir va ishlashni baholash adabiyotida muhokama qilinganidek, baholanishi mumkin .

Kompetentsiyaning ikkinchi asosiy tushunchasi kompetentsiyaning ichki tuzilishiga tegishli. Bu ko'plab (ko'pchilik?) hisoblash dasturlari uchun umumiy bo'lgan kognitiv yo'naltirilgan modellarga, bilim, ko'nikma, qobiliyat va shunga o'xshash formulalarga javobdir. Shu ma'noda, biz taklif etilayotgan integratsiyalashgan bilim, ko'nikma va moyillik modeli ta'lim va baholashga yanada yaxlit yondashuv bilan yaxshiroq mos kelishini ta'kidlaymiz, ya'ni xulq-atvor fanidagi

hozirgi tadqiqotlar "har bir inson o'ziga xos tarzda javob berishini juda aniq ko'rsatmoqda". butun organizm." yoki "butun mavjudot".

Shu ma'noda, maqola kompetentsiyani modellashtirish bo'yicha mavjud adabiyotlarning kengaytmasidir, chunki u kompetentsiya uning qismlari yig'indisi emas, balki "birlashma" yondashuvini kengaytirib, bu qismlarning kontekstga bog'liq sintezi ekanligini taklif qiladi. Moyillikni tushunish va kompetentsiyaga asoslangan ta'limni samarali qo'llash uchun qanday va nima uchun muhimligini tushunish (masalan, ushbu ishning asosiy intellektual hissalaridan biridir.

Kontekstli kompetensiyalarni tavsiflash vositalarini ishlab chiqishning asosiy maqsadi bilan ushbu tadqiqotda yondashuv asosan ikki xil edi:

- 1) kompetensiyalar nazariyasini o'rganish va
- 2) tadqiqotning potentsial qo'llanilishini ko'rsatish uchun bir qator amaliy tadqiqotlar o'tkazish.

Bu erda nazariy ish model haqida ma'lumot berish va mustahkamlash uchun mo'ljallangan bo'lsa, turli xil retrospektivlar turli yondashuvlar bilan bog'liq muammolarni tushunishga yordam berish va ta'limda foydalanish uchun bunday modellarni qanday ishlab chiqish haqida ma'lumot berishga yordam berish uchun mo'ljallangan edi.

Modelni ishlab chiqishda kompetensiyalar, kompetensiyalarni modellashtirish va ulardan turli ta'lim muassasalarida foydalanish bilan bog'liq ta'lim bilimlarini chuqur o'rganish muhim hissa bo'ldi.

Vakolatlar tushunchasi haqidagi tushunchamizni o'rganishning boshqa muhim usullari professor-o'qituvchilar va talabalar nuqtai nazaridan ma'lumotlarga asoslangan amaliy tadqiqotlar to'plamidir. Bir nechta amaliy tadqiqotlarni o'tkazishdan maqsad, birinchi navbatda, ta'lim sohasidagi asosiy manfaatdor tomonlarning nuqtai nazarini tushunish, ikkinchidan, ishlab chiqilayotgan model va amaliyotda vakolat tavsiflarini ishlab chiqish usullari haqida ma'lumot berish edi. Ular 1-rasmdagi ikkita pastki qutida aks ettirilgan.

Biz ta'kidlaymizki, informatika o'qitish bo'yicha ko'rsatmalarni ishlab chiqish bo'yicha oldingi ishlarning aksariyati turli fanlar bo'yicha mavjud bo'lgan va muhim manbalar bo'lgan bilimlar yig'indisi (KK) to'plamini yaratish uchun bilim birligi va vaqt yondashuvidan foydalangan. ishimiz uchun ma'lumotlar. Ushbu tadqiqot yo'nalishlarining maqsadi turli kontekstlarda joylashtirilgan kompetentsiya tavsiflarini yaratish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan kompetensiyalarni o'rgatishning nazariy asoslarini ishlab chiqish edi.

Kompetensiyalar va ularning o'quv jarayonini tuzishdagi o'rni haqidagi o'quv adabiyotlari keng ko'lamlil bo'lib, ularda gnoseologiya, agentlik, ko'nikmalarni egallash va turli kompetentsiya doiralarning qiyosiy tasdiqlari haqidagi fikrlar mavjud. Bu nazariyaning asosiy ta'riflari doirasini belgilashga harakat qilganda ,

ba'zilari bir –biriga qarama-qarshi bo'lgan va deyarli barchasi chalkash bo'lgan turli atamalarning paydo bo'lishiga olib keldi . Darhaqiqat, ba'zi tadqiqotchilar ko'rib chiq ilayotgan atamalarning turli xil qo'llanilishini samarali tarzda yarashtirishning iloji yo'qligini va kompetentsiyadan foydalanishdan butunlay voz kechish kerakligini ta'kidladilar :Uinter-ton va boshqalar buni shunday ta'riflash uchun yozganlar: ""Kompetensiya" tushunchasi bo'yicha shu qadar chalkashlik va qarama-qarshiliklar mavjudki, izchil nazariyani aniqlash yoki atribut qilish yoki barcha nazariyani hisobga olish va uyg'unlashtirishga qodir bo'lgan ta'rifga kelish mumkin emas. atamaning turli xil qo'llanilishi."

Van der Klink va Bun kontseptsiyaning mashhurligini, istehzo bilan, "kompetentlik" atamasi haqida aniqlik yo'qligi bilan bahslashadi va ta'riflar soni "ehtimol hisob-kitoblardan tashqarida" ekanligini ta'kidlaydilar. Stouff, Martens va Van Merrienboer tomonidan olib borilgan adabiy tadqiqotlar bu so'zni "yovuz so'zlar" toifasiga kiritadi, ya'ni uning chegaralarini aniqlash qiyin, bu uning ma'nosi bo'yicha to'liq kelishuvni illyuziya qiladi. Noaniqlik saqlanib qolishiga qaramay, bu atama ta'lim natijalari va ish talablari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishda foydali bo'lishini va'da qilmoqda.

Qisman, bu chalkashlik kundalik tilda ko'pincha sinonim sifatida qo'llaniladigan kompetensiya bilan bog'liq fundamental atamalarni, xususan, "kompetentlik", "kompetentlik, qobiliyat, qobiliyat, qobiliyat" so'zlarini ajratib ko'rsatishning iloji yo'qligidan kelib chiqadi. Bundan tashqari, ba'zida "kompetentlik" va "kompetentlik" ko'pliklari birlikni kengaytiruvchi oddiy ko'plik sifatida aniqlanmagan.

Bundan tashqari, bilim, idrok va ko'nikmalar kabi kompetensiya komponentlariga tegishli bo'lgan so'zlar ham noaniq tarzda aniqlangan va bu yana chalkashliklarga olib keldi. Misol uchun, biz pianino chala olish haqida gapiramizmi yoki pianino chala olish yoki kontsertda pianino chalay olish haqidami?

Oliy ta'lim natijalarini baholashning kontseptual asosi sifatida kompetentsiyalarni AQShda hamshiralar va o'qituvchilar uchun huquqiy ta'lim dasturlari o'tkazilgan 1970 -yillarda kuzatish mumkin. Ushbu dasturlarda eng yaxshi ijrochilar tomonidan kerakli ko'nikmalarni o'rganish va rivojlantirish uchun ko'rsatiladigan xatti-harakatlarni egallashga alohida e'tibor qaratilgan . Xulq-atvorni nusxalash ko'nikmalarini o'rganishning natijaviy yondashuvi mo'ljallangan kompetentsiyalarga olib kelmadi va shuning uchun tajribalar ko'plab izdoshlarni jalb qilmadi. Garchi kasaba uyushmalari va kasb-hunar ta'limi tomonidan mazkur konsepsiyaga qiziqish qaytadan paydo bo'lgan bo'lsa-da, faqat 2009-yillarning oxiridagina oliy ta'limga qiziqish ko'rsatilib, qaytadan shug'ullana boshladi. Va bugungi kunda quyidagi omillarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1) mehnat bozorida martaba va professional harakatchanlikni oshirishga o'tish;

2) bilim va ko'nikmalarni qo'llash va "o'qishni davom ettirish uchun motivatsiya" shaxsiy va kasbiy o'sish uchun muhim bo'lgan "bilim xodimlari" va "bilimlar iqtisodiyoti" ning paydo bo'lishi; 3) texnik bilimlarni egallash yetarli bo'lmay qolgan tobora dinamik va murakkab dunyoga javoban oliy ta'limning yangi tendentsiyalari; 4) Fan va ta'limni o'rganishdagi hamkorlikda o'rganish, chuqur o'rganish va kontekstualashtirish kabi innovatsiyalar "bilimdan o'rganishga" o'tishga sabab bo'ldi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, o'rganishni yangi vaziyatlarga o'tkazish muammosi bilimdan o'rganishga o'tish bilan birgalikda davom etayotgan muhokamalarga qaramay, "kompetentlik" va "kompetentlik" atamalarining mashhurligi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratdi. ularning ma'nosi va o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llanilishi haqida. Ushbu bo'limni eslatish uchun biz ushbu atamalarning meros bo'lib qolgan ma'nolari va ular qo'llanilgan tarixiy kontekst haqida ba'zi bir ko'rsatmalar beramiz. Tegishli adabiyotlarni o'rganishimiz, shuningdek, ushbu maqolada keltirilgan kompetentsiyaning amaliy ta'rifini ham beradi. Ushbu ta'rifga asoslanib, biz o'quv rejalarini ishlab chiqish va diplom dasturlarini amalga oshirishda yordam berish uchun ikkita modelni taklif qilamiz: Kompetentlik modeli (CSM) va Kompetentlikni o'rganish modeli.

Kompetentsiya/kompetentlik. Umuman olganda, "kompetentlik" deganda biz ishlash uchun zaruriy talab bo'lgan qobiliyat holati yoki umumiy qobiliyat yoki ishlashni ta'minlovchi xususiyatlar majmuini tushunamiz. Ba'zi mualliflar kompetentsiya va kompetentsiya tushunchalari o'rtasida farq qiladi, kompetentsiya odatda funksional sohalarga va kompetentsiya xulq-atvor sohasiga ishora qiladi. Kasbiy va kasb-hunar ta'limiga nisbatan ushbu kontseptsiyani boshqa so'zlar bilan ham ta'riflash mumkin: kasbiy kompetentsiya ma'lum bir sohada barqaror samarali (munosib) mehnatni (shu jumladan muammolarni hal qilish, innovatsiyalar va o'zgarishlarni) ta'minlash uchun umumiy, yaxlit va ichki qobiliyat sifatida qaraladi. kasbiy soha, ish, rol, tashkiliy kontekst va vazifa . Masalan, Armstrong kompetentsiya va kompetentsiyani farqlashga harakat qildi:

- kompetentsiya odamlarning yaxshi ishni bajarishi uchun nimalarga qodir bo'lishi kerakligini tavsiflaydi; asosiy e'tibor, ehtimol, kerakli natijaga erishishga qaratilgan.
- Kompetentlik malakali ishlash asosidagi xatti-harakatlarning o'sha jihatlari nuqtai nazaridan aniqlanadi. Ular ko'pincha xulq-atvor kompetentsiyalari deb ataladi, chunki ular odamlarning o'z ishlarini bajarishda o'zini qanday tutishlarini tasvirlash uchun mo'ljallangan.

Vakolatli. Kompetent - bu muvofiqlik yoki malakani, shuningdek ishlash va rivojlanish qobiliyatini yoki fazilatlarini bildiruvchi sifat.

Kompetentsiya turli kontekstlarda qo'llanilishi mumkin:

- Muayyan kasb bo'yicha amaliyot o'tashga ruxsat berish uchun maxsus ta'lim va tayyorgarlik talablari kabi majburiy shart sifatida kompetentsiya;

- Natijada kompetentsiya, ya'ni belgilangan standartlarni bajarish;
- Muayyan ish vazifalarini bajarishda namoyon bo'ladigan qobiliyat sifatida kompetentsiya, ya'ni. malaka amaliy yutuq sifatida.

Vudruff [11] kompetentlik atamasi ikkita omilga ishora qilish uchun ishlatilganligini taklif qildi:

- ishni malakali bajarish uchun tasdiqlangan qobiliyat, ya'ni. ishga joylashish uchun zarur bo'lgan standartlarga muvofiq;
- ishning vazifalari va funksiyalarini malakali bajarish uchun shaxs ko'rsatishi kerak bo'lgan xatti-harakatlar majmui.

Passow kompetentsiyani "kasbiy ish, fuqarolik faolligi va shaxsiy kabi murakkab va noaniq vaziyatlarda odamga mohirlik bilan harakat qilish (ya'ni, asosli qarorlar qabul qilish va samarali harakat qilish) imkonini beruvchi bilim, ko'nikma, qobiliyat, munosabat va boshqa xususiyatlar sifatida tavsiflaydi. hayot."

Kompetentlikning an'anaviy o'lchovlari: bilim, ko'nikma va munosabatlar - yoki bosh, qo'l va yurak - endi ko'rish va qayta qurish mumkin ... kompetentsiyaning yaxlitligini yaxshiroq tushunish uchun. Munosabatlar, ko'nikmalar va bilimlar alohida kompetensiyalar yoki malakalar emas, balki bir xil yaxlit kompetentsiya tarkibidagi tarkibiy qismlardir. Aytish mumkinki, bilimsiz ko'nikma ko'r, malakasiz bilim bo'sh,

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.J.Boltayev va boshqalar "Informatika va hisoblash texnikasi asoslari" Cho'lpon 2015-yil.
2. Информационные и коммуникационные технологии в дистанционном обучении: Специальный учебный курс / пер. с англ. Майкл Г.Мур, У.Макintosh, Л.Блек и др. М.: Издат.дом «Обучение-Servis», 2006.
3. Polipova T.A. Vnedrenie kompyuternyx texnologiy v prepodavanie inostrannogo yazyka // Inostrannyye yazyki v shkole. – 2009. – №10. – S.11 – 16.
4. www.ziyonet.uz

MATEMATIKA O'QITISH METODLARI

Qo'ldosheva Munavvar Istam qizi

Buxoro viloyat Vobkent tuman 1-son kasb-hunar maktabi

Annotation-in this article, scientific opinions are put forward about the importance of Mathematics, its role in the educational process and programs for its teaching. Scientific opinions are summed up based on facts.

Keywords-Country, age, education, education, science, mathematics, decision, execution, assessment, industry, international, program, World, measure, measure, Rating, Research, Science, Quality, System, Task.

Аннотация-В данной статье выдвигаются научные соображения о значении математического предмета, его роли в образовательном процессе и программах его преподавания. Научные рассуждения заключаются на основе фактов.

Ключевые слова-страна, возраст, образование, образование, наука, математика, решение, исполнение, оценка, отрасль, международный, программа, Мир, мера, событие, рейтинг, исследование, наука, качество, система, задача.

Annotatsiya – Ushbu maqolada matematika fanining ahamiyati, uning ta'lim jarayonidagi tutgan o'rni va uni o'qitish dasturlari haqida ilmiy fikrlar ilgari suriladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar – Mamlakat, yosh, ta'lim, tarbiya, fan, matematika, qaror, ijro, baho, soha, xalqaro, dastur, jahon, chora, tadbir, reyting, tadqiqot, ilm, sifat, tizim, vazifa.

Bizga ma'lumki, bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning o'z oldiga qo'ygan eng muhim masalalaridan biri - bu yosh avlodni ma'naviy barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Buning uchun har bir o'qituvchi avvalo o'z fanining yetuk mutaxassisi, salohiyatli, zamonaviy ilmfan sirlarini puxta o'zlashtirgan bo'lmog'i lozim.

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzda tartibintizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun matematik madaniyat — umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Matematika fanini nazariylashtirgan holda o'qitishga yondashishdan voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga e'tiborni kuchaytirish – davr talabi. Matematik ta'limga kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kasbiy, shaxsiy va kundalik hayotda

uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni hamda matematik ta'limning amaliy, tatbiqiy yo'nalishlarini kuchaytirishni nazarda tutadi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyo mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi, fanlarni mukammal egallashini taqozo etadi. Bu esa ta'lim tizimiga, jumladan, matematikani o'rgatishga ilg'or milliy va xalqaro tajribalar asosida standartlarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

Xususan, 2017 yil... O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi 187-son qarori chiqdi.

2017 yili matematika fanidan standart hamda o'quv dasturini ishlab chiqishda yuqorida qayd etilgan Germaniya, Singapur, Koreya Respublikasi va Yaponiya kabi davlatlar standartlaridan tashqari umume'tirof etilgan xalqaro baholash dasturlari ramkalari va metodologiyasi ozmi-ko'pmi, hisobga olindi:

1) Evropa Kengashining "Uzluksiz ta'lim uchun tayanch kompetentsiyalar – umumiyevropa standartlari strukturasi" to'g'risidagi hujjati ("Key competences for lifelong learning — a European Reference Framework")

2) Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi (Programme for International Student Assessment (PISA)) ramkalari .

3) ta'lim natijalarini baholash bo'yicha xalqaro Assosiasiyasining (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)) xalqaro matematika va aniq va tabiiy fanlarning tendentsiyalarini o'rganish markazi (Trends in international mathematics and science study Center (TIMSS)) ramkalari . ham inobatga olindi.

2018 yil... Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori chiqdi.

Unga muvofiq xalqaro tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda matematikadan davlat ta'lim standarti, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlari mazmuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bunda davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlarini ilg'or xorijiy davlatlar bilan qiyoslash orqali o'rganib chiqildi. Qarorda ilg'or xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlari mazmuniga bosqichma-bosqich o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi ko'zda tutilgan.

Shu bilan birga, umumiy o'rta ta'lim tizimida matematikani o'rganish bo'yicha qo'llaniladigan darsliklar va o'quv-metodik majmualarni yaratish va modernizasiya qilish bo'yicha xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda mualliflar guruhlarini shakllantirib, xalqaro baholash dasturlari asosida matematikani o'rganish bo'yicha qo'llaniladigan darsliklar va o'quv-metodik majmualar yaratilishi belgilangan.

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga ta'lim va tarbiya berishga hamda "Matematika" fanini o'qitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 7-maydagi "Matematika

sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-4708-sonli qarorini ijrosini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasining 2030- yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Konsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

Kasb-hunar maktablarda matematika ta'limida o'quv jarayonini tashkil etish holati jiddiy bo'lib, o'quv faoliyati bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Matematika o'qitish metodikasining turli yo'nalishlari bilan N.A.Izvol'skiy, V.M.Bradis, S.E.Lyapin, I.K.Andronov, N.A.Glagoleva, I.Ya.Dempman, A.N.Barsukov, S.X.Novoselov, A.Ya.Xinchin, N.F.Chetveruxin, A.N.Kolmogorov, A.I.Markushevich, A.I.Fetisov va boshqalar shug'ullandilar.

1970 yildan boshlab maktab matematika kursining mazmuni yangi dastur asosida o'zgartirildi, natijada uni o'qitish metodikasi ham ishlab chiqildi. Hozirgi dastur asosida o'qitilayotgan maktab matematika fanining metodikasi bilan professorlardan V.M.Kolyagin, J.Ikromov, R.S Cherkasov, P.M.Erdniev, N.G'aybullaev, T.To'laganov, A.Abduqodirov va boshqa metodist olimlar shug'ullanmoqdalar. Matematika o'qitish metodikasi pedagogika institutlarining III-IV kurslarida o'tiladi. U o'zining tuzilishi xususiyatiga ko'ra shartli ravishda uchga bo'linadi:

1. Matematika o'qitishning umumiy metodikasi. Bu bo'limda matematika fanining maqsadi, mazmuni, metodlari va uning vositalarining metodik sistemasi, pedagogika, psixologiya qonunlari hamda didaktik prinsiplar asosida ochib beriladi.

2. Matematika o'qitishning maxsus metodikasi. Bu bo'limda matematika o'qitish umumiy metodikasining qonun va qoidalarining aniq mavzu materiallariga tadbir qo'yish yo'li ko'rsatiladi.

3. Matematika o'qitishning aniq metodikasi. Chunki bu davrda o'quvchining ta'lim tushunchalarini qabul qilish salohiyati yuqori saviyada bo'lib, ularni muntazam ravishda nazorat qilib borish lozim bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish hamma davrda muammo bo'lib kelgan, chunki maktabga ilk qadam qo'ygan bolaga son va sanoq tushunchasini shakllantirish pedagogdan juda katta tajriba va mahorat talab qiladi. Darsni tashkil qilishda ko'rgazmalilik hamda didaktik materiallardan foydalangan holda dars qiziqarli tashkil etilishi uchun elektron darsliklardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Matematika fanini o`qitishda AKT vositalaridan foydalanilgan holda nazariy va amaliy mashg`ulotlar shaklida olib boriladi. Nazariy mashg`ulotlarda matematika fanini o`qitishda ilg`or xorijiy tajribalar, zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar haqida ma`lumotlar beriladi. Amaliy mashg`ulotlarda matematikani o`qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarning qo`llanilishi, zamonaviy ta`lim vositalaridan foydalanish usullari, matematika darsiga qo`yilgan zamonaviy talablar o`rgatiladi.

Mashg`ulotlarda texnik vositalardan, ekspress-so`rovlar, test so`rovlari, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik guruhlar bilan ishlash va boshqa interaktiv ta`lim usullaridan foydalanish nazarda tutiladi. Arifmetik amallarni o`rganamiz nomli dasturlar majmuasining mazmuni o`quv rejadagi "O`quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo`llash", "Pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati", "Matematika fanini o`qitish metodikasi" o`quv rejasi bilan uzviy bog`langan holda o`quvchilarni bilim darajasini orttirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Mirziyoyev SH. M. Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma`ruza. 2017 yil 14 yanvar – Toshkent : O`zbekiston, 2017. - 104 b.

2. Bikbayeva N.U va boshqalar Matematika 2 – Toshkent.: O`qituvchi, 2005, 208 bet.

3. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 "On key competences for lifelong learning" (2006/962/EC)

MATEMATIKA FANINI O'QITISH METODLARI

Buranova Umriya Davronovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi
matematika fani o'qituvchisi*

Annotation: *this article also shows information on the application of educational technologies to the process of teaching mathematics, scientific methods of research in mathematics, which at the same time act as methods of scientific research in teaching mathematics.*

Keywords: *method, comparison, analysis, synthesis, part, symmetric, mathematical education, use of educational technologies, development of Science and technology, Natural Sciences.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matematika fanini o'qitish jarayoniga ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish borasida ma'lumotlar, matematikadagi izlanishning ilmiy metodlari bir vaqtning o'zida matematikani o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari vazifasini ham bajarishi ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *Metod, taqqoslash, analiz, sintez, qism, simmetrik, matematik ta'lim, ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi, tabiiy fanlar.*

2017 yil.... O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi "umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi 187-son qarori chiqdi.

2017 yili matematika fanidan standart hamda o'quv dasturini ishlab chiqishda yuqorida qayd etilgan Germaniya, Singapur, Koreya Respublikasi va Yaponiya kabi davlatlar standartlaridan tashqari umume'tirof etilgan halqaro baholash dasturlari ramkalari va metodologiyasi ozmi-ko'pmi, hisobga olindi:

1) Evropa Kengashining "uzluksiz ta'lim uchun tayanch kompetentsiyalar – umumevropa standartlari strukturasi" to'g'risidagi hujjati ("Key competences for lifelong learning — a European Reference Framework") [1]

2) iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi (Programme for International Student Assessment (PISA)) ramkalari [2] .

3) ta'lim natijalarini baholash bo'yicha xalqaro Assosiasiyasining (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)) xalqaro matematika va aniq va tabiiy fanlarning tendentsiyalarini o'rganish markazi (Trends in international mathematics and science study Center (TIMSS)) ramkalari . ham inobatga olindi.

2018 yil... Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori chiqdi.

Unga muvofiq xalqaro tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda matematikadan davlat ta'lim standarti, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlari mazmuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bunda davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlarini ilg'or xorijiy davlatlar bilan qiyoslash orqali o'rganib chiqildi. Qarorda ilg'or xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlari mazmuniga bosqichma-bosqich o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi ko'zda tutilgan.

Shu bilan birga, umumiy o'rta ta'lim tizimida matematikani o'rganish bo'yicha qo'llaniladigan darsliklar va o'quv-metodik majmualarni yaratish va modernizatsiya qilish bo'yicha xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda mualliflar guruhlarini shakllantirib, xalqaro baholash dasturlari asosida matematikani o'rganish bo'yicha qo'llaniladigan darsliklar va o'quv-metodik majmualar yaratilishi belgilangan.

2020 yil... O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020 yil 2 mart kuni "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi 2020 yil 2 martdagi PF-5953-son Farmoni imzolangan. Bu Farmonda umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini ishlab chiqish vazifasi belgilanib, maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish mexanizmini yaratish vazifasi qayd etilgan.

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzda tartibintizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun matematik madaniyat — umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Matematika fanini nazariylashtirgan holda o'qitishga yondashishdan voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga e'tiborni kuchaytirish – davr talabi. Matematik ta'limga kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kasbiy, shaxsiy va kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni hamda matematik ta'limning amaliy, tatbiqiy yo'nalishlarini kuchaytirishni nazarda tutadi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi

yosh avlodning o'zgaruvchan dunyo mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi, fanlarni mukammal egallashini taqozo etadi. Bu esa ta'lim tizimiga, jumladan, matematikani o'rgatishga ilg'or milliy va xalqaro tajribalar asosida standartlarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

Fanlarni o'qitish jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish shaxs kamolotini ta'minlashga xizmat qiluvchi mustaqil fikr yuritish, o'z ustida ishlash, faoliyatga nisbatan ijodiy yondashish kabi xislatlarning ham shakllanishiga zamin yaratadi. Shu bois quyida xususiy fanlarni o'qitish jarayonida (xususan, tabiiy fanlarni) ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ularning bu boradagi ichki imkoniyatlarini ochib berish xususida gapiramiz.

Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalanishi va yakuniy natijaning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to'g'ri baholay olishiga bog'liqdir. Har bir darsda ta'limning aniq maqsadi belgilanishi o'qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo'yicha o'qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi. Darhaqiqat, har qanday fan o'zining paydo bo'lgan vaqtdan boshlab katta bilimlar hajmini to'plagan va u yuqori tezlikda boyitib bormoqda. O'qitish faqat zaruriy axborotlarnigina tanlab olish va o'quvchining o'zlashtirish qobiliyatlariga mos holda ular hajmini miqdoriy o'lchamga keltirish zarur. Har qanday fan bosqichma-bosqich o'rganish asosida rivojlanib boradi. Rivojlanishning uzluksiz jarayoni turli fanlarda turlicha, hatto bir fan bo'limlari o'rtasida ham notekis kechadi. Shu bois o'quv mavzulari bo'yicha maqsadni aniq belgilash uchun abstraktsiya pog'onalari va unga mos o'quv unsurini bayon qilish foydalanish maqsadga muvofiq.

Mavzular bo'yicha ta'lim maqsadini aniq belgilashning abstraktsiya pog'onalari:

1. Ob'ektning xususiyat va sifatleri qayd etilib, o'zlashtirish unsuri odatdagi tilda tushuntiriladi.
2. Fan uchun xususiy bo'lgan tushuncha, atama va qonuniyatlarni o'zlashtirish unsurining tarkibini tashkil qilib, ilmiy tilda bayon etiladi.
3. Fanga tegishli ma'lum hodisalar ularning sonli nazariyalari asosida tushuntiriladi.
4. Tavsiflashning yuqori darajali umumlashmasidan foydalangan holda amalga oshirish bilan belgilanadi.

O'quv predmetining ilmiylik darajasi va bu parametrlar yordamida o'quvchilar bilim sifatini baholash uchun koeffitsient kiritiladi. O'quvchilar tomonidan o'quv unsurini qay darajada o'zlashtirish ularning faoliyatiga bog'liq. Faoliyat ko'rsatma vositasida yoki ko'rsatmasiz mustaqil ravishda bajariladi.

Yuqorida tilga olingan o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun munosib testlar ishlanishi kerak. Test – bu biror bir faoliyatni bajarish uchun ma'lum darajadagi bilimni egallashga qaratilgan topshiriqlardir. Testning to'g'ri bajarilganligini o'lchash

va baholash maqsadida har bir testga ekspert metodi yordamida etalon ishlab chiqiladi. Etalon yordamida test yechimiga olib keladigan jiddiy amallar sonini aniqlash qiyin emas. O'quvchining javobi etalon bilan solishtirgach, testning sifatli bajarilganligi to'g'risida tegishli xulosaga kelinadi va to'g'ri yechilgan amallar yordamida o'zlashtirish koeffitsienti aniqlanadi. Shunday qilib, pedagogik aylanmaga o'quvchilarning tajribani o'zlashtirish darajasi sifatini o'zlashtirish koeffitsienti yordamida aniq hisoblash metodikasini kiritish pedagogik texnologiyaning muhim tamoyillaridan birini ifodalashga imkon beradi. Bu ta'limning tugallanganlik tamoyilidir. Mazkur tamoyil maktabda o'qitish jarayoni samarasiz kechishi muammolarning yechimi va yo'nalishlarini izlab topish imkonini beradi.

Matematika fanini o'qitish metodlari.

O'rganilayotgan matematik obyektidagi narsalarning O'xshash va farqli tomonlarini aniqlovchi metod taqqoslash metodi deyiladi. Taqqoslash metodi ham ilmiy izlanish metodlaridan biridir. Taqqoslash metodini matematika darslarida o'rganilayotgan mavzu materiallariga tatbiq qilishda quyidagi prinsi plarga amal qilinadi:

- 1) taqqoslanayotgan matematik tushunchalar bir jinsli bo'lishi kerak;
- 2) taqqoslash o'rganilayotgan matematik obyektidagi narsalarning asosiy xossalariga nisbatan bo'lishi kerak. Matematika o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari

Ma'lumki, matematika fanini o'rganadigan obyekt materialdagi narsalarning fazoviy shakllari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Ana shu shakllar orasidagi miqdoriy munosabatlarni aniqlash jarayonida matematiklar izlanishning ilmiy metodlaridan vosita sifatida foydalanadilar. Matematikadagi izlanishning ilmiy metodlari bir vaqtning o'zida matematikani o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari vazifasini ham bajaradi. O'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari quyidagilardan iboratdir.

1. Tajriba va kuzatish.
2. Taqqoslash.
3. Analiz va sintez.
4. Umumlashtirish.
5. Abstraksiyalash.
6. Aniqlashtirish.
7. Klassifikatsiyalash.

Tajriba va kuzatish metodi Ta'rif. Matematik obyektidagi narsalarning xossalari va ularning O'zaro munosabatlarini belgilovchi metod kuzatish deyiladi. Misol. o'quvchilarga bir necha figurani ko'rsatib, bu figuralar ichidan o'q simmetriyasiga ega bo'lgan geometrik figuralarni ajrating deb buyursak, o'quvchilar barcha figuralarni ko'rib chiqib quyidagicha xulosaga kelishlari mumkin. Figuralar ichida o'zidan biror o'qqa nisbatan ikki qismga ajragan figuralar bo'lsa hamda ularni ana shu o'q bo'yicha

buklaganda qismlar ustma-ust tushsa, bunday figuralar simmetrik figuralar bo'ladi. Ammo boshqa figuralarda o'zlarini teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziqlar bo'lmasligi mumkm. U holda bunday figuralar nosimmetrik figuralar bo'ladi. Biz figuralardagi bunday xossa va ular orasidagi munosabatlarni kuzatish orqali figuralarni simmetrik va nosimmetrik figuralarga ajratildi. Ta'rif. Matematik obyektidagi narsalarning xossafari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni sun'iy ravishda bo'lak (qism)larga ajratish yoki ularni birlashtirish tajriba metodi deyiladi.

Analiz va sintez metodi Ta'rif. Noma'lumlardan ma'lumlarga tomon izlash metodi analiz deyiladi. Analiz metodi orqali fikrlashda o'quvchi quyidagi savolga javob berishi kerak: «Izlanayotgan noma'lumni topish uchun nimalarni bilish kerak?» Analiz metodini psixologlar bunday fa'riflaydilar: «butunlardan bo'laklarga tomon izlash metodi analiz deyiladi» Matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

a) Matematika kursida olingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiriq qila olishga o'rgatish. Bundan asosan o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyotga bog'lay olish imkoniyatlarini tarkib toptirish, ularda turli sonlar va matematik ifodalar ustida amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o'rgatiladi.

b) Matematikani o'qitishda texnik vosita va ko'rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. Bunda o'quvchilarning matematika darslarida texnika vositalaridan, matematik ko'rgazmali qurollar, jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalari tarkib toptiriladi.

v) O'quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o'rgatish. Bunda asosan o'quvchilarni o'quv darsliklaridan va ilmiy-ommaviy matematik kitoblardan mustaqil o'qib o'rganish malakalarini shakllantirishdan iboratdir. Bizga ma'lumki, matematika o'qitish metodikasi fani pedagogika fanining ma'lum bir bo'limi bo'lib, u matematika fanini o'qitish qoidalarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Matematika o'qitish metodikasi matematika fanini o'qitish qonuniyatlarini o'rganish jarayonida pedagogika, mantiq, psixologiya, matematika, lingvistik va falsafa fanlari bilan uzviy aloqada bo'ladi. Boshqacha aytganda, maktabda matematika o'qitish muammolari mantiq, psixologiya, pedagogika, matematika va falsafa fanlari bilan uzviy bog'liqda hal qilinadi. Matematika o'qitish metodikasining metodologik asosi bilish nazariyasiga asoslangandir. Matematika metodikasi fani matematik ta'limning maqsadi, mazmuni, formasi, uslubi va uning vositalarini dars jarayoniga tadbiriqiy qonuniyatlarini o'rganib keladi. Matematika fani fizika, chizmachilik, kimyo va astronomiya fanlari bilan ham uzviy aloqada bo'ladi.

Matematika fanining boshqa fanlar bilan uzviy aloqasi quyidagi ikki yo'l bilan amalga oshiriladi:

1) Matematika tizimining butunligini buzmagani holda o'qishni fanlarning dasturlarini moslashtirish.

2) Boshqa fanlarda matematika qonunlarini, formulalarini teoremlarni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan materiallardan matematika kursida foydalanish. Hozirgi vaqtda matematika dasturini boshqa fanlar bilan moslashtirish masalasi ancha muvaffaqiyatli hal qilingan. Matematika darslarida boshqa fanlardan foydalanish masalasini dasturda aniq ko'rsatish qiyin, buni o'qituvchining o'zi amalga oshiradi, ya'ni o'quv materialini rejalashtirishda va darsga tayyorlanish vaqtida e'tiborga olishi kerak. Masalan, tenglamalarni o'rganish davrida fizik miqdorlar orasidagi bog'lanishlarni aks ettiradigan tenglamalarni, ya'ni issiqlik balansi tenglamasi, issiqlikdan chiziqli kengayish tenglamasi va shunga o'xshash tenglamalarni ham yechtirishi mumkin. Har bir fanda bo'lgani kabi matematika fanida ham ta'riflanadigan va ta'riflanmaydigan tushunchalar mavjud.

Adabiyotlar:

1. <file:///C:/Users/%D1%84%D1%84%D1%84%D1%84/Downloads/imkoniyati-cheklangan-bolalar-maktablarida-ta-lim-jarayonini-tashkil-etish.pdf>
2. Nabiyeva, G. A. (2021). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING TA'LIM-TARBIYA OLISHLARI. Scientific progress, 1(5).
3. Jakayeva K. Aymurzayeva G. O'quvchi mustaqil fikrlasin. "Ma'rifat" gazetasi, 26- sentabr 2012 yil.73-son.
4. Tolipov O'.Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Monografiya. Toshkent: "Fan". 2006.
5. Iminova H. Geometrik mazmundagi masalalarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Scientific Journal Impact Factor, 2(9). 2021, P. 109- 112.

NEMIS TILINI O'QITISH METODLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Samiyeva Shaxnoza Sa'dullayevna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi
nemis tili fani o'qituvchisi*

Annotation: *this article provides information on methods of teaching the German language and their importance.*

Keywords: *foreign language, phonetic, lexical, grammatical features, multilingualism (polyglot), synonymy criterion, linguistic (indifferent) or narrow, speech.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nemis tilini o'qitish metodlari va ularning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *chet tili, fonetik, leksik, grammatik xususiyatlar, ko'p tillilik (poliglott), sinonimiya mezon, lingvistik (beparq) yoki tor, nutq.*

Hozirgi zamonda ma'lum bir chet tilini bilish katta ahamiyatga ega bo'lib, uni o'rganish usullari turlichadir. Yosh avlod ta'lim tarbiyasi eng ustuvor vazifalardan biri sifatida katta e'tibor qaratib kelingan masalalardan biridir. Kelajak avlod har tomonlama barkamol tarbiyalanishi, har sohada yetuk mutaxassis bo'lishi uchun chet tillarini mukammal o'rgatishimiz, dunyoqarashini kengaytirishimiz lozim. Xorijiy tillarni o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchining nutqiy faoliyati kommunikativ kompetensiyani har tomonlama rivojlantirishga asos bo'la oladi. Ma'lumki, kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Hech kinga sir emaski, mamlakatimiz o'quvchilarining ko'pchiligida chet tillari orasida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor kuchli. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, nemis tilini o'rganayotgan to'rt kishidan uchtasi ingliz tilini birinchi xorijiy til sifatida o'rgangan va olingan tajriba, bilim, ko'nikmadan foydalangan holda ikkinchi chet tiliga o'tilishi va uni o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Aynan shunday holatlar maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya olgan o'quvchilarning maktab yoshiga yetib, maktabga qabul qilinganlarida yuz beradi. Bunday hollarda ingliz tilini ma'lum darajada o'rganib kelgan o'quvchilarni nemis tili darslariga qiziqtirish uchun ma'lum bir prinsiplarga e'tibor berish lozim.

Bugungi zamonaviy tilshunoslikning ajralmas muhim bo'limlaridan hisoblanadigan va ko'pchilik olimlarning qiziqishini borgan sari ko'proq o'ziga jalb qilib borayotgan sinonimiya sohasi tinimsiz rivojlanishda. Tabiiyki manashu sohaga qiziqib, ayni shu sohada ilmiy muvaffaqiyati bevosita chet tillarini yaxshi bilish bilan bir qatorda, tarjima, tarjima nazariyasi va ular bilan bog'liq bo'lgan, o'z yichimini topgan va topmagan muammolarga bog'liq hisoblanadi. Bundan tashqari bu borada taqqoslanayotgan ikki til millati, ya'ni nemis va millatlarining yashash sharoiti,

aholisining rivojlanish darajasi, an'analaridan ham xabardor bo'lishni hamda ularning tub mazmun - mohiyatini anglash, his qilish va idrok eta olish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugunga kelib tarjimaning roli borgan sari ortib borayotgani va bir tildan boshqa tilga she'rlar, prozaik asarlar, publitsistik hamda ilmiy matnlar, ish qog'ozlari va siyosiy hujjatlar, gazeta axborotlari, notiqalar munozaralar, kinofilmlar qilinayotganini aytib o'tish o'rinlidir. Maktabda o'qish uchun ikkinchi til sifatida nemis tilini tanlash xorijiy til tasodifiy emas Germaniya va Nemis o'rtasidagi tijorat va kasbiy hayotdagi hamkorlikning kuchayishi, shaxsiy harakatchanlikning oshishi, nemis madaniyati bilan aloqalarning kengayishi, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan almashish imkoniyati bilan izohlanadi. Ma'lumki, nemis tili grammatikasi boshqa nemis tillari grammatikasiga qaraganda ancha murakkab, shuning uchun murakkab grammatik mavzular oldindan tushuntirilishi kerak. Bir o'quvchiga mavzuni tushunish uchun besh soat, yana 10 soat kerak bo'ladi. Masalan, boshlang'ich bosqichda "Ismlarning ko'pligi" mavzusini o'rganish rejalashtirilmagan, lekin o'qituvchi o'quvchilarni ta'limning barcha beshta usuli bilan iloji boricha tezroq tanishtirishi kerak. Metodologik paradokslardan birida: "Chet tilini o'rganish oldinga siljishdan ko'ra vaqtni belgilashga o'xshaydi", deb bejiz aytilmagan. Va endi, bu grammatik mavzuni umumlashtirish va tizimlashtirish zarur bo'lganda, u bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. O'quvchilar yetarlicha "joyida qoqildilar" va endi oldinga siljish kafolatlangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tilni o'rgatishdagi muvaffaqiyatning atigi 15 foizi o'qituvchiga, 50 foizi - o'quvchilarning qobiliyatlari va harakatlariga bog'liq. Qolgan 35% qiziqishga asoslangan motivatsiyaga bog'liq. Yangi tilga bo'lgan qiziqishning murakkab grammatik paradigmalarda erib ketishiga yo'l qo'ymaslik o'qituvchining qo'lida.

Mazkur maqolada so'z yuritilayotgan nemis tili Germaniya, Avstriya, SHveysariya, Lyuksemburg, Lixtenshteyn kabi davlatlarda davlat tili hisoblanadi. Bundan tashqari dunyoning boshqa mamlakatlarida ham nemis millatiga mansub kishilar istiqomat qiladilar. Nemis tili hind-yevropa tillari oilasining german tillari guruhiga kiradi. U o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zbek tilidan keskin farq qiladi. Shu sababli nemis tilining fonetik, leksik, grammatik xususiyatlarini o'zbek tilining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari bilan taqqoslashga, hech bo'lmaganda nemis tilini qisqacha ta'riflab o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun xam nemis tilini o'qitishda o'qituvchidan har ikkala tilni har jihatdan yaxshi bilish talab qilinadi. Bundan tashqari, o'qituvchi nemis tilining namunali talaffuzini ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi bilan birga talaffuz normalarining hozirgi zamon nemis adabiy tili rivojlanishi darajasidagi o'zgarishlaridan ham xabardor bo'lishi kerak.

Nemis tilining boshqa german tillariga yaqinligini, eng avvalo, turli tillardagi so'zlarning fonetik va leksik jihatdan bir-birlariga qisman o'xshashligida ko'rish mumkin.

Tillarning keng doirada qiyoslanishi orqali o'qituvchi nemis tili o'qitishda talabalarni ikki tillilik doirasida ko'p tillilik (poliglot) doirasiga olib chiqadi. Nemis tilini o'qitish talabalarning ona tilisi bo'lgan o'zbek tilining fonologik, morfologik, sintaktik va leksik tizimini ilmiy o'rganilishini hamda asosiy tipologik xususiyatlarini

ochib berishni taqozo qiladi, shuning uchun ham o'rganilayotgan nemis tilining o'zbek tili bilan taqqoslab o'rganilishi, ularning ayrim til birliklarini tipologik ta'riflash maqsadga muvofiqdir.

Nemis tilini o'rganayotgan chet ellik uchun dastlab 2000 ga yaqin so'zni bilish kifoya. Buning uchun biz avvalo nemis tilini fonetikasini bilib olishimiz va sinonimlarni ishlata olishimiz kerak boladi.

Sinonimlar - bir xil ma'noni anglatuvchi, lekin lug'aviy ma'no va nutqda qo'llanishi jihatidan bir-biridan farq qiluvchi bir xil bo'lakdagi so'zlardir. Tildagi sinonimlar tizimli xarakterga ega bo'lgan so'z va iboralar turkumini tashkil qiladi.

Tilshunoslik adabiyotida sinonimiyani o'rnatishga yagona yondashuv bo'lmaganidek, sinonimlarning ham umumiy qabul qilingan ta'rifi mavjud emas. Yuqorida aytib o'tilganidek, sinonimlar bir xil ma'noli, o'xshash ma'noli so'zlar, bir xil tushunchani yoki bir-biriga juda yaqin bo'lgan tushunchalarni bildiruvchi so'zlar, bir yoki juda yaqin mavzu-mantiqiy mazmunga ega bo'lgan so'zlar, o'xshash so'zlar deb ataladi.

Ko'rsatilgandek, mos kelishik sinonimiya mezoni deb ataladi. Ammo bir qator so'zlar uchun moslik mos keladi, lekin ular bir-biri bilan sinonimik munosabatga kirmaydi: masalan, schlucken - trinken, schlucken - essen kabi. , va hokazo tan olingan sinonimlarning mosligi mos kelmaydi. Qiyoslang: ganz - völlig: völlige (ganze emas) Genesung, lekin die ganze (völlige emas) Zeit, etwas ganz (völlig emas) anderes va boshqalar. Tilshunoslar bir xil kontekstda yoki ma'nosi yaqin bo'lgan kontekstlarda, almashtirish natijasida bayonotning ma'nosida sezilarli o'zgarishlarni sezmasdan, "almashtirish" kabi mezon bilan juda mashhurdir. Biroq, u yetarlicha ob'ektiv emas. Shubhasiz, birinchi navbatda, biz qanday kontekst - keng, lingvistik (befarq) yoki tor, nutq (vaziyatli, befarq emas) haqida gapirayotganini aniqlab olish kerak bo'ladi.

Agar biz lingvistik adabiyotni sinonimlar o'rtasida qanday turdagi semantik farqlar ko'rinishi nuqtai nazaridan tahlil qilsak, ko'pchilik tadqiqotchilar sinonimlarning ma'no ohanglari bo'yicha farqlanishini umumiy ko'rsatish bilan cheklanishini aytishga to'g'ri keladi. Bu borada R. A. Budagovning "Sinonimlarda eng muhim narsa turli xil ma'no tuslarini ifodalash

Shunday qilib, K. V. Arxangelskaya sinonimlar o'rtasida miqdoriy-sifat munosabatlarining mavjudligini ko'radi .V. N.Tsyganova , rus tilidagi fe'llarni tahlil qilib, sinonimlarni ma'no soyalari bo'yicha ajratib turadigan xususiyatlarni, masalan, harakatning intensivlik darajasi (qichqiriq - qichqiriq, sevgi - sajda qilish, yugurish - shoshilish), maqsadlilikning yo'qligi yoki mavjudligi kabi xususiyatlarni ta'kidlaydi. harakat (oling - o'zingizni toping, toping - toping, moyil - egilib). dir", deb yozgan, lekin ma'no soyasi deganda nimani anglatishini ochib bermagan ta'kidlashi juda xosdir. Ba'zi asarlarda turli guruhlar yoki har qanday alohida kategoriya bilan sinonim bo'lgan individual o'ziga xos semantik farqlar bo'yicha sharhlar mavjud.

Nemis tilining ko'p sonli sinonimlaridan foydalanish tahlili sinonimik qatordagi so'zlarning semantik farqlarini tavsiflashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan quyidagi asosiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatishga asos beradi:

1. Daraja. Bu yerda harakatning ifodalangan xususiyati, sifati yoki intensivligining ortish darajasini nazarda tutamiz, masalan:

- Befürchtung-Angst-Entsetzen
- gut-ausgezeichnet
- schwerhörig-taub-stocktaub
- werfen-schleudern
- zuhören - horchen
- laufen-rennen

2. Xarakter (harakat, jarayon va boshqalar). Bular bajarilishning davomiyligi, tezligi, muntazamligi, ehtiyotsizligi yoki puxtaligi va boshqalar, masalan:

- aufmachen – aufsperrern
- anfangen-ausbrechen
- gehen-schreiten
- schauen-betrachten

Ayrim sinonimlar bir vaqtda bir nechta xususiyatga ega. Shunday qilib, masalan, verlieren - einbüßen – sich (D) verscherzen ixtisoslashuv uchun tayinlangan, garchi verscherzen seriyaning boshqa a'zolaridan farq qiladi, chunki u samaradorlikni ifodalaydi, chunki bu kimdir yo'qotganligini, biror narsani butunlay, abadiy yo'qotganligini anglatadi.

Keltirilgan misollarda faqat muhim gap bo'laklari sinonim sifatida namoyon bo'ladi, lekin bu xizmat so'zlari va kesimlar sinonimik munosabatga kirisha olmaydi, degani emas. Biroq, ular nisbatan kam sonli va ko'pincha to'liq sinonim sifatida ishlaydi. Sinonimlar bilan ishlab ularni tarjima qilish ko'proq vaqt talab qilishi mumkin.

Umuman olganda nemis tilidagi sinonimlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, nemis tilida so'zlar ko'p, xususan sinonimlari ham. Shuning uchun ham hozirgi kunda ularni tarjima qilish muammolari ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ham biz ushbi yo'nalishni organmoqchi bo'lsak avvalo, nemis tilining fonetikasidan boshlashimiz muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.V. Arxangelskaya. Ravnosnachnye sinonimy nemetskogo yazyka. – Uchyonnye zapiski/ Mosk. gos. ped. in-tut. in. yaz. im. M. Toreza, 1958, t. 16.
2. YU. D. Apresyan. Problema sinonima. Voprosy yazykoznaniya.
3. L.R. Zinder, T.V. Stroeva. Posobie po teoreticheskoy grammatike i leksikologii nemetskogo yazyka. M., 1962
4. Ikkinchi chet tilini o'qitish kontseptsiyasi (ingliz tiliga asoslangan nemis tili). - Tver, sarlavha, 2001 yil.

**INFORMATIKA FANINING KASB-HUNAR MAKTABLARIDA O'QITISH
TEXNALOGIYASI**

Sultonova Muhabbat Olimovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi
informatika fani o'qituvchisi*

Аннотация: *приведены основы информатики, история ее развития и будущее. Информатика как научная дисциплина появилась в школьной программе сравнительно недавно. Но вопросы о том, почему изучение информатики и как именно это делать, до сих пор остаются предметом споров.*

Ключевые слова: *Информатика, алгоритм, компьютер, Программирование.*

Аннотация: *Информатика fani asoslari, rivojlanish tarixi va kelajagi keltirib o'tilgan. Informatika ilmiy fan sifatida maktab dasturida nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Ammo nima uchun kompyuter fanlarini o'rganish va uni qanday qilib aniq bajarish kerakligi haqidagi savollar hali ham munozara mavzusiga aylanadi.*

Калит so'zlar: *Информатика, алгоритм, компьютер, dasturlash.*

Axborot texnologiyalari har kuni inson hayotiga tobora ko'proq kirib bormoqda. Bugungi kunda, hatto eng qadimiy kasblar ham kompyuter dasturlari va turli xil ITtexnologiyalarni talab qiladi. Shu munosabat bilan maktablarda informatika kursi joriy qilindi, chunki bolalar kattalarga qaraganda ancha oson va tezroq o'rganadilar. Bundan tashqari, deyarli barcha zamonaviy maktab o'quvchilari uyda kompyuterga ega, ular maktabdan keyin o'z bilimlarini oshirishdan mamnun.

Universitetda o'qish talabadan kompyuter texnologiyalari sohasida minimal bilimga ega bo'lishini talab qiladi. Borgan sari o'qituvchilar informatika fanidan testlar, kurs ishlari va tezislari va ularga qo'shimchalar ko'rib chiqishga faqat bosma shaklda taqdim etilishini talab qilmoqda. Shuning uchun bo'lajak talaba matn muharrirlarini va boshqa ba'zi foydali dasturlarni o'rganmasdan qila olmaydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, informatika darslari davomida olingan kompyuter qobiliyatlari gumanitar fanlarni o'rganishda ham, aniq fanlarni o'rganishda ham foydali bo'ladi. Informatika turli mavzular va fanlarning bunday aloqalarida etakchi hisoblanadi.

Informatika jamiyatning axborot sohasining tarixiy rivojlanishining tabiiy natijasi sifatida tushuniladi. Axborotni qayta ishlash texnologiyalari bir asrdan ko'proq vaqt davomida mavjud bo'lib, ularning rivojlanishi evolyutsiyasi ilmiytexnik taraqqiyot tufayli bir necha bosqichlarni bosib o'tdi.

Birinchi bosqich yozuvlarni ixtiro qilish bilan bog'liq bo'lib, bu bilimlarni avloddan avlodga o'tkazish imkoniyatini yaratdi.

Ikkinchi bosqich XVI asrning o'rtalarida, madaniyatni tubdan o'zgartirgan matbaa ixtiro qilinganidan boshlandi.

Uchinchi bosqich (19-asr oxiri) elektr energiyasining ixtiro qilinishi natijasida yuzaga keldi, shu tufayli telegraf, telefon, radio va telekommunikatsiyalar paydo bo'ldi, bu esa har qanday hajmdagi ma'lumotlarni tezkor uzatishga imkon berdi.

To'rtinchi bosqich (20-asrning 70-yillari) - mikroprotssessor texnologiyasini ixtiro qilish, shaxsiy kompyuterni yaratish.

Hozirgi bosqichda intellektual faoliyatni texnologlashtirish amalga oshirilmoqda. Kompyuter texnologiyalariga asoslangan axborot texnologiyalari aqlli protseduralarni amalga oshirishga qodir: kompyuter yordamida loyihalash, kompyuterni modellashtirish, moliyaviy-xo'jalik faoliyati, ko'p tilli tarjima, har xil diagnostika turlari, o'quv tizimlari, ma'lumotlarni qidirish, saralash va boshqalar. Bu to'rtinchi bosqich bo'lib, yangi bilimlarning o'sishini ta'minlovchi texnik vositalarni, usullarni, texnologiyalarni o'rganish va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan nazariya va amaliyotning ko'plab yangi yo'nalishlari paydo bo'ldi, shuningdek axborotni o'zgartirish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan inson faoliyati.

60-yillarning oxiri - 70-yillarning boshlarida. XX asr frantsuz olimlari frantsuz tilidagi ikkita so'z - "informatione" (information) va "avtomatique" (avtomatizatsiya) ning hosilasi sifatida shakllangan "informatique" (informatika) atamasini kiritdilar

Xuddi shu "Informatika shakllanishi" to'plamida ta'rif berilgan: "Informatika - bu kompyuterlashtirilgan (kompyuterga asoslangan) axborotni qayta ishlash tizimlarini ishlab chiqish, loyihalash, yaratish, baholash, ishlashning barcha jihatlarini o'rganadigan murakkab ilmiy va muhandislik intizomi, ularni qo'llash va ijtimoiy amaliyotning turli sohalariga ta'siri ". Ta'rif nafaqat informatika paydo bo'lishi va kompyuter texnologiyalari rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ta'kidlaydi, balki informatika kompyuterlarning rivojlanishining natijasi hisoblanadi. Informatika o'ziga xos axborot jarayonlari (texnologiyalar) ning ko'p sonli turlariga xos bo'lgan odatiy narsalarni o'rganadi. Ushbu axborot jarayonlari va texnologiyalari informatika ob'ekti hisoblanadi.

Informatikaning qiziqish doirasi - bu axborotning tuzilishi va umumiy xususiyatlari, shuningdek, inson faoliyatining turli sohalarida ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saqlash, o'zgartirish, uzatish va ulardan foydalanish jarayonlari bilan bog'liq masalalar. Avtomatlashtirish va aloqa tizimisiz ulkan hajm va axborot oqimlarini qayta ishlashni tasavvur qilib bo'lmaydi, shuning uchun elektron kompyuterlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham informatikaning asosiy yadrosi, ham moddiy bazasi hisoblanadi.

Maktab informatika faniga faol rivojlanayotgan informatika fanining mazmunini tashkil etuvchi barcha xilma-xil ma'lumotlar kiritilishi mumkin emas. Shu bilan birga, umumta'lim funktsiyalarini bajaradigan maktab predmeti fanning mohiyatini ochib beradigan, talabalarni boshqa fanlarning asoslarini o'rganish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va ko'nikmalar bilan qurollantiradigan eng muhim, asosiy tushunchalar va ma'lumotlarni aks ettirishi kerak. maktabda, shuningdek yoshlarni kelajakdagi amaliy faoliyat va zamonaviy axborot jamiyatidagi hayotga tayyorlash.

Maktabda informatika fanini o'qitishning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadi har bir o'quvchiga informatika asoslari, shu jumladan ma'lumotni o'zgartirish, uzatish va undan foydalanish jarayonlari haqidagi g'oyalarni o'z ichiga olgan dastlabki fundamental bilimlarni berish va shu asosda o'quvchilarga dunyoning zamonaviy ilmiy rasmini shakllantirishda axborot jarayonlarining ahamiyati, shuningdek zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishda axborot texnologiyalari va hisoblashning o'rnini. Maktabdagi informatika kursini o'rganish, shuningdek, o'quvchilarni ushbu bilimlarni doimiy va ongli ravishda o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalar va ko'nikmalarni hamda maktabda o'rganilgan boshqa fanlarning asoslarini qurollantirishga mo'ljallangan. Informatika sohasidagi bilimlarni o'zlashtirish, shuningdek tegishli ko'nikma va malakalarni egallash o'quvchilarning umumiy aqliy rivojlanishi, ularning fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish kabi shaxsiyat xususiyatlarini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishga mo'ljallangan.

References

1. . Semakin I.G. Computer science. Basic course. 7-9 grades / I. G. Semakin et al. - 2nd ed., Rev. and add. - M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2004.
2. . Dorodnitsyn AA Informatics: subject and tasks // Cybernetics. Formation of informatics. - M.: Nauka, 1986.
3. Ershov A. P., Zvenigorodsky G. A., Pervin Yu.A. School informatics (concepts, state, prospects). - Novosibirsk, Computing Center SO AN SSSR, 1979.

KICHIK BIZNES (OILAVIY TADBIRKORLIK) VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Djalolova Umeda Narzulloevna

Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi biznes asoslari fani o'qituvchisi

Аннотация: В данной статье представлены предложения и решения по совершенствованию социально-экономических факторов развития малого бизнеса и предпринимательства.

Ключевые слова: малый бизнес, развитие конкуренции и наполнение потребительского рынка, финансовые ресурсы, использование возможностей, инновации, стимулы, хозяйствующие субъекты.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes (oilaviy tadbirkorlik) va tadbirkorlikni rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy omillarni takomillashtirish borasida takliflar va yechimlar o'z aksini topadi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, raqobatni rivojlantirish va iste'mol bozorini to'ldirish, moliyaviy resurslar, imkoniyatlardan foydalanish, innovatsiya, rag'batlar, tadbirkorlik sub'ektlari.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini mustahkamlash, har tomonlama rivojlantirib borish, iqtisodiyotni xususan bozor munosabatiga o'tishni tezlashtiruvchi eng asosiy yo'llardan biri bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisoblanadi. Shuning uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirishga, uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, xususiy tadbirkorlikda tashabbus ko'rsatish, uni rag'batlantirishga bag'ishlangan bir qancha qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy ijtimoiy islohotlarning tub negizini tadbirkorlik, omilkorlik va ishbilarmonlik xislatlarisiz tasavvur etish qiyin. Erkin bozor munosabatlarining keng ravnaq topishi kishilar hayotida, ularning turmush tarzida, ma'naviy va hayotiy ko'nikmalarida namoyon bo'lmoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlanishi nafaqat iqtisodiyotni muttasil rivojlanishi, xo'jalik aloqalarini tuzatish, raqobatni rivojlantirish va iste'mol bozorini to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy maqsadlarni ham ta'minlamoqda.

Mamlakatimizda kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikni yanada barqaror qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik

subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PF-5780-son Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari qabul qilingan.

Mamlakatimizni rivojlantirishni 2017-2021 yillarga mo'njallangan harakatlar strategiyasida kichik biznes oldiga juda keng ko'lamli vazifalar qo'ydi. Ushbu vazifalarni samarali tarzda yechish uchun kichik biznes sub'ektlarini boshqarishda innovatsion faoliyatga katta ahamiyat qaratilgan. Faol tadbirkorlikni amalga oshirish uchun ham innovatsion tadbirkorlik bo'lishi kerak. Innovation faoliyat tadbirkorlik faoliyatining mohiyatini tashkil qilishi kerak. Sharafli nomga ega bo'lish uchun har qanday shaxs o'z ustida ishlashi, yangiliklarni qidirish, yaratishi, izlanishi lozim. Bozor iqtisodiyotidagi keskin raqobat kurashida engib chiqib, yashab qolaman degan tadbirkor innovatsion faol bo'lishi, innovatsion boshqaruvni amalga oshirishi kerak. Bu hayotiy zaruriyat hisoblanadi. Innovatsiya –bu raqobat qonunidir, bozor iqtisodiyotining o'ziga hos hususiyati bo'lib, u-siz bozor tizimi hech qachon rivojlanmaydi.

Kichik biznes mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining qariyb 60 foizini, sanoat mahsulotlari hajmining uchdan birini, qishloq xo'jaligi mahsulotining 98 foizini, investitsiyalarning yarmini ta'minlamoqda. Ko'pgina viloyatlarda eksportning 70-90 foizi aynan kichik biznesga to'g'ri keladi.

O'zbekiston iqtisodiy islohotlarning bosh maqsadi ochiq tashqi siyosatli, barqaror ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini kuchli demokratik huquqiy davlatni va fuqarolar jamiyatini qurish hisoblanadi. Respublikada bozor qayta o'zgartirishlari qat'iy va izchil amalga oshirilmoqda. Shu sababli ham, Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi sharoitlar yaratilgan:

1.Kichik biznes subyektlarining ro'yxatdan o'tish vaqti 30 daqiqani tashkil etadi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun faqat bir dona, yuridik shaxs sifatida kichik korxonani ro'yxatga olishda esa - ikki dona hujjat talab etiladi.

2.Deyarli barcha tarmoqdagi kichik korxonalar kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishning muhim omili hisoblanadigan yagona soliq to'lovi stavkasi, realizatsiya qilingan tovarlar va xizmatlar hajmining 5% ni tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda kichik biznes subyektlari uchun yagona ijtimoiy to'lovning amaldagi stavkasi 15% ni tashkil etadi.

3.Yangi tashkil etilgan chet el investitsiyasi ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalarga besh yil davomida ular ro'yxatdan o'tgan kunidagi soliq va majburiy

to'lovlar stavkasini qo'llash huquqi beriladi. 2018-yildan boshlab 1 gektardan ko'proq yer maydoniga ega bo'lgan kichik korxonalar yagona yer solig'i to'lashi belgilab qo'yildi.

4. Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash quyidagi yo'llar orqali amalga oshirilmoqda: banklar tomonidan imtiyozli stavkalar bo'yicha kreditlar berish; tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasining tadbirkorlik faoliyatiga berilgan kredit mablag'larining 50% miqdoridagi kafillik va tijorat banklari kreditlari bo'yicha hisoblangan foiz xarajatlarini qoplash.

5. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga ma'sul institut tomonidan biznes manfaatlari himoyalangan. O'zbekistonda kichik biznes subyektlari faoliyatini rejadan tashqari tekshirish bekor qilindi, shuningdek birinchi marta sodir etilgan moliyaviy-xo'jalik huquqbuzarlik uchun tadbirkorlik subyektlari ma'muriy jarimalarning barcha turlaridan ozod etilgan.

6. Respublikaning barcha hududlarida tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi "yagona darcha" tamoyili ostida faoliyat ko'rsatadigan markazlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi markazlar tashkil qilingan. Tadbirkorlik faoliyatini endi boshlovchi subyektlar uchun o'zlarining biznes rejalarini tuzish, huquqiy va amaliy ko'mak berish, shuningdek faoliyatlari uchun zarur ma'lumotlarni olishlari uchun "biznes-inkubatorlar" tashkil etilgan.

7. Respublika bo'yicha tadbirkorlarga biznes yuritish bo'yicha o'quv kurslari, xususiylashtirilgan obyektlar bazasida loyihalar amalga oshirish, 5 yil muddatga nol stavkada ijara asosida yer maydonlari ajratish orqali yosh tadbirkorlar uchun klasterlar tashkil etildi.

OILAVIY TADBIRKORLIK VA UNING RIVOJLANTIRISHNING MUHIM JIHATLARI

Oilaviy tadbirkorlik- bir oila yoki oilaviy aloqalar bilan bo'g'langan kishilar guruhi tomonidan biznesni tashkil etish, uning aksiyalar nazorat paketini ushlab turish, faoliyatiga raxbarlik qilish

Hozirgi sharoitda oilaviy tadbirkorlikni tashkil etishning asosiy sabablari sifatida ko'plab jihatlarni ko'rsatish mumkin. Jumladan

- oila a'zolarining faoliyat yuritayotgan korxonadagi ish o'rinini yo'qotishi (masalan, korxonaning bankrot bo'lishi, qayta tashkil etilishi, xodimlarning rejadagi qisqartirilishi va h.k.). Natijada u o'z oila a'zolari bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga harakat qiladi.
- Oila boshlig'ining o'z ishini ochishi va unga oila a'zolarini ham jalb etishi. Bu o'rinda oila boshlig'i o'zining biznes-g'oyasi va tashabbusi asosida mustaqil

ravishda oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanishga o'tadi va oila a'zolarini ishchi sifatida yollaydi.

- Oila a'zolarining o'zaro xamkorligi va sherikligidagi shartnoma asosida tashkil etilishi. Bu o'rinda ma'lum moliyaviy va boshqa resurslarga ega bo'lgan oila a'zolari o'zaro kelishuv asosida hamkorlikdagi biznesga asos soladilar. Ularning mazkur biznesdagi ulushlari, huquq va majburiyatlari, vakolatlari shartnoma shartlari orqali belgilab beriladi. Albatta, yuqorida ko'rib chiqilgan kabi sabablar juda ko'p va turlicha bo'lishi mumkin. Ularning barchasi oilaviy tadbirkorlikning tashkil etish holati va darajasiga turlicha tasir ko'rsatadi.

Biznesni tashkil etish va yuritishning o'ziga hos shakli sifatida oilaviy tadbirkorlikning tarkib topishi va amal qilishi jarayoni ham bir qator muhim tamoillarga asoslanadi. Kuyda oilaviy tadbirkorlikning tarkib topish tamoyillarining maz,uniga to'xtalib o'tamiz.

-Tadbirkorlik faoliyatining maskur shaklida biznesning oila azolari yoki yaqin qarindoshlar tomonidan tashkil etilishi.

-oilaviy tadbirkorlikning tavakkalchilikka asoslanishi.

-oilaviy tadbirkorlikning o'z mulkiy javobgarligi ostida amalga oshirilishi.

-oilaviy tadbirkorlikning daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshirilishi.

-oilaviy tadbirkorlikning tashabbuskorlikka asoslanishi.

-oilaviy tadbirkorlik ishtirokchilarning ixtiyoriyligiga asoslanishi.

-oilaviy tadbirkorlikning yuridik shaxs tashkil etgan yoki tashkil etmagan holda amalga oshirish mumkinligi.

Yuqoridagi fikir-mulohazalardan ko'rinadiki, bugungi kunda mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlik tadbirkorlik faoliyatining muhim va istiqbolli shakillaridan biri hisoblanib, uni yanada rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar, yaratilayotgan imkoniyatlar pirovardida maskur soxaning iqtisodiyotdagi mavqeining mustaxkamlanishi haqida iqtisodiyotning barqaror o'sishini taminlashda sezilarli hissa qo'shishiga zamin yaratadi.

Milliy iqtisodiyotda tadbirkorlik shakllari tarkib topib, muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatib borar ekan, ularni maqsadga muvofiq ravishda tartibga solish hamda rivojlantirish zarurati vujudga keladi. Bunning uchun esa har bir muayyan tadbirkorlik shaklining tarkib topish taomillarini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va biznes muhitini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida, Jahon bankining "Biznes yuritish – 2020" hisobotida O'zbekiston 7 pog'onaga ko'tarilib, 69-o'rinni egalladi va dunyoning eng yaxshi 20 ta islohotchi davlati qatoridan joy oldi. Yangi korxonalar ochish qulayligi bo'yicha yurtimiz ilk bor dunyoda sakkizinchi o'ringa ko'tarildi. Bunday imkoniyatlar natijasida joriy yilning o'tgan 10 oyida 91 mingta yoki 2018-yilgiga nisbatan 2 barobar ko'p yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi. Lekin hali soha rivoji yo'lida qilinadigan ishlar ham ko'pligini ta'kidlash joizdir. Jumladan, "Biznes yuritish – 2020" hisobotida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish, jumladan, yer ajratish, qurilish va mol-mulkni ro'yxatga olish borasida qulayliklar yaratish kerak. Shu bois ham tadbirkorlarga yerni onlayn auksion orqali berish, mulkni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha idoralararo elektron axborot almashinuvini ta'minlash zarurdir. Xorijiy tajriba asosida, mulkka bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan mustaqil o'tkazishga mas'ul alohida tuzilma tashkil etish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-oktabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi farmoni.

Usmonova Nafisa Axmatovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotation: *this article provides feedback on the progress of our native language, history, processes of formation, the role we have in our society. Also, information about the state's attention to our native language, actions are described. And how incomparable is the role of our mother tongue in the achievement of spiritual and educational maturity of young people.*

Keywords: *native language, law on the state language, Uzbek language, educational system, education and enlightenment.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ona tilimizning taraqqiyoti, tarixi, shakillanish jarayonlari, jamiyatimizdagi tutgan ro'li haqida fikr mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, ona tilimizga davlat tomonidan berilayotgan e'tiborlar, harakatlar haqida ma'lumotlar bayon etilgan. Hamda yoshlarning ma'naviy va ma'rifiy yetuklikga erishishlarida ona tilimizning o'rni naqadar beqiyos ekanligi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *ona tili, davlat tili haqidagi qonun, o'zbek tili, ta'lim tizimi, ma'anaviyat va ma'rifat.*

Farzand tarbiyasida onaning o'rni beqiyos bo'lganidek, insonning hayotda o'z o'rnini topishida, kamolotga erishuvida tilning o'rni ulkan ahamiyatga ega. Shu bois tilni, onaga qiyoslab ona tili deb ataydilar. Til inson vujudida qon-qoniga singib oqadi. Jamiki, ezgu fazilatlar, avvalo, ona allasi va ona tilining bebaho jozibasi orqali singadi. Inson qalbida ona tiliga nisbatan sof tuyg'u, mehr-muhabbat alanga oladi. Turk dunyosining buyuk marifatparvar ijodkori Ismoilbek Gaspirali aytganidek: "Millatning ikki asosi bordur. Bu ularning tili va dinidur. Agar millat hayotidan shu ikkisidan biri sug'urib olinsa, bu millat tanazzulga yuz tutur".

O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi Qonuni qabul qilinganining o'ttiz yilligini keng nishonlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori e'lon qilindi.

2019-yil 21-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi Qonuni qabul qilinganiga o'ttiz yil to'ladi. Mazkur tarixiy hujjatga binoan o'tgan yillar davomida ona tilimiz mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo'ldi. Hozirgi kunda o'zbek tili hayotimizning barcha jabhalarida - davlat va jamiyat boshqaruvi, davlatlararo munosabatlar, ilm-fan, ta'lim-tarbiya, tibbiyot, madaniyat va san'at sohalarida faol qo'llanilmoqda, xalqaro minbarlardan baralla yangramoqda.

Suvsiz daryo bo'lmaganidek, tilsiz millat ham vujudga kelmaydi. Biror millatga mansub bo'lgan til, o'sha millat bilan yashaydi va bardavom bo'ladi.

Otabobolarimiz qadimdan tilni asrab avaylashgan, rivojlantirishgan. Masalan, A.Navoiy, Zahridin Muhammad Bobur, Lutfiy va boshqalar. O'zbek tilining rivoji uchun beqiyos hissa qo'shganlar. Turkiy tillar oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilimiz bizning bebaho boyligimizdir. So'z mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o'zi yashagan murakkab davr - XV asrda tilimiz ximoyasiga o'tlanib, turkiy til o'z imkoniyatlari jihatidan boshqa tillardan sira qolishmasligini ilmiy va amaliy jihatdan isbotlab berdi. O'zining "Xamsa" kabi shoh asarini turkiy tilda yaratdi. Hozirda ham shoirlarimiz o'zbek tilining boyligini, uning buyukligini namoyon etuvchi asarlar yaratmoqdalar. Boisi buyuk adabiyoti bo'lgan xalqning buyuk tili ham bo'ladi. Insonning qanday ma'naviyatga ega ekanini uning tilida, chiroyli nutqida namoyon bo'ladi. Til millatning buyuk boyligi, bebaho xazinasini, tunganmas mulkidir. Chunki millatning tarixi, uning madaniy, ma'naviy merosi, urf-odatlarini va an'alari unda mujassam bo'ladi. Shu sababli ona tilimizni asrab-avaylash, uni boyitishimiz va avlodlarga to'liqligicha yetkazishimiz kerak. Birinchi Prezidentimizning ta'бири bilan aytganda "O'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-milliy bog'liqlik til orqali vujudga keladi". Bu fikrlarni doimo yodimizda tutishimiz kerak. Darhaqiqat, tilsiz millat rivojlanmaydi, taraqqiy etmaydi.

1989-yil 21-oktabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'zbek tili maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yildi. O'zbek tili haqidagi qonun qabul qilinganidan so'ng barcha davlat hujjatlari o'zbek tilida yuritiladi, gazeta va jurnallar o'zbek tilida chop etila boshlandi. 1993-yil 2-sentabrda "Lotin tiliga asoslangan o'zbek alifbosini tuzish tog'risida"gi qonun qabul qilingandan so'ng, mamlakatimiz har tomonlama rivojlandi va jahon kommunikatsiya tizimidan munosib o'rin egallash muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shu sababli chet ellarda ham o'zbek tiliga qiziquvchilar, uni o'rganuvchilar soni ortib bordi. Dunyoda 5600 dan ortiq tillar mavjud bo'lib, bundan 200 tasigina davlat tili sifatida qabul qilingan. Ularning orasida o'zbek tilining borligi uning naqadar sof, mukammal, purma'no va jozibadorligidan darak beradi. Rossiyalik tilshunos olim, professor A.M.Kozlyanina "O'zbek tili nafis va musiqa ohangidek jozibador" deb bejiz ta'kidlamagan. Shunday ekan ona tilimizning shundayin go'zalligini, sofligini keying avlodlarga yetkazish bizning vazifamizdir. Negaki, ona tilni ulug'lash, asrabavaylash o'sha tilda so'zlashadigan har bir insonning burchidir.

Til muloqot vazifasi ham hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, mashhur bo'lgan A.Navoiy bobomizga tegishli "Ko'ngil qulfi maxraning qulfi til va gulfin kalitin so'z bil". Inson qalbining xazinasini til, bu qalb xazinasining kaliti so'zdir. O'zbek tilining so'zlari shu qadar ma'noli, ko'pki bitta ma'noga ega bo'lgan tushunchasi bir nechta so'zlar orqali ifodalash bo'ladi. Masalan, birgina ko'z so'zining bir necha ma'nolari bor. Bilamizki bir tushunchaga tegishli so'z, bir necha so'zlar bilan ifodalansa, ya'ni sinonim so'zlari qanchalik ko'p bo'lsa, ayni shu til boy

til hisoblanadi. Ko'plab adiblarimiz til haqida ko'plab hikmatli so'zlarni aytganlar va tilni turlicha ta'riflaganlar. Masalan, "Til-millat ko'zgusi", "Til-ma'naviyat ko'zgusi", "Til-millatning bebaho boyligi" va shu kabilardir. Shuni ta'kidlash kerakki, o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi xalqimizning milliy mustaqillikka erishish yo'lidagi muhim qadamlaridan biri bo'lgan edi. Istiqloq yillarida mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi tilimiz taraqqiyotida ham muhim o'zgarishlar yuz berdi. O'zbek tilining xalqaro miqyosda obro'si oshdi. "Davlat tili haqida"gi qonun ona tilimizning bor go'zalligi va jozibasini to'la namoyon etish bilan birga, uni ilmiy asosda rivojlantirish borasida ham keng imkoniyatlar yaratdi. Olimlar va mutaxassislar tomonidan ilm-fan va turli sohalarga oid ensiklopediya va lug'atlar, darslik va o'quv qo'llanmalari chop etildi. Mumtoz adabiyotimiz namunalari, sakson mingdan ziyod so'z va so'z birikmasini, fan, texnika, sanoat, madaniyat va boshqa sohalarga oid atamalarni, shevalarda qo'llaniladigan so'zlarni o'z ichiga olgan besh jildlik "O'zbek tilining izohli lug'ati" bu borada amalga oshirilgan ishlarning eng muhimlaridandir.

Til - millat qiyofasining bir bo'lagi. Dunyodagi barcha xalqlar o'zining milliy rasmiy tiliga ega deb aytolmaymiz. Chunki bu xalqning milliy mustaqilligi bilan bog'liq. Mutaxassislarining so'zlariga qaraganda, bugungi kunda har ikki xaftada bitta til yo'qolib bormoqda. Bu o'z navbatida o'sha tilda so'zlashuvchi xalqlarning yo'qolishini anglatadi. YUNESKO vakillarining so'zlariga qaraganda, qachonlardir odamlar so'zlashadigan tillarning soni 7 mingdan 8 mingtagacha yetgan bo'lsa, bugungi kunda sayyoramizda 6 mingta til mavjud bo'lib, ularning 90 foizi yo'qolib ketish arafasida turibdi. Bu asosan sivilizatsiya tufayli madaniyatidan ayrilayotgan kam sonli millatlarning tillaridir. Bu tillarda so'zlovchi aholining ayrimlari yozuvga ega bo'lsa, ayrimlari bundan bebahradir. Masalan, Afrika tillarida so'zlashuvchi aholining 80 foizi hamon o'z yozuvlariga ega emas. Minglab tillardan ta'lim tizimida foydalanishning imkoniyati yo'q. Internetdan foydalana olmaydigan tillar haqida-ku aytmasa ham bo'ladi. Chunki yangi texnologiyalarning rivojlanishi tufayli ayrim xalqlar o'z tillaridan ko'ra zamonaviy tillardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Bugun Internet tilining 81 foizi ingliz tiliga to'g'ri keladi. To'g'ri, avvallari ham tillar paydo bo'lgan, muammolada bo'lib, ma'lum vaqtdan so'ng yo'q bo'lib ketgan. Lekin hozirgidek tillarning jadallik bilan yo'qolishi tarixda kuzatilmagan. Yo'qolib ketish havfida bo'lgan tillarning saqlab qolish yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarning asosiy maqsadi ham madaniyatlar va tillar xilma-xilligini ta'minlashdan iboratdir. Chunki aynan til tufayli xalq va elatlarning madaniyati, urfodatlari saqlanib qoladi, sayyoramizda yashayotgan xalqlarning o'tmishi va madaniyati hurmat qilinadi. Tilshunoslar yo'qolib ketish arafasida turgan tillarni saqlab qolishning imkoniyatlari hozircha qo'ldan boy berilmaganini aytishadi.

Tillarni saqlab qolish uchun esa, BMT ekspertlarining fikricha, bu tillardan ta'lim tizimida keng foydalanishni yo'lga qo'yish kerak.

Til - millatning ma'naviy boyligidir. Til nafaqat aloqa vositasi - balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Turli xalqlarning tillariga xurmat esa o'z navbatida o'zaro tushunishni, muloqotlarga imkoniyat yaratadi. Tillarni saqlanib qolishi uchun esa bu tillarni qo'llab-quvvatlash zarurdir. Aynan til tufayli insoniyat u yoki bu xalqqa mansubligidan faxrlanib yashaydi. Barcha tillarni tan olish va xurmat qilish tinchlikning birdan bir kafolatidir. Shu sababli ham xar bir xalq o'z tili saqlanib qolishi uchun harakat qiladi. XXI asr o'rtalariga borib, Xitoy tili asosiy til bo'lib olishi mumkin. Olimlarning fikricha, til yashab qolishi uchun undan kamida bir millon kishi so'zlashishi kerak ekan. Biroq bunday tillar dunyoda atigi 250 tadir. O'zbek tili ham mana shu 250taning ichida ekani quvonarli, albatta.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til - millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi, yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Biz o'z ona-tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. "Til yashasa, millat yashaydi". Agar biz o'z tilimizning ko'rkamligi, boyligini dunyoga tarannum etsak, millatimiz yanada charog'on bo'ladi va birligimiz musyahkam bo'ladi. Zero o'zbek yozuvchisi Abdulla Avloniy aytganidek "Millatni yo'q qilish uchun u yerga qurol ko'tarib borish shart emas, uning tilini, ma'naviyatini, adabiyotini yo'q qilish kerak, shunda millatning o'zi yo'q bo'lib ketadi" degan fikri naqadar to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. Toshkent sh., 2020-yil 20-oktabr, PF-6084-son
2. Ibrohim Haqqul. Mushohada yog`dusi. T- 2009.

EKOLOGIK MUAMMOLARNING INSONIYATGA TA'SIRI

*Tolepov Ernazar Tangatar o'g'li,
Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Ajiniyoz
nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Tarix fakulteti
"Geografiya o'qitish metodika"si kafedrasida assistenti*

Annotation: *this article reflects information on the impact of environmental problems on humanity.*

Keywords: *ecology, ecological balance, green space, pollution level, atmosphere, environmental education, environmental education.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ekologik muammolarning insoniyatga ta'siri borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.*

Kalit so'zlar: *ekologiya, ekologik muvozanat, yashil makon, ifloslanish darajasi, atmosfera, ekologik ta'lim, ekologik tarbiya.*

KIRISH (Introduction)

Respublikamizda tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish sohasidagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasining yer, suv, o'rmon, yer osti boyliklari to'g'risidagi, atmosfera havosini, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi va boshqa qonunlar bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yil 3 oktyabrdagi PQ-3956-son Qaroriga muvofiq: Davlat ekologiya qo'mitasi tarkibidagi Bioxilmaxillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni muhofaza qilish va ulardan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi va chiqindilarning hosil bo'lishi, to'planishi, saqlanishi, tashilishi, utilizatsiya qilinishi, qayta ishlanishi, ko'milishi va realizatsiyasini nazorat qilish inspeksiyasi negizida yuridik shaxs tashkil etmagan holda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat bo'yicha inspeksiyasi tashkil etildi.

Ekologik ta'limning dolzarbligi mamlakatimiz tabiati, ekotizimlari, atrof muhitni beqarorlik va izdan chiqishdan asrash, aholining ekologik madaniyatini oshirish. Ushbu o'ta jiddiy, hayotiy masalalarga aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarni hissa qo'shishi zarurligi bilan belgilanadi. Va shunday sabablarga qiyosan Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi 434-son qaror misol bo'lishi mumkin. Bu qarorda O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi qabul qilindi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022 –yil 2- fevral kunda chiqindilar bilan ishlash tizimi va ekologik holatni yaxshilash, «Yashil makon»

umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishida «Dunyo miqyosida sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Buning uchun biz tabiatga e'tibor berishimiz, faqat bugunni emas yaqin va uzoq kelajakni o'ylab ish tutishimiz zarur» deb alohida ta'kidladilar. Shuningdek, Prezidentimiz BMT sammitining 72-yig'ilishidagi ma'ruzasida dunyo hamjamiyati diqqatini yana bir bor ekologik muammolarni ma'lum bir mamlakat yoki hudud doirasida hal qilish mumkin emasligi haqidagi dolzarb masalalarga qaratgan edi.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, qulay ekologik vaziyatni barqaror ta'minlash, hududiy birliklarning samaradorligini oshirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlanishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasining maqsadlariga muvofiqlashtirish hamda davlat boshqaruvida ma'muriy islohotlar kontseptsiyasi doirasida davlat boshqaruvining samaradorligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasida quyidagilar tuzilgan:

- biologik xilma-xillik va qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni muhofaza qilish va ulardan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi va yuridik shaxsni tashkil qilmasdan chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, yo'qotish, qayta ishlash, ko'mib tashlash va yo'q qilish nazorati inspeksiyasi bazasida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish nazorati inspeksiyasi; - Respublika ixtisoslashtirilgan sanitariya tozalash korxonalari assotsiatsiyasi; - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi va billing tizimi asosida davlat unitar korxonasi shaklida ekologik axborot markazi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va multimediyani joriy etish.

O'zbekiston Respublikasi atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida bir qator xalqaro konventsiyalar va tegishli rivojlanish protokollari ratifikatsiyalariga qo'shildi: Ozon qatlamini himoya qilish bo'yicha Vena konventsiyasi (18/05/1993 y.); Ozon qatlamini buzadigan moddalar bo'yicha Monreal protokoli (18/05/1993 y.); London Ozon qatlamini buzadigan moddalar bo'yicha Monreal protokoliga o'zgartirishlar kiritish (01/05/1998 y.); Ozon qatlamini buzadigan moddalar bo'yicha Monreal protokoliga Kopengagen o'zgartirish (01/05/1998 y.); Transchegaraviy suv oqimlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bo'yicha BMTning YTK konventsiyasi; Tabiiy muhitga ta'sir etuvchi harbiy yoki boshqa dushmanona maqsadlardagi vositalaridan foydalanilishini taqiqlanishiga oid Konventsiya (05/26/1993 y.); Iqlim o'zgarishi bo'yicha Asosiy konventsiya (20/06/1993) (Kyoto protokoli, 1999 y.); Jiddiy qurg'oqchilik va yoki cho'llanishga uchragan mamlakatlarda, ayniqsa Afrikada, cho'llanishga qarshi kurash konventsiyasi

(31/08/1995 y.); Xavfli chiqindilarning transchegaraviy harakatlarini nazorat qilish va ularni yo'q qilish bo'yicha Bazel konventsiyasi (12/22/1995 y.); Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konventsiya (06/05/1995 y.); Butunjahon madaniy va tabiiy merosini himoya qilish konventsiyasi (22.12.1995 y.); Yo'qolib borish xavfidagi yovvoyi fauna va floraning xalqaro savdosi bo'yicha konventsiyalar (25/04/1997 y.); Ko'chmanchi yovvoyi hayvonot turlarini saqlash konventsiyasi O'zbekiston Respublikasi BMTning «Ozon qatlamini muhofaza qilish to'g'risida»gi Vena Konventsiyasining tarafi hisoblanadi. Vena Konventsiyasini imzolash orqali O'zbekiston Respublikasi quyidagi majburiyatlarni qabul qildi: – ozon qatlamining holatini tizimli muntazam kuzatish vaboshqa tegishli parametrlar; – ozon qatlamining holatini o'zgartirish yoki o'zgartirish imkoniyatini yaratib, ushbu faoliyat salbiy ta'sirga ega ekanligi aniqlansa, o'z yurisdiksiyasiga kiradigan inson faoliyatini nazorat qilish, cheklash, kamaytirish yoki oldini olish uchun tegishli qonuniy yoki ma'muriy choralar ko'rish; – ushbu Konventsiya protokol va ilovalarni amalga oshirish uchun kelishilgan chora tadbirlar, protseduralar va standartlarni ishlab chiqishda hamkorlik qilish; –ushbu Konventsiya va protokollarni samarali bajarish maqsadida vakolatli xalqaro organlar bilan hamkorlik qilish. «Ozon qatlamini himoya qilish to'g'risida»gi Vena Konventsiyasi ko'p tomonlama ekologik kelishuvdir. 1985 yilda Vena konferentsiyasida kelishib olindi va 1988 yildan kuchga kirdi, bu ozon qatlamini himoya qilish bo'yicha xalqaro harakatlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bu yuqoridagi qonunlar va kanvensiya ekologik buzilishlar rivojini kamaytirib va kelajak avlotga yetqazish tabiatni asrash uchun ishlab chiqilan. O'zbekistonda ham ekologik buzilishlar zamon rivojlangan sari ko'rinishlari tobora ortib bormoqda . Hozirgi kunda sayyoramizda inson faoliyatining salbiy ta'siri natijasida atrof - muhitda sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Jumladan, iqlim o'zgarishlari, turli xildagi tabiiy ofatlar yer sayyorasining barcha kengliklarida sezilmoqda. Oqibatda o'rmon bilan qoplangan maydonlar qisqarmoqda, atmosfera, suv va litosfera ifloslanmoqda.

Tabiiy muhit holatining inson ta'sirida o'zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga kuchli antropogen ta'sir mahalliy, mintaqaviy va umumjahon ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, shu kabi ta'sirlar natijasida mintaqadagi ekologik inkirozning eng xavfli nuqtasi hisoblangan. “Orol muammosi” vujudga keldi. Bu haqda quyidagi ma'lumotlar fikrimizni isbotlaydi. Oxirgi 40-45 yil davomida Orol dengizi sathi 22 metrga pasayib ketdi, akvatoriya maydoni 4 martadan ziyodga kamaydi, suv hajmi 10 baravargacha (1064 kub km dan 70 kub km) kamaydi, suv tarkibidagi tuz miqdori 112 g/l gacha, Orolning sharqiy qismida esa 280 g/l gacha yetdi. Orol dengizi deyarli “o'lik” dengizga aylandi. Qurib qolgan tubi maydoni 4,2 mln. gektarni tashkil etib, tutash hududlarga chang, qum-tuzli aerozollarini tarqatish manbaiga aylandi. Bu yerda har yili atmosfera havosiga 80 dan

100 mln. tonnagacha chang ko'tariladi. Shu bilan bir vaqtda, Amudaryo va Sirdaryoning deltalarida yerlarning tanazzulga uchrashi va cho'llashish sur'atlari o'sib bormoqda.

Orol va Orolbo'yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo'nalishlar, ya'ni, birinchidan, ichimlik suvini quvurlar orqali aholiga yetkazib berish bilan hududning sanitar-epidemiologik ahvolini yaxshilashga, shuningdek, yer osti chuchuk suvidan foydalanishga ham e'tibor qaratildi. Sog'liqni saqlash va sanitariya xizmati darajasini keskin yuqoriga ko'tarish zarurligi uqtirildi; ikkinchidan, dengizning qurigan janubiy qirgoqlarida sun'iy damba qurib, delta eksosistemasini doimiy suvlashtirish yo'li bilan "Yashil kamar" hosil qilish; uchinchidan, dengizni o'zini sahlash. Uni saqlash uchun unga sistematik ravishda ko'p miqdorda suv yuborib turish kerakligi va bundan tashqari Orolni qurigan tubida saksovulzorlar barpo etish natijasida qum ko'chishi, chang ko'tarilishini oldini olinishi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi. Undan tashqari ekologiyaga katta o'zgarishiga Olimlar kelgusi yuz yillik davomida hasharotlar qirilib ketishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Ulardan keyin hasharot bilan oziqlanuvchi jonivorlar va ular bilan changlanuvchi o'simliklar ham yo'q bo'lishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun tadqiqotchilar qishloq xo'jaligini yuritish tizimini qayta ko'rib chiqishni maslahat berishmoqda. Aynan shu sabab hasharotlar yashash joylarini yo'qotib halok bo'lishmoqda. Kelgusi o'n yilliklarda hasharotlarning deyarli yarmi yo'qolishi mumkin. Kapalaklar, asalarilar va qo'ng'izlar eng ko'p jabr ko'radigan hasharotlar bo'lishi kutilmoqda, deya ogohlantirishmoqda Sidney universiteti va Xitoy qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi olimlari. Asosiy sabab - yashash joyining yo'qolishi. "Buning natijasi fojiali bo'ladi, zero hasharotlar dunyodagi ko'p ekotizimlarning asosi hisoblanadi", - deya ta'kidlashmoqda tadqiqotchilar. Ular turli mamlakatlardagi hasharotlarning qisqarishiga doir olib borilgan 73 tadqiqotni tahlil qilib chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, sayyoradagi hasharotlarning umumiy massasi yiliga 2,5 foizga kamayayotgan ekan, bu esa ularning keyingi yuz yillikda yo'q bo'lishiga olib kelishi mumkin. Olimlarning izohiga ko'ra, intensiv qishloq xo'jaligiga o'tish hasharotlarning yashash joyini yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Ular, shuningdek, hasharotlar yo'q bo'lishining boshqa sabablarini ham keltirishmoqda va o'g'itlardan ifloslanish, biologik omillar (patogenlar ta'siri, begona turlar tomonidan yo'q qilinishi yoki almashishi) va iqlim o'zgarishi. Iqlim o'zgarishi ayniqsa tropik mintaqalarda muhim ahamiyatga ega. Shunday bo'lsa-da, hasharotlarning qirilishiga asosiy sabab sifatida qishloq xo'jaligi etib ko'rsatilmoqda. Agar biz oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish usullarimizni o'zgartirmasak, hasharotlar bir necha o'n yilliklardan keyin deyarli yo'q bo'lib ketadi. Buning natijasida esa ekotizimlar fojiali tus oladi Hasharotlarning yo'qolishi zanjirli reaksiyaga olib keladi - ko'plab qushlar, sudralib yuruvchilar, yer yuzi va suvda yashovchi jonivorlar ochlikdan halok boladi.

Tabiatimizni asrash, uni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va jamiyatda ekologik madaniyat va ekologik ongni rivojlantirish nafaqat tabiatni muhofaza qilish organlari ishi, balki shu zaminda yashayotgan har bir insonning ona Vatanimizga, uning tabiatiga bo'lgan farzandlik burchidir .

Adabiyotlar:

1. Mirziyev Sh.M. Milliy tarqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017.
2. Ismoilov A., Axadov R. Ekologik ta'lim-tarbiya. - T.: “O ‘qituvchi” 1997.
3. Nig'matov A.N. O‘zbekiston Respublikasining ekologik huquqi. – T., 2004.

FIZIKA VA BIOLOGIYA FANLARINI BO‘G‘LAB O‘RGATISH HAQIDA

Voxidova Shaxlo Isroilovna

*Toshkent viloyati, Piskent tumani 12 - umumiy o‘rta
ta’lim maktabi. fizika fani o‘qituvchisi*

Annatotsiya: Mazkur maqolada fanlarni o‘zaro bog‘lab o‘rgatish hamda biologiya, fizika fanlarining ahamiyati, ularni o‘zaro bog‘liqligi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘z: Axborot, DNK va RNK, makroelementlar, atom, molekulyar tuzilishi, moddalar, elementlar, diffuziya, Paskal qonuni.

O‘zbekistonda ta’lim kun sayin yangi bosqichga ko‘tarilib bormoqda, o‘quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o‘shish jarayonida o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik, fanlarni o‘zaro bir-biri bilan bog‘lab o‘tmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yuboradi. Buning har bir o‘qituvchi o‘z faniga puxta yondoshgan holda fanlararo bog‘liqlikni yo‘lga qoyishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Biologiya fanini boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘tish darslarida kompetensiyalarni shakllantirish maktab o‘quv fanlari o‘rtasidagi aloqadorlikni namoyon etadi. O‘quvchilarda fanlararo kompetensiya rivojlantiriladi, mantiqiy fikrlash yuzaga keladi.

Hozirgi zamon biologiya fani rivojlanishi va texnik yuksalishida fizika fani munosib o‘rin tutadi. Keyingi yillarda fizika fanida erishilgan yutuqlar, jumladan, yadro energiyasi, raketosozlik, yarim o‘tkazuvchanlik texnikasi va boshqa fanlarning rivoji hamda ularda yangi kashfiyotlar yaratilishi boshqa fanlar, masalan, biologiya fani rivojiga salmoqli ta’sir ko‘rsatgan, jumladan optik va elektron mikroskoplar kashf etilishi ham buning yaqqol isbotidir. Mikroskoplar orqali tirik organizmlarning hujayraviy tuzilishi, hujayrada sodir bo‘ladigan murakkab jarayonlarni tadbiq etish imkoniyati yaratildi. Mikroskopiya natijasida tirik organizmlar irsiyatining tabiati, irsiyatning moddiy asosi bo‘lgan DNK va RNKlarning o‘ziga xos xususiyatlari, vazifalari, belgilarining paydo bo‘lishidagi rolini aniqlash mumkin bo‘ldi. Biologiyaning rivojlanishi, xususan, tirik hujayralardagi bioelektrik hodisalar, biotoklarni aniqlash, tirik organizmlarda sodir bo‘ladigan energetik

jarayonlarni tadbiq etishda fizika fanining absorsiya, diffuziya jarayonlarini tadbiq etish metodikasi muhim rol o'ynagan. Mazkur metodlar yordamida organizmda uglevod almashinuvini boshqaradigan oqsil tabiatli insulin gormoni sintezi, muskul va qonning nafas olish pigmentlari bo'lgan gemoglobin va mioglobinning strukturali va oqsillarning fermentativ funksiyalari aniqlangan. Tabiat haqidagi fanlarning yuksalishida chegaradosh fanlarning vujudga kelishi muhim rol o'ynagan. Ular jumlasiga biologik kimyo, biologik fizika, radiobiologiya, kosmobiologiya, fizik kimyo, kimyoviy fizikani kiritish mumkin. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanishni amalga oshirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim didaktik sharti bo'lib, u o'quvchilar asosiy bilim manbai bo'lgan o'quv materiallarining ilmiyligi va izchilligini ta'minlaydi, o'quvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish ortadi va aqliy rivojlanish tezlashadi, tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo bog'lanishni bosqichma-bosqich va izchil amalga oshirish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatini yaratadi.

Tabiatning birgina obykti haqida bir butun bilim hosil qilish uchun turli fanlar qatori biologiya, fizika fanlarini bog'lab o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Biologik bilimlar - Biogen elementlar - Makroelementlar - Natriy, kaliy va xlorning o'tkazuvchanlik funksiyalari - Biologik polimerlar - Mikroelementlar - Mikroelementlarning funksiyalari - Sitoplazmaning biologik xossalari Fizikaviy bilimlar - Moddalarning atom, molekulyar tuzilishi, moddalarning fizik xossalari - Elementlarning fizik xossalari - Osmos, diffuziya, Paskal qonuni - Moddalarning atom, molekulyar tuzilishi, energiya turlari va tur o'zgarishi - Moddalarning atom, molekulyar tuzilishi - Sitoplazmaning kolloid strukturasi. Sitoplazmadagi elektr hodisalari. Kinetik energiyani misol qilish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, umumta'lim maktablarida darslarni fanlararo bog'lab o'tishning ahamiyati juda foydalidir. Sababi o'quvchi fizika darsida o'qituvchisi tomonidan fanning biologiya fani bilan bog'liqlik tomonlarini aytib o'tganda o'quvchi o'sha ma'lumotni biologiya darsligidan yoki fan o'qituvchisidan so'rab qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun darslarni fanlararo bog'lab o'tish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djo'rayev M. – Fizika o'qitish metodikasi o'quv qo'llanma Toshkent – 2015
2. Azimov T. Tolipova J. Abduraimova B. - Biologiya o'qitish

metodikasi o'quv qo'llanma Toshkent -2018

3. Internet ma'lumotlari.

MEVALI BOG‘ MAYDONLARIDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLARGA QARSHI BODRO SUYUQLIGINI TAYYORLASH VA QO‘LLASH BO‘YICHA TAVSIYALAR

Jumamuratov Ulug‘bek G‘aniybay o‘g‘li

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filialining katta ilmiy xodimi*

Kobesov Sakeng‘aliy Nazargaliyevich.

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filialining katta ilmiy xodimi*

Aymuratova Diana Alpibay qizi

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filiali laboranti*

Annotatsiya: Mevali bog‘ maydonlarida uchraydigan parsha, monilioz, harhil dog‘lanishlar, kokkomikoz, klasterosporioz, barg buramasi kasalliklariga qarshi bodro suyuqligini tayyorlash.

Kalti so‘zlar: Bordo suyuqligini tayyorlash yo‘riqnomasi, Bordo suyuqligining afzal va kamchilik taraflari hamda kasalliklarga qarshi qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar.

Mevali daraxtlardagi parsha, monilioz kokkomikoz, klasterosporioz, barg buramasi va boshqada har hil kasalliklarini yo‘qotishda bordo suyuqligining 3 foizligi (100 l suvga 3 kg mis kuporosi +3 kg so‘ndirilmagan ohxak) sepiladi. Uning o‘rniga temir kuporosi (100 l suvga 2—3 kg) yoki mis kuporosi (100 l suvga 0,5—1 kg) ni ham sepish mumkin. Behi va boshqa turdagi zararlangan meva daraxtlarida moniliozga qarshi kurtaklar bo‘rtish arafasida daraxtlarni 3—4 foizli bordo suyuqligi bilan jiqqa xo‘llab yuvish zarur. Bunda 5 gradusli ohak+oltingugurt qaynatmasi (ISO) yoki 2—3 foizli temir kuporosi yoki 1 foizli mis kuporosini qo‘llasa ham bo‘ladi.

Bordo suyuqligining 1 % eritmasini tayyorlash.

100 g mis sulfat olish va uni 1 litr isitilgan suvga to‘kish kerak. Olingan massani aralashtirgandan va sovutgandan so‘ng, unga 4 litr sovuq suv qo‘shing. Keyinchalik, 100 g qizdirilgan suvni isitilgan suv bilan o‘chirish kerak. 5 litr hajmda suv qo‘shib, eritmani aralashtirish kerak. Shundan so‘ng, mis eritmasidan tarkib topgan vitriol misini ohak eritmasiga to‘kib tashlash, aralashtirish va misning reaksiyasini bajarish bilan butun eritma samoviy rangga ega bo‘lgunga qadar kerak.

Bordo suyuqligining 3 % eritmasini tayyorlash.

1. 300 g mis sulfat olinadi va suv bilan suyultiriladi (yuqorida ko'rsatilgan).
2. 300-400 g tezkor ohak olinadi va ozgina iliq suv bilan o'chiriladi.
3. Sovutgandan so'ng, mis sulfat kompozitsiyasi ohak eritmasiga quyiladi va eritma samoviy rangga erishgandan so'ng, uch foizli Bordo suyuqligini tayyorlash ishlari yakunlandi deb hisoblanadi.

Havfsizlik choralari.

Bordo suyuqligini tayyorlash va qo'llash jarayonida quyidagi havfsizlik choralari ko'rish maslahat beriladi.

– Eritma yerga quyilgan yoki yog'ochli yoki plastik idishda tayyorlanishi shart. Metal idishlardan foydalanmang, chunki eritma metal bilan reaksiyaga kirishi mumkin.

– Har doim mis sulfati eritmasi ohakli eritmaga qo'shiladi, agar jarayon aksincha bajarilsa mis sulfati qaynab ketadi va atrofga sachraydi, havfli!

– Bordo suyuqligi har doim sepish uchun yangi tayyorlanishi tavsiya qilinadi. Agar tayyor eritma qisqa vaqt yoki bir saqlanishi zarur bo'lsa tayyorlangan eritmaga tozalanmagan palma shakari qo'shiladi (100 litr eritmaga 100 kg nisbatda).

– Bor suyuqligi ba'zida olma va shaftolining yangi novdalari va barglarini zararlashi mumkin.

Bordo suyuqligining avfzalliklari.

Tayyorlash jarayoni juda oson va fermerlar o'zlari tayyorlashi mumkin. Bordo suyuqligi fungitsid, bakteritsid va algitsid vazifasini o'tashi mumkin.

Bordo suyuqligi pomidor, qalampir, boshqa sabzavotlar, mevalar (apelsin, limon, laym), barg kemiruvchilari, zanjabil, gullar va boshqa manzarali o'simliklardagi poya va ildiz bo'g'zi chirishi, barglardagi dog'lar va kuyishlar, antraknoz, rak, qora dog'lar, sohta un shudringi, erta va kech kuyish kabi kasalliklarni nazoratga olish uchun qo'llanishi mumkin.

Bordo suyuqligini tayyorlash uchun zarur elementlar mis sulfati va ohakni do'konlardan osonlikcha topish mumkin.

Barglardagi dog'lar va ulardagi kuyish kabi aksariyat zamburug' kasalliklari tarkibida bordo suyuqligi kabi mis bo'lgan fungitsidlar bilan nazoratga olinishi mumkin. Ushbu suyuqlik insonlar va tabiat uchun aksariyat kimyoviy fungitsidlardan havfsiz.

Bordo suyuqligining kamchiliklari

Tayyorlangan bordo suyuqligini uzoq muddat saqlab turish mumkin emas (tayyorlangandan so'ng uzog'i bilan 2 kun).

O'simliklar zararlanishi sababli, preparatni sovuq va bulutli havoda qo'llanishi tavsiya qilinmaydi.

ADABIYOTLAR:

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

1. <https://uz.crushingplants.info/8437-preparation-of-bordeaux-fluid-components-and-instruc.html>.
2. <https://fayllar.org/bordo-suyuligini-tajerlash.html>.
3. <https://epicube.su/video/KTbw6lzXrTs/bordo-suyu%D2%9Bligini-tai-erlash-va-%D2%9Bu-llash/>

SPORTCHILARNI MUSOBAQALARGA PSIXOLOGIK JIXATDAN TAYYORLASH

Mirzayorova Mavjuda O'ktam qizi

Termiz davlat universiteti sport faoliyati va boshqaruvi

Sportchi yoki jamoa a'zolarining sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishi, birinchi navbatda, ularning psixologik, ma'naviy, mafkuraviy, irodaviy, jismoniy, texnik, taktik tayyorgarligiga bog'liq. Sport amaliyotida bo'lajak musobaqalarga psixologik jihatdan alohida tayyorgarlik ko'rgan sportchilarning ko'pincha g'alaba qozonishi ilmiy isbotlangan. Demak, sport mutaxassislari va murabbiylar sportchilarni musobaqaga psixologik jihatdan tayyorlashga alohida e'tibor berishlari maqsadga muvofiqdir. Buning uchun ulardan sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash bosqichlarini nazariy va amaliy jihatdan puxta bilishlari talab qilinadi. Ma'lumki, sport turlari har xil bo'lganidek, sportchilarning musobaqaga tayyorligi va ularning musobaqada paydo bo'ladigan emotsional-hissiy ta'sirlanish darajalari ham turlicha bo'ladi. Ba'zi bir sportchilarda sport malakalarining qiyinchilik bilan hosil bo'lishi; boshqasida esa kuchli hissiy ta'sirlanish, xavotirlanish, vahimaga tushish; uchinchisida asab tizimining zaifligi; to'rtinchisida hissiyotlarining tez o'zgaruvchanligi sababli sport musobaqalarida yuqori ko'rsatkichlarga erishishi juda og'ir bo'ladi. Bunday sportchilar bilan psixologik tayyorgarlik ishlari olib borilmasa, sport musobaqalari juda qiyin kechadi. «Psixologiya» fanining isbotlashicha, kuchli muvozanatli asab tizimiga ega bo'lgan sportchilar sport musobaqalarida va olimpiada o'yinlarida barqaror ko'rsatkichlarga erishib kelganlar. Inson organizmining aqliy, psixik va jismoniy imkoniyatlari cheksizdir. Sportchilarda bunday sifatlarni rivojlantirish, kundalik hayotda amaliy qo'llashni yoshlik davridan boshlash kerak. Buning uchun sportchilar o'z a'zolari faoliyat funksiyalarining xilma-xil qonunlarini bilib, ulardan aqliy mehnat unumdorligini o'stirishda, psixik va jismoniy faollik darajasini oshirishda to'g'ri va o'rinli foydalana bilishi nihoyatda muhim. Xalqaro sport musobaqalarida sportchilarning yomon ko'rsatkichlari faqat ularning jismoniy, texnik yoki taktik tayyorgarligiga bog'liq bo'lmasdan, balki ularning musobaqadan oldingi tayyorgarlik holatiga ham bog'liq ekanligini ancha batafsil tushuntirib berishga erishgan. Sportchining musobaqa jarayonida psixik hayajonlanish holati xilma-xil shakllarda ifodalanadi. Ularning musobaqadan oldingi yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlik holati qiyin va murakkab sharoitlarda ham o'zini tuta bilishi, o'zini to'g'ri boshqarishida ko'rinadi. Sportchining musobaqadan oldingi psixik holati uning oldingi turli xil musobaqalarda

erishgan muvaffaqiyatlariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Ayrim olimlarning fikricha, miyada hosil bo'lgan o'rtacha qo'zg'alish musobaqada yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi. Agar miyadagi qo'zg'alish start olish vahimasi darajasigacha etib borsa, qo'zg'alish yuqori bo'ladi, oqibatda sportchining musobaqadagi natijalari yomon ko'rsatkichlar bilan tugallanadi. Sportchining musobaqaga tayyorgarlik holati asab tizimining ta'sirchanligiga ham bog'liq bo'ladi. Sportchining musobaqaga tayyorgarlik holati - oldingi musobaqalarda o'z kuchini qanday safarbar etganligiga ham bog'liq bo'ladi. Ba'zi sportchilarda uchraydigan psixologik faollikning zaifligi, dangasalik, fikrlash qobiliyatining torligi, tashabbussizlik qanday va qaerdan paydo bo'ladi? Tabiiyki, bolalikdan ma'lum bir sport turiga intilish hayotiy zaruratdir. Biroq ayrim hollarda ota-onalar, tarbiyachi va murabbiylarning e'tiborsizligi natijasida ba'zi sportchilar o'z faoliyatlarida tabiat va jamiyat sirlarini tushuna olmay turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Murabbiyning asosiy vazifasi sportchilarning sevimli sport mashg'ulotlari yordamida aniq sport turiga, qolaversa, hayotga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil mashq qilishga odatlantirish, umidsizlik va dangasalikka berilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Murabbiy zarur bo'lganda psixolog vazifasini ham bajarib, sportchilarni kelajakka ishonib yashashga o'rgatsa, ularning o'z kuchiga ishonchi oshadi, axloqli va odobli bo'ladi, mustaqil fikr yuritish qobiliyati o'sadi, sportchilarda irodaviy sifatlar va xarakterning ijobiy xislatlari shakllanadi, ongli ravishda ijtimoiy faoliyat turlariga bo'lgan qiziqishlari ham ortib boradi. Sport murabbiysi jamoa psixologi bilan birgalikda sportchining mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshirsa yoki mashqlarni o'zlashtirishdagi psixik va aqliy to'siqlarni engishiga yordamlashsa, sportchining o'qish va sport faoliyatida uchraydigan sovib ketish kabi salbiy hissiyotlarini o'z kuchi bilan engib o'tishga o'rgatsa, sportchining mashg'ulotlarga bo'lgan faollik darajasi yanada rivojlanadi. Murabbiy o'z shogirdlarini jismoniy mashqlarni bajarayotganida, boshqa bir sportchi shaxsi bilan taqqoslamasligi maqsadga muvofiq. Sportchining mashg'ulotlarga qiziqishining susayishi, yalqovlanib borishi, mashqlarni puxta o'zlashtirmasligining asosiy sabablari ko'p jihatdan murabbiyning sport mashqlarini sifatli o'tishi, jismoniy madaniyat va sportga doir bilimlarni puxta egallamaganligi, ijtimoiy tafakkurining zaifligi; shogirdlarining ruhiy holatlarini chuqur tahlil qila olmasligi pedagogik mahorati, bilimi va malakalarining yaxshi tarkib topmaganligidadir. Sportchilarning harakatli o'yin hamda mashqlarni bajarish uslublari ular ijtimoiy psixologik jihatdan shaxsini va ichki dunyosini ochib beradi. YUqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, sportchilarni sport musobaqalariga psixologik jihatdan tayyorlash, ularning jismoniy va psixologik tayyorgarlik darajasini yanada oshirish - sport amaliyotida sportchilarning ko'pincha g'alaba qozonishi ilmiy isbotlangan. Demak, sport mutaxassislari va murabbiylar sportchilarni

musobaqaga psixologik jihatdan tayyorlashga alohida e'tibor berishlari maqsadga muvofiqdir.

Bu sifat barcha sportchilarga kerakli bo'lgan va uni shug'ullanishni birinchi qadamlaridanoq, shakllantirish kerak bo'lgan sifatdir. Tabiiyki, uni asosi bo'lib, irodaviy sifatlar hisoblanadi. Musobaqa sharoitida psixik barqarorlikni shakllantirishni ba'zi ko'rinishlari.

Birinchi- psixik barqarorlik tashqi muhit ta'sirida vujudga keladi. Keyinchalik sportchi mahoratliroq bo'lsa, shunchalik uni psixikasi barqarordir. Chunki u tashqi ta'sirlarga kamroq e'tibor qaratadi va diqqatini yig'ib olishi tezroq kechadi.

Ikkinchidan- psixik barqarorlikni buzuvchi, tashqi ta'sirlarni qabul qilishni yangi shakliga o'tishda yordam berish kerak. Shu sportchiga tushuntirish lozimki, buzuvchi omillar sportchini tafakkurida shakllanadi va sportchini o'zi eshitgan va ko'rganlarini psixikasiga xavfli qilib qo'yiladi.

Uchinchi- sportchini harakatlarini kuzatib va uni o'z tahlilidan foydalanib, tashqi ta'sirlardagi asosiy omillarni aniqlash. Bu omillarni, ya'ni salbiy omillarni topish.

To'rtinchidan -shogirdlarni hech qachon ruhiy tushkunlikka tushmaslikka o'rgatish kerak, xoh o'qishda, xoh sportda bo'lsin.

Bu erda o'tmishdagi buyuk Kanadalik xokkeychi Fil Espozito so'zlarini eslash mumkin. —Agar tushkunlikka berilsa, bu tamom, bu ma'lum, men anchadan buyon xokkey o'ynayman va bunday sharoitda samarali bo'lib, mashg'ulotlar ekanini bilaman—degan edi u.

Bu to'g'ri. Faqat ish, faqat mashg'ulotlar avvalgi holatni tiklashi mumkin. Agar musobaqalarda muvaffaqiyatsizlikka duch kelinsa, yutkazilsa, bunda ham tushkunlikka tushmaslik kerak. Shug'ullanuvchilar mashg'ulot-g'alabaga bo'lgan yo'l ekanligini bilishsin.

Mag'lubiyat sababi sportchiga ma'lum va ko'p hollarda bu-psixik barqarorlikni yo'qotish.

Beshinchidan -psixik barqarorlikni saqlab qolish va mustahkamlash uchun, ahamiyatli bo'lib, bu-mashg'ulotlarga bo'lgan samamiy yondoshish.

Oltinchidan -ma'lumki, sportchilarni usobaqalarda raqib tomonidan uyushtiriladigan psixik hujumlarga duch kelishadi. Bunday ta'sir shakllari bo'yicha turlicha bo'lishi mumkin, lekin ularni maqsadi bir-bu raqibni yuqori natijalarga, erishishdagi xohishini so'ndirish, ularni tafakkuriga yangi o'yinlarni va yagi qo'zg'alish o'choqlarini yondirish bilan bog'liq. Agar shunday hujumlarni amalga oshirish kuzatilsa, sportchini musobaqadagi ishtirok etish samaradorligi pasayadi.

Ettinchidan -psixik barqarorlik o'zgaruvchan ko'rinishga ega, hattoki

nafaqat soatlar mobaynida, balki daqiqalar ichida. SHu munosabat bilan aytish kerakki, sportchini psixologik barqarorligini asosiy tashqil qiluvchilardan bo'lib, uni psixik tayyorgarligini darajasini o'zgartirish va musobaqalarda irodaviy sifatlarini ko'rinishi kabilar hisoblanadi. Bunday ko'nikmalarni yo'qligi yoki shaklanmaganligi musobaqalardagi ishtiroklarida salbiy ta'sir qiladi. Bularga yaqqol misol tariqasida sport o'yinlarida, jumladan, futbolda kuchli jamoalarni tushunarsiz holatlarda mashg'ulotlarga uchrashlarini aytishimiz mumkin. Tabiiyki, bunday sharoitda kuchsiz jamoa, oldindan kuchli, raqibga nisbatan tayyorlanadi (psixologik) va yaxshiroq o'yi ko'rsatishga harakat qiladi va aksincha kuchli jamoa esa, oldindan engil g'alabaga erishama deb, keskin haarkat, faolligini pasaytiradi va mag'lubiyatga uchrashi mumkin.

SHu va shunga o'xshash holatlarda sabab-raqib kuchiga ishonmaslik, hotirjamlik doim sport natijasiga salbiy ta'sir qiladi.

Jamoa yoki sportchilar o'z harakatlari dinamikasini o'zgartirish uchun, o'yin faoligini va har xil qiyin sharoitlardan chiqib ketishlari uchun, mashg'ulotlarda va o'rtoqlik uchrashuvlarida bir faollik rejimidan ikkinchi faollik rejimiga o'tish va kuchsiz, o'rta va maksimal ko'rinishlarni almashlab qo'llash ko'nikmalarini o'zlashtirishlari kerak.

Buga oddiy misol bo'lib,-siklik sport turlarida uzoq vaqt davom etuvchi mashqlarni, almashlab qo'llash mashqlari hisoblanadi.

Sport o'yilarida esa buni amalga oshirish biroz qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Bu erda, mashg'ulotlarda, jamoa murabbiyini signaliga asosan, harakat faoliyatini almashlab qo'llash kerak.

Sakkizinchidan -ma'lumki, sport o'yinlarida taktika ko'pgina ko'rinishlarga ega. Psixologik tayyorgarlikka nisbatan, raqibnikeskin harakatlari oldida o'zini yo'qotib qo'ymaslikdir. Buni oldini olish uchun esa, aytilgandek raqibni oldindan o'rganish yaxshi samara beradi Lekin hamma narsani oldindan bilish qiyin albatta. SHuning uchun mashg'ulotlarda hox individual, hoh guruhli harakatlar har xil ko'rinishli, taktik echimli vazifalarni qo'llash kerak bo'ladi. Bu erda, yana asosiysi-sportchilarda shunday ko'rinishli mashg'ulotlarga psixik tayyorlash bo'ladi.

Psixologik tayyorgarlik haqida xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, ko'pgina sport turlaridagi mashg'ulotlar va musobaqalarni zamonaviy sharoitlari, psixologik yuklamalarni engillashtirdi (qulay manejarlar, stadionlar, sport zallari, tiklanish vositalari va boshqalar) shu bilan tarbiyaviy potensialni pasaytirdi.

2.2.Sportchilarni irodaviy tayyorlashni psixologik asoslari

Sport taktikasi deb, sport musobaqasida eng yuksak sport natija va g'alabalarga erishish uchun ishlatiladigan priyomlar yig'indisiga aytiladi.

Musobaqada g'alabaga erishish uchun ma'lum sport turida jismoniy jihatdan chiniqish va hatto mazkur sport texnikasini to'la egallashning o'zi kifoya qilmaydi. SHu bilan birga o'zining jismoniy kuchi va texnik ko'nikmalaridan to'g'ri foydalana bilishni ham talab qiladi.

Taktikada komanda yoki yakka sportchining harakat yo'li namoyon bo'ladi. Har bir sport turida taktik plan tuziladi. Lekin sport taktikasi sport turi va uning xususiyatiga qarab har xil bo'ladi.

Taktik jixatdan tayyorlashning umumiy problemi bilan psixologik problema bog'langan.

Sportchida taktik jixatdan tayyorgarlikning psixologik muammosi quyidagilardan iborat:

1 – Taxminiy (shartli) taktik plan tuzish muammosi.

2 – Ushbu taxminiy tuzilgan taktik planni musobaqa paytida ro'yobga chiqarish muammosi.

YAxshi taktik bo'lish uchun sportchi kuzatuvchanlik xususiyatiga ega bo'lishi lozim. Undan tashqari tashabuskorlik, maqsadga intilishday irodaviy sifatlarga ega bo'lishlik va tez fikr yurita bilishi ham muhimdir.

Sportchining musobaqaga qatnashishdan maqsad, rekord qo'yish hamda shaxsiy sport natijasini yaxshilashdan iboratdir. Bunga erishish uchun musobaqa oldidan sportchi tomonidan tuzilgan shartli taktik plan javob bera oladi. Bu plan maqsadga erishish vositalari va usullari, yo'llarini anglash, hamda duch kelishi mumkin bo'lgan qarshilik, qiyinchilik va kutilmagan xodisalarni oldindan sezish, tassavur qilish kabilarni o'z ichiga oladi.

Ko'pincha bunday plan tuzish ko'rsatmali bo'lmay fikran bo'ladi. SHu sababli ham tahminiy taktik plan tuzish ijodiy protsessdir. Bu protsessda tafakkur va ijodiy xayol qilish muxim joyni egallaydi. Sportchini fikran musobaqadagi o'z harakati raqib xarakati haqida fikr yuritish, musobaqa sharoitlari hamda musobaqadagi vaziyat xaqidagi obrazlar yaratish va shu asosda o'z harakatni planlashtirish, taxminiy plan tuzish – irodaviy emotsional protsessdir. CHunki taktik plan muvoffaqiyatli tuzilsa sportchida ishonch va mamnunlik xosil bo'ladi. Aksincha esa unda shubxa havotirlanishni, ranjishni, bazida esa o'zini yo'qotishini paydo qiladi. Oldindan musobaqa haqida konkret va to'liq tasvvur qilish qiyin shu sababli plan qisqacha va ixcham bo'lishi.

Tuzilgan taxminiy planni bajarish, raqibni kuchini xushyorlik bilan anglashni talab qiladi. Planning xal qilishni qiyinligi shundaki, raqib xam o'z taktikasini yashirishga va adashtirishga intiladi.

Taktik planni echish asosan sportchini tafakkuriga bog'liqdir. CHunki ilmiy tekshirishlardan hamda xar bir sportchining tajribasidan ma'lumki sportchi o'ylab

harakat qiladi, harakat qilib o'ylaydi. Aytish mumkinki, plani aniq va maqsadga muvoffiq bajarishning manbai – aniq tafakkur qilishning oqibatidir. Lekin tafakkur qilish uchun musobaqaning vaziyati, raqibning harakati asosiy materialdir. Bu material oldingi tafakkur bo'lmaydi. Fikrlangan plan tassavur asosida ijodiy lashadi.

Sportchining musobaqa oldidan ishlab chiqilgan taktik plani musobaqa protsessida real sharoitda tafakkur, tasavur va diqqatini aktiv ishtirokida qayta qurilib turilishi, hamda sharoitni tez taxlil va sintez qilib tadbirlash natijasida hal qilinadi.

Irodaviy tayyorlash – sportchini psixologik tayyorlash mazmuniga kiradi va sport trenirovkasining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Sportchini irodaviy tayyorlashning asosiy vazifasi – sportchini o'z o'zini boshqarishga o'rgatish. Suxamlinskiy shunday degandi: agar seni o'rgatish uchun 100 o'qituvchi qo'yishsa ham ular seni oldingda kuchsiz bo'lishadi, agar sen o'z – o'zingni majbur qila olmasang va o'zingdan talab qilmasang.

Iroda aqlning faoliyatli tomoni va ma'naviy xissidir. (I.M.Sechenov). Normal ishlayotgan miya funksiyasi, odamga o'z xatti xarakatlarini boshqarish imkonini berishidir.

Iroda – miyaning tartibga soluvchi funksiyasidir.

Prof. A.A.Rudik ta'rifi bo'yicha iroda kishining shunday xarakatidirki, bu xarakat oldindan biror maqsad qo'yib va shu maqsadga erishish vositalarini oldindan belgilab, ongli ravishda zo'r berish demakdir.

Iroda maqsadga erishishda qiyinchiliklarni, turli to'siqlarni insondan ko'pmi – ozmi talab etuvchi jismoniy va ruhiy kuchni, ish xarakatlarini engishdagina namoyon bo'ladi.

Hozirgi paytda sportchilarning g'alaba uchun kurashishlarida iroda faktorlari katta ahamiyatga ega, chunki yuqori malakali sportchilarda jismoniy, texnik, taktik, tayyorgarliklar yuqori darajada bo'ladi. Lekin hozirgi vaqtda psixologik nuqtai nazardan yutuqlar irodasi kuchli sportchiniki desak xam yanglishmaymiz.

Irodaviy tayyorgarlik mazmuniga sportchi shaxsi irodasining ayrim tomoni sifatida:

1. Maqsadga intilish. 2.

Intizomlik

3. Ishonch

4. Tashabbuskorlik 5.

Mustaqillik

6. Mardlik 7.

Dadillik

8. Qat'iyatlilik, matonat

9. O'zini tuta bilish va boshqalar kiradi

Hamma irodaviy sifatlar bir – biri bilan chambarchas bog'liqdir. Sifatlarning birini rivojlantirsak ikkinchi sifatning takomillashuviga yordam beradi.

Lekin, shunday, bo'lsa ham sport turlarida u yoki bu irodaviy sifat yuksak turadi. Filipp Genov irodaviy sifatning tasnifini tuzgan. Genov klassifikatsiyasi bo'yicha maqsadga intilish, intizomlik va ishonch hamma sport turlarida bir xil darajada uchraydi. Qolgan irodaviy sifatlar uch kategoriyaga bo'linadi: 1-ayni sport turi uchun boshqaruvchi irodaviy sifat, 2-boshqaruvchiga yaqin bo'lgan irodaviy sifatlar; 3-yuqoridagilardan keyingi irodaviy sifatlar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, g'alabalarga erishishda shaxsiy va jamoaviy qiziqishlar, o'z sheriklarini yutuq yoki mag'lubiyatlariga o'ta ta'sirchan bo'lib qolishni aytish mumkin. SHu munosabat bilan o'ziga xos —zanjirli reaksiyani ni paydo bo'lishi imkoniyatlarini inobatga olish kerak. Bunday yondoshish jamoaga omad keltiradi. SHu qatorda bir sportchini mag'lubiyati butun jamoani chiqishlariga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin.

SHuning uchun sportchilar bunday salbiy oqibatlarini bilishlari va unga qarshi kurashishlari kerak. Ko'ngildagidek ishtirok eta olmayotgan sportchi o'z kechinmalari haqida gapirmasligi, yomon kayfiyatda bo'lmasligi va boshqa sportchilar bilan o'z mag'lubiyatlari haqida suhbatlashmasliklari kerak. Hamda jamoada bir sportchini mag'lubiyatlari haqida fikr almashishlarni oldini olish kerak. Agar sportchilar, murabbiylar har narsani optimistik nuqtai nazaridan qarashib, ko'ngillarini cho'ktirishmasa, jamoada aytib o'tilgan salbiy —zanjirli reaksiyaning rivojlanishini oldi olinadi va psixik fan g'alabali ko'rinishga ega bo'ladi.

Turli ko'rinishda musobaqadan so'ng albatta yakunlovchi qism-ohista yugurish va bir necha engil mashqlar bajarish kerak.

O'ta muhim musobaqalardan so'ng, ertasiga shug'ullanish ta'qiqlanadi. Bu imkoniyatlarga va nervni qo'zg'alishlariga olib kelishi mumkin.

1.Sportchilarning oldindan o'yinga ruhiy tayyorgarlik holatini shakllantirish uchun asosiy ahamiyatga quyidagilar ega bo'ladi;

a)intiluvchanlik va g'alaba qozonish istagini kuchaytirish;

b)o'yinchilarning o'z kuchiga va jamoa kuchiga ishonchini mustahkamlash;

v)harakatlar maqsadi, vazifalari va dasturlarini aniqlab olish;

g)asablar qo'zishining oldini olish;

d)salbiy hissiyotlarni engib o'tish.

2.G'alaba qozonishga intilish darajasi avvalo sportchilarning asoslari bilan

belgilanadi. Murabbiy jamoani o'yinga safarbar etar ekan, haqiqiy ijtimoiy asoslardan foydalanishi kerak. SHunigdek, o'yin natijasi uchun mas'ullik, jamoa oldidagi burch hissi ham katta ahamiyatga ega.

3.Sportchilarda o'z kuchiga ishonch ko'p yillik mashg'ulot va musobaqalar davomida tarbiyalanib, mustahkamlanadi. Sportchining ishonchini kuchaytiruvchi asosiy shartlar:

- a) har tomonlama tayyorlik va shug'ullanganlikning yuqori darajasi;
- b) o'yin kunida jismonan o'zini yaxshi his etish;
- v) o'yinlarda etarlicha tez-tez va muvaffaqiyatli qatnashish;
- g) jamoa a'zolari ahilligi, o'zaro munosabatlari va bir-biriga qovushib o'ynay olish qobiliyati, ularning o'zaro yordamga tayyorligi;
- d) raqibni bilish va uning kuchlariga to'g'ri baho berib, o'ylab o'ynash.

Salbiy hissiyotlarni engish va ularni boshqarish maxsus priyomlar yordamida amalga oshishi mumkin:

A) ortiqcha to'plami; sportchiga tinchlantiruvchi yoki qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatadigan maxsus-uqalashni qo'llash;

B)o'yin holati (start bezagi, loqaydlik) noma'qul shakllarini yo'q qiluvchi mashqlar, chigal yozuvchi mashqlar sportchining o'zini his etishiga bog'liq ravishda o'z xarakteri, jadalligi, davomiyligi bo'yicha tanlanadi;

V) trener hurmat-e'tiborining ta'sirchan kuchi;

G) autogen mashg'ulot.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi Qonuni (yangi tahriri) Toshkent sh. 2015 yil 4 sentyabr O'RQ 394-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-martdagi —Jismoniy tarbiya va sport soxasini davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5368-sonli farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.11.2020 yil —Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6099 sonli farmoni
4. Mirziyoev SH.M Buyuk kelajagimizni mard oliyjanob xalqimiz bilan birgalikda quramiz. Tosh 2017
5. A.Abdullaev,Sh.X.Xonkildiev prof —Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi Farg'ona 2019.

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

*Boltayeva Sitora Fayzulloyevna,
Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Ta'lim
va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
mutaxassisligi magistri
Buxoro tuman 35-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotation: *the article is about the system of international assessment of the educational system, which has a character that develops students in the process of modern primary education. It has also been described as focusing on practice rather than theory in educating students. The fact that focusing on importance gives an effective result is more prominent in primary education. Improvement of the Zero primary education system is considered the function of all professor teachers in Gal.*

Base words: *International Assessment, Literacy, technology, education.*

Annatatsiya: *Maqolada zamonaviy boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan ta'lim tizimiga xalqaro baholash tizimi haqida keltirilgan. Shuningdek o'quvchilarni bilim olishida nazariyotdan ko'ra amaliyotga e'tibor qaratish haqida bayon qilingan. Ahamiyat qaratish samarali natija berishi boshlang'ich ta'limda ko'proq ko'zga tashlanadi. Zero boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirish barcha professor o'qituvchilarning galdagi vazifasi sanaladi.*

Tayanch so'zlar: *Xalqaro baholash, savodxonlik, texnologiya, ta'lim.*

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv –vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida 2017 – 2021-yillarda mamlakatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirishga doir ustuvor vazifalar belgilab berildi. Harakatlar Strategiyasidagi beshta ustuvor yo'nalishdan to'rtinchisi ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan. Aholi farovonligini ta'minlash, bandlik, salomatlikni muhofaza qilish, uy-joy masalalari qatoridan ta'lim-tarbiya tizimini taraqqiy ettirish masalasi ham o'rin olgan. Farmonga binoan ta'lim va ilm-fan sohasini yanada

rivojlantirish borasida kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunda xalq ta'limi tizimida keng islohotlarni amalga oshirish orqali ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, yangi maktab binolari barpo etish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalari, axborot-kommunikasiya texnologiyalari va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan to'liq ta'minlash kabi qator masalalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Umumta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishning zamonaviy metodologiyasini yaratish va amaliyotga joriy etish asosida ta'lim-tarbiya sifati tubdan takomillashtirilmoqda bu yo'nalish nihoyatda keng qamrovli bo'lib, uzviylik, uzluksizlik hamda kompetensiyaviy yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari (DTS) va variantiv o'quv rejalar amaliyotga joriy etiladi.

Boshlang'ich ta'lim– umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi. O'zbekiston Respublikasida Boshlang'ich ta'lim 1 – 4 – sinflarni qamrab oladi va ta'lim oluvchilarga ta'lim berish, ma'naviy va jismoniy tarbiyalash, tafakkurini o'stirishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Zamonaviy boshlang'ich talim jarayonida o'quvchilarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan ta'lim tizimiga xalqaro baholash tizimi joriy qilinmoqda. AQSHning xalqaro ta'lim tashkiloti tomonidan EGRA o'qish va EGMA matematik savodxonlik o'qitishda tizimli bo'shliqlarni tashxislash, maqbul yechimlarni o'qish va savodxonlik ko'nikmalari ilmiy asoslangan modellar asosida hisoblanadi. Bugun respublikamizning 12 viloyatida tajriba sinov 7 tilda 1400 nafardan 2-sinf, 1400 nafardan 4- sinf o'quvchilari qamrab olingan. Test o'tkazishda 5 nafardan o'qituvchilar guruhi tashkil etilgan bo'lib o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Maktab yoshidagi o'quvchilarda o'z yosh xususiyatlari va tafakkur hamda ruhiy taraqqiyot darajalari o'zlashtirish imkonini beradigan ta'limiy faoliyatga kirishadilar. Qaysiki, bu o'quvchilarda o'qish hamda o'rganishga qaratilgan faoliyatning shakllanishida, har bir o'quv predmeti bo'yicha nazariy bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi va tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o'z xarakteriga ko'ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo'lib, bolaning jadal tarzda taraqqiy etishini, dunyoqarashining rivojlanishini ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida ta'lim tarbiya tizimida umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi sifatida namoyon bo'lsada uning asosiy maqsadi o'quvchilarda elementar tarzda o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarini hosil qilishdan hamda ob'yektiv olam haqidagi tasavvurlarni oshirishdan iborat edi. Ko'rinib turibdiki, amaldagi boshlang'ich ta'lim maktablarda nazariyaga moslashib qolgan bo'lib o'quvchilarga milliy axloq va nafosat me'yorlarini singdirish vazifasi bu tizimdan tashqarida qolgan edi. Uzoq yillar davomida Boshlang'ich ta'lim to'liqsiz o'rta ta'limning, gohida esa o'rta ta'limning tarkibiy qismi bo'lib keldi. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning takidlaganlaridek nazariyadan amaliyotga spiralsimon tamoyil asosida ya'ni oddiydan murakkabga qarab borilishi davr talabi ekanligini his etdik. Bugungacha yaratilgan darsliklar boshlang'ich sinf o'quvchilariga og'irlik qilganligini hammamiz tushunib turibmiz. Ayniqsa ona tili, matematika fanlaridagi mavzularning murakkabligi ko'proq amaliyot emas nazariyaning berilishi o'quvchilarda har xil muammolarni

keltirib chiqarganligi o'quv predmetlarining mazmuni ham konseptual asoslarga tayangan holda yangilanishi kerakligini his etdik va Milliy dasturni yaratish lozimligi, darsliklarda o'z aksini topishuqtirib o'tildi. Demak, quyidagi xususiyatlarga e'tibor qaratish lozim.

1. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga xos o'qish, o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish;

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishni kuchaytirish;

Bilish faoliyatiga bo'lgan ongli intilish shakllangandagina ta'lim muvoffaqiyatli bo'ladi. Agar boshlang'ich ta'lim jarayoni o'quvchida bilishga bo'lgan ishtiyoqni shakllantira olmas ekan, yuqori sinflarga borgan sari uning bilishga bo'lgan intilishi susayadi. Bu esa, o'z navbatida, boshlang'ich sinf bitiruvchilarining ko'nikma va malakalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni rivojlantirish uchun istiqbolli, ustuvor yo'nalishlardan biri, bu shaxsning umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida rivojlantirishdan iboratdir, yani, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan ta'lim jarayonidir.

Bugungi kunda o'zida ta'lim tarbiya elementlarini mujassamlashtirgan boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish dolzarb vazifalardan biridir. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi: o'quvchilarga o'qish, yozish va hisoblashga o'rgatish, tevarak-atrof va tabiat bilan tanishtirish, ijodiy va mantiqiy, tanqidiy fikrlash xislatlarini, nutq va xulq-atvor madaniyatini, shaxsiy gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarini shakllantirish hamda shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishdan iborat. Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalari: har bir o'quv fanidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartida belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini ta'minlash; har bir o'quv fanidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'quv dasturida belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlariga sharoit yaratish; iqtidorli o'quvchilarning intellektual potentsiallarini muntazam oshirib borishlariga sharoit yaratish va traektoriyasini kengaytirish; kreativ va mantiqiy, tanqidiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirish; jismonan sog'lom bo'lishga, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olishga, milliy urf-odatlarini o'zida singdirishga va ardoqlashga, ularga rioya qilishga o'rgatishdan iborat.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limning sifat va samaradorligini yanada takomillashtirish talab etilayotgan bir davrda xalqaro baholash tizimining joriy etilishi davr talabidur.. Shunga ko'ra, boshlang'ich ta'limga bir qator vazifalar qo'yilmoqda. Bular:

- boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish, o'rganish, o'zlashtirgan bilimlarni qo'llash istagi va ko'nikmalarini shakllantirish;

- boshlang'ich sinf o'quvchilarida yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishni takomillashtirish;

Boshlang'ich ta'lim jarayonini rivojlantirishda o'qituvchining kasbiy kompetentligi va bilim darajasi asosiy vazifa sanaladi.

Boshlang'ich ta'limning Konsepsiyasi boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uning sifati va samaradorligini ta'minlashning ilmiy asoslangan g'oyalari asosida amalga oshirilishiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Konsepsiyada ilgari surilgan boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning nazariy amaliy g'oyalari pedagogika fanining yutuqlariga tayangan holda belgilab berilgan. Mazkur Konsepsiyada belgilangan vazifalarni ado etish, aniqlangan maqsadlardan kutilgan natijalarni olish, ko'rsatib o'tilgan tajribalarni o'zlashtirish, ilmiy asoslangan g'oyalarni ta'lim jarayonida tatbiq etish bugungi kun o'qituvchisidan yuksak mahorat va mas'uliyatni talab etadi. Zero, yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Zamonaviy o'qituvchi – kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisidir"

Maktab o'qituvchi rahbarligida yosh avlodga ma'lumot beriladigan va tarbiyaviy ishlar olib boriladigan o'quv tarbiya muassasasi. Bugungi kunda maktablarni quyidagi turlarga bo'lish orqali ta'limdagi yangilanish va o'zgarishga e'tibor qaratiladi. Masalan:

1. Beriladigan bilimning harakteriga ko'ra — umumiy va professional;
2. Bilimning ko'lamiga ko'ra — boshlang'ich (yoki quyi), o'rta, oliy;
3. Kimning qaramog'ida bo'lishiga qarab — davlat, munitsipal (jamoat) va xususiy;
4. O'quvchilar jinsiga ko'ra — aralash (har ikki jinsdagi o'quvchilar uchun), ayollar hamda erlar maktabi;

Maktablarning rivojlanish tarixi. Ilk maktablar qadimgi Sharq mamlakatlari (Xitoy, Bobil, Misr va boshqalar)da paydo bo'lgan; bu mamlakatlardagi ibodatxonalarda koinlar va kotiblar maktablari bo'lgan. Yevropada dastlabki maktablar taxminan miloddan avvalgi 6-asrda Yunonistonda, miloddan avvalgi 4-asrda Qadimgi Rimda vujudga kelgan. Markaziy Osiyoda boshlang'ich ta'lim beradigan maktab maktabxona deb nomlangan. Markaziy Osiyoda maktablar tipidan yana Madrasa, qorixonona ko'rsatish mumkin. Madrasa o'rta va oliy tipdagi maktab hisoblangan; qorixonada Qur'anni tilovat qilish o'rganilgan. Markaziy Osiyoda birinchi boshlang'ich maktabga asos solgan mudarrislar A.Avloniy, M.Shakkuriy, M.Behbudiy, I.Ibrat kabi jadidchi olimlar o'z hissalarini qo'shgan. Keyinchalik Turkistondagi mahalliy aholiga nisbatan yangi maktablar bilan ta'minlanganlik darajasi og'ir ahvolda edi. 1876 yildan gimnaziya, rus maktablari, muallimlar seminariyasi va boshqa xil maktablar ochilgan. Rus maktablarining ayrimlarida mahalliy millat bolalari ham o'qigan. 19-asr oxirlarida mahalliy millat bolalari uchun rus-tuzem maktablari tashkil etila boshladi. Bu maktablar, asosan, chorizmning mustamlakachilik siyosatiga xizmat qilgan bo'lsada, o'lkada ilg'or o'qish usullarining yoyilishida ma'lum rol o'ynadi. Sobiq Sho'ro tuzumi davrida maktablardagi ta'lim jarayonining o'zi va o'qitish uslubiyatidagi har xil kamchiliklar oqibatida bilim berishda yuzaga kelgan nodemokratik hamda jamiyat uchun zararli muhit shunga olib keldiki, o'quvchilarda mustaqil fikrlash rivojlanmay qoldi.

Demak maktab tushunchasi ijodiy ishlarda ham o'z mavqriga ega, masalan: rangtasvir, haykaltaroshlikka, o'ziga xosligi aniq ifodalangan shahar yoki ma'lum viloyat me'morligiga, u yoki bu darajada anik, uslubiy va tarixiy chegaralariga ega bo'lgan butun bir mamlakatning milliy san'atiga nisbatan ham qo'llanadi Hirot miniatyura maktabi.

Maktablarda boshlang'ich ta'lim dasturi o'quvchilardan taqqoslay olish, tahlil ega olish, umumlashgira olish, ma'lum bir xulosa chiqara olish, shuningdek yetarli darajada rivojlangan bilish jarayonlarini talab etadi. Masalan, 7 yoshli bola tabiat haqida ayrim hodisalarnigina emas, balki organizmning tabiat bilan bog'liqligini va o'zaro ta'sirini ham tushunishi va o'zlashtirishi mumkin. 7 yoshli bolalar aqliy rivojlanishning natijasi bo'lib, yuqori darajada rivojlangan ko'rgazmali obrazli tafakkur bilan atrof olamdagi predmetlarning asosiy xususiyatlarini va predmetlar orasidagi bog'liqlikni ajrata olishidir. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, ko'rgazmali-harakatli va ko'rgazmali-obrazli tafakkur nafaqat 7 yoshli o'quvchilarning, balki kichik maktab yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishida ham asosiy funktsiyani bajaradi, bu borada bolada ma'lum bir ko'nikmalarning tarkib topganligi ham nihoyatda muhimdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining maktabda muvaffaqiyatli o'qishi nafaqat uning aqliy va jismoniy tayyorgarligi, balki shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarligiga ham bog'liq. Maktabga o'qish uchun kelayotgan o'quvchi yangi ijtimoiy mavqeini - turli majburiyatlari va huquqlari bo'lgan va unga turli talablar quyiladigan - o'quvchi mavqeini olish uchun tayyor bo'lmog'i lozim. Maktabda shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik tengdoshlari, o'qituvchilari bilan munosabatga kirisha olish xususiyatini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi, Har bir o'quvchi jamoaga qo'shila olishi, ular bilan hamkorlikda harakat qila olishi, ba'zi vaziyatlarda ularga yon bosib, boshqa vaziyatlarda yon bosmaslikka erjsha olishi zarur. Ushbu xususiyatlar o'quvchilarining maktabdagi yangi sharoitlarga tez moslasha olishini ta'minlab beradi. 7 yoshli o'quvchilar o'qishdagi asosiy qiyinchilik, ko'pincha bu yoshdagi o'quvchilar o'qituvchini o'zoq vaqt davomida tinglab olmaydilar. O'quv harakatlariga o'zoq vaqt o'z diqqatlarini to'plab olmaydilar. Bunga sabab, faqat, shu yoshdagi o'quvchilarda ixtiyoriy diqqatning rivojlanmaganligida emas, balki o'quvchilarining kattalar bilan muloqotga kirisha olishi xususiyatiga ham bog'liq. O'quvchilarining maktabga tez moslashishi va muvaffaqiyatli o'qishida shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarligining ham ahamiyati juda katta, bu davrda o'quvchilarda avvalo bilish sohalari, so'ngra esa emotsional motivatsion yo'nalish bo'yicha yangi shaxsiy hayot boshlanadi. U yoki bu yo'nalishdagi rivojlanish obrazlilikdan ramzlikkacha bo'lgan bosqichlarni o'taydi. Obrazlilik deyilganda bolalarning turli obrazlarni yaratishi, ularni o'zgartirish va erkin harakatta keltirishi, ramzlilik deyilganda esa belgilar tizimi (matematik, lingvistik, mantiqiy, tanqidiy, kreativ fikrlashi) bilan ishlash malakasi tushuniladi Bu davrda maxsus layoqatning rivojlanishi ko'zga tashlana boshlaydi. Bilish jarayonlarida- ichki va tashqi harakatlarning sintezi yuzaga keladi. Demak, boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilar o'z o'quv faoliyatini ta'siri talabi, imkoniyat va shart-sharoitlari orqali tarkib topadi. O'quvchilarining hayoli tevarak atrof tassurotlari dunyo ajoyibotlari,

ko`rsatmalilik, tasviriy sanat asarlarini yetarli darajada aks ettirish bilan vujudga keladi. Obrazlar, suratlar, chizmalar, shartli belgilar nomalum narsalarning alomatlari tabiiy manzralari fazoviy tasavvurlar jonlanib o`quvchilarning hayotida paydo bo`ladi. Tashqi obraz yaratish bilan uzviy bog`liq bo`lgan tiklovchi xotira o`quvchilarining ruhiy dunyosida alohida ahamiyat kasb etadi. Talim jarayonida o`quvchilarining yorqin, tiniq, aniq, yaqqol tasavvur obrazlari hayol yordamida muayyan voqeylikka aylanadi. O`rganilayotgan fan materiallari eshitilgan va o`qilgan badiiy asarladagi obrazlar tartibga solinadi, yaxlit butunligidan iborat umumlashgan obrazlar tizimi yaratiladi. O`qish davomida turmush tajribasida to`plangan taasurolarni qayta tiklash, yangi belgilar bilan boyitish, ularni o`zaro birlashgan holatga keltirish, yangi obrazlar ijodiy izlanishlarning eng muhim omili- ijodiy hayolni shakllantiradi. Ijodiy xotiraning eng muhim xususiyatlaridan biri yaratilgan tasvirlarning yaqqolliqi mantiqiy qonunlarga uzviy bog`liqligi, g`ayritabiiy ajoyib-g`aroyib itaklardan uzoqligidir. Shuning uchun o`quvchi xotirasida turmushga, voqeylikka zid kelmaydigan tasvirlar, timsollar ko`lami tobora kengayadi. Bu esa o`quvchida xodisalarni tanqidiy baholash ko`nikmasi paydo bo`lganini, bildiradi. Natijada uning hayoli taasurot qurshovidan bo`shaydi. Yaratilgan obrazlarni tabiat va jamiyatning obektiv qonunlarga suyangan holda baholash yanada takomillashadi.

Adabiyotlar:

1. R.Mavlonova, O.To`rayeva, K.Xoliqberdiyev Pedagogika. Darslik. 2016.
2. R.Mavlonova, N.Vohidova, N.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik 2011
3. K.Xoshimov va S.Ochilov O`zbek pedagogikasi antologiyasi.O`quv qo`llanma. T.1997 y
235b
4. E.G`. G`oziyev “ Psixologiya” T.2002 y
5. M.E.Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O`quv qo`llanma T.2011y 145b
6. “ Ziyonet.uz” internet sayti.

YANGI KOSTITUTSIYA – HAYOTIMIZ POYDEVORI

*Murodova Muhabbat Nizomjonovna,
Qo'shtepa tumani Boltako'l shaharchasi
Qo'shtepa tumani 6-umumta'lim maktabi ona tili va
adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya – Ushbu maqolada Yangi konstitutsiyaning yangi tahriri haqida fikr yuritiladi. Jamiyatdagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar – Strategiya, globallashuv, yurtdosh, mamlakat, manfaat, taraqqiyot, vazifa, soha, hujjat, g'oya.

Bizga ma'lumki, Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasida bugungi globallashuv jarayonida yurtdoshlarimiz va mamlakatimiz manfaatlarini to'laqonli himoya qilgan holda mamlakat taraqqiyotini ta'minlashga qaratilgan alohida ikki yo'nalish va uning doirasida amalga oshirishga qaratilgan maqsad va vazifalar belgilandi. Jumladan, Harakatlar strategiyasidan farqli ravishda beshinchi – Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish hamda oltinchi – Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish kabi yo'nalishlar belgilandi. Galdagi vazifa ushbu yo'nalish va unda belgilagan maqsadlar bugungi zamonga mos holatda bajarilishiga xizmat qiluvchi qonun va qarorlarning hayotiyiligini ta'minlashdir. Bu esa, o'z navbatida, qabul qilinadigan huquqiy hujjatlarimiz uchun bosh g'oya bo'lib xizmat qiluvchi Konstitutsiyamizni yangilab, fuqarolarimiz xohish irodasiga moslashtirishni talab etadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Konstitutsiyaviy islohotlarni boshlash tashabbusi dastlab Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi va "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi tomonidan ilgari surildi. Ammo ushbu tashabbusda jamiyatda adolat va qonun ustuvorligi, sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashni hamda aholining ijtimoiy himoyasini mustahkamlashni o'z oldiga maqsad qilgan "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi a'zolarining ham istak va xohishlari ilgari surilganligi bilan ahamiyatlidir. Shu boisdan, biz barcha xalq vakillari joylarda yurtdoshlarimiz bilan o'tkazilayotgan har bir muloqot va uchrashuvlarda ularning Bosh qomusimizni takomillashtirish yuzasidan bildirgan har bir fikri va takliflarini to'laqonli o'rganib chiqqan holda Komissiya a'zolarigacha yetib kelishini ta'minlashimiz darkor. Zero, hozir xalqimiz muallifligida ishlab chiqiladigan Yangi O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirish yo'lida qabul qiladigan qonunlarimiz uchun yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

Joriy yilning 30-aprel sanasida mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim voqea bo'lib o'tadi. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Shu bois, ayni paytda yurtimiz bo'ylab soha mutaxassislari ishtirokida aholi, ayniqsa, yoshlarning yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz qabul qilinishida faol ishtirok etishiga bag'ishlangan, mazkur siyosiy jarayonning mazmun-mohiyatini tushuntirishga qaratilgan turli targ'ibot tadbirlari, uchrashuvlar o'tkazilmoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish haqida"gi qarori qabul qilindi. Fuqarolar va keng jamoatchilik vakillari takliflarini yig'ish, umumlashtirish, ularni Konstitutsiyaviy komissiyaga taqdim etish tizimini ishga tushirish maqsadida "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Mutasaddilar tomonidan "Mening Konstitutsiyam" onlayn platformasi, call-markaz, pochta, jumladan, elektron pochta hamda telegram maxsus boti orqali taklif va mulohazalar yuborish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Konstitutsiyaviy komissiya esa o'z faoliyatini uch bosqichda amalga oshirdi. Birinchi bosqichda, Konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha takliflar qabul qilindi, jamlandi va tahlil qilindi. Qisqa muddatda fuqarolardan 60 mingdan ziyod taklif va g'oyalar kelib tushdi.

Ikkinchi bosqichda, parlament tomonidan ishlab chiqilgan, takomillashtirilayotgan Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasida ko'rib chiqildi. Yakuniy bosqichda esa umumxalq muhokamasi natijasida maromiga yetkazilgan qonun loyihasi Prezidentimiz taklifiga asosan, referendum o'tkazish yo'li bilan qabul qilinishi ko'rsatib o'tildi. Darhaqiqat, shu maqsadda insonning qadr-qimmatini, sha'ni va g'ururi ustuvor maqsad qilib olingan, izchil va puxta o'ylangan, bir necha bosqich davomida ishlab chiqilgan Bosh qomusimizning yangi tahrirdagi varianti ishlab chiqildi. Moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'paymoqda. Shuningdek, 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarish kiritilyapti. Konstitutsiya matni 65 foizga yangilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.:«O'zbekiston» 2017.
- 2.O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni (yangi tahriri). 1998 yil 1 may.
- 3.O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. 1996 yil 21 dekabr

4.O'zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni (yangi taxrir). 2012 yil 2 may.

5.O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2012 y., 17-son, 188-modda:

**ALLERGIK KASALLILKLARNI DAVOLASHDA
IMMUNOSTIMULYATORLAR VA IMMUNODEPRESSANTLARNING
AHAMIYATI**

Xojimatov Maqsadbek
Andijon davlat universiteti,
Kimyo kafedrası kimyo fanlar doktori dotsent .

Mo'minova Iltijo Izzatillo qizi
Andijon davlat universiteti,
Kimyo yo'nalishi II-kurs magistranti.

Annotatsiya Ushbu maqolada Allergik kasallilarni davolashda Immunodepressantlar va Immunostimulyatorlar kimyoviy tuzulishi, tarkibi, tasiri mexanizmlari o'rganildi va taxlil qilindi

Аннотация В данной статье изучены и проанализированы химическая структура, состав, механизмы действия иммунодепрессантов и иммуностимуляторов при лечении больных аллергией.

Annotation In this article, the chemical structure, composition, mechanisms of action of immunodepressants and immunostimulators in the treatment of allergic patients were studied and analyzed.

Tayanch so'z va iboralar Immunodepressantlar, sklerodermiya, poliarteritlar, miasteniyalar, surunkali glomerulonefrit.

Ключевые слова и выражения Иммунодепрессанты, склеродермия, полиартериит, миастения, хронический гломерулонефрит.

Keywords and expressions Immunodepressants, scleroderma, polyarteritis, myasthenia, chronic glomerulonephritis.

Ma'lumki, organizmni ichki muhitidagi doimiy turg'unlik unga tashqaridan tushadigan begona moddalar ta'sirida o'zgarishi mumkin. Bularga: viruslar, mikroblar, kimyoviy moddalar, radioaktiv moddalar, dorilar va boshqa omillar kiradi.

Bu moddalarni organizmga kiritilmasligi uchun nospetsifik organizmdagi himoya sistemalari (teri, gematoensefalik to'siq, qon, organizmdagi suyuqliklar, fermentlar, oshqozon shirasi, to'qima makrofaglari va neyetrofillar) ishga tushadi. Bu to'siqdan o'tgan "begona" moddalarni yo'qotish uchun organizmni immun tizimi ishga tushadi.

Immun tizim hujayra va gumoral immunitetdan tashkil topgan. Hujayra immuniteti asosan fagotsitoz qiluvchi t-limfotsitlardan iborat. T-limfotsitlar boshqachasiga makrofaglar deyiladi. Ular to'qimalarga kirib qolgan begona moddalarga qarshi kurashadi yoki o'zidan toksik moddalar ajratib begona moddalar

joylashgan to'qimalarni va undagi moddalarni nobud qiladi. Gumoral immunitetni asosini v-limfotsitlar tashkil qiladi. V-limfotsitlar esa organizmga tushgan antigenga mos spetsifik antitelalar hosil qiladi. Ular esa organizmga tushgan begona moddalar-antigenlarni bog'lab oladi va organizmdan olib chiqib ketadi.

Shuningdek antitelalar begona infeksiyalar bilan birga hujayrani hil buzib, yo'q qiladi. Agarda antitelalar va autoimmun jarayonlar normadan ortib ketsa, salbiy va nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday hollarda immunitetni pasaytiradigan immunodepressantlar ishlatiladi.

Immunodepressantlar - hujayralarni bo'linishi va o'sishini to'xtatuvchi moddalar, ularga sitostatik, glyukokortikoidlar va boshqalar kiradi. Bu preparatlar gumoral va hujayrali immun tizimini susaytiradi.

1. Tasnifi: *sitostatik vositalar*:

A) Alkillovchi moddalar: siklofosfamid;

B) Antimetabolitlar: azatioprin (imuran).

2. Glyukokortikoidlar: prednizolon, deksametazon.

3. Immunosupressiv faollikka ega antibiotiklar: siklosporin (sandimmun), takrolimus.

4. Antitelolar preparatlari:

A) poliklonal antitelolar preparatlari: antitimotsitar immunoglobuli (timoglobulin);

B) monoklonal antitelolar preparatlari: daklizumab (zenapaks).

Immunodepressantlar organlarni ko'chirib o'tkazishda, autoimmunli kasalliklarda (qizil volchanka, sklerodermiya, poliarteritlar, miasteniya, surunkali glomerulonefrit va boshqalarda) keng qo'llaniladi. Organlar ko'chirib o'tkazilganda: siklofosfamid, metotreksat, merkaptopurin, siklosporin, antilimfotsitlarli zardoblar ishlatiladi.

Allotranplantatsiyada va auto-immunli kasalliklarda esa glyukokortikoidlar ko'proq qo'llaniladi, ayniqsa gidrokortizon va prednizolon. Malyariyaga qarshi preparat xingamin ishlatiladi. Sintetik preparatlardan batriden tavsiya qilinishi mumkin.

Azatioprin (imuran) - 6-merkaptopurin sintetik imidazol hosilasi. Immunosupressiv va sitostatik ta'sirga ega. Preparatni immunosupressiv ta'siri t-supressorlar faolligini buzilishi va v-limfotsitlarning proliferatsiyasi susayishi bilan bog'liq. Ta'sir mexanizmi bo'yicha antimetabolit hisoblanadi. Peroral qabul qilinganda azotiopirin ichak devori va limfoid to'qimada 6-merkaptopurinni hosil qiladi, keyin 6-tioinozin kislotaga aylanib, guanil va adenil kislotalar sintezida qatnashuvchi inozin kislotasi bilan raqobatlashadi.

Preparat hazm yo'llarida yaxshi so'riladi, biosamradorligi 20% ni tashkil etadi, bu azotiopirinni yuqori presistem metabolizmi bilan bog'liq. Maksimal miqdorga

taxminan 2 soatda erishadi, jigarda parchalanadi, $t_{1/2}=5$ soat. Preparat o't va peshob bilan tanadan chiqib ketadi. Azatioprin organlarni ko'chirib o'tkazilganda, autoimmun kasalliklar –revmatoid artrit, nospetsifik yarali kolit va boshqalar ko'proq ishlatiladi. Salbiy ta'sirlari: ko'ngil aynishi, anoreksiya, leykopeniya, trombositopeniya, artralgiya, mialgiya, toksik gepatit kuzatilishi mumkun. Ayrim sitostatiklarning harakteristikasi allergiyaga qarshi vositalar bobida keltirib o'tildi.

Azatioprin

Ba'zan organizmning himoya kuchlari susayib ketadi va yuqumli kasalliklarga va noxush omillarga chidamligi pasayadi. Bunday hollarda immunostimulyatorlar ishlatiladi. Bizga ma'lumki organizm har bir antigenga (begona moddalar, gaptenlarga) nisbatan hil gumoral, hil hujayrali immunitet hosil qiladi. Lekin organlar ko'chirib o'tkazishda, autoimmun jarayonlarda va o'smalarda asosan hujayra immuniteti hosil bo'ladi. Oqsillarga va polisaharidlarga nisbatan esa gumoral immunitet hosil bo'ladi, qaysi immunitet hosil bo'lishi limfotsitlarning turiga bog'liq.

Immun tizimini kuchaytiruvchi preparatlar organizmni umumiy rezistentligini, regeneratsiya protsessini kuchaytiradi. Chunki bu preparatlar organizmni immunologik jarayonini ishga soladi va turli xil patologik protsesslarga ijobiy ta'sir etadi. Bu preparatlar organizm immun tizimini zaiflashishi bilan bog'liq kasalliklarda (spidda, nur kasalligida va ikkilamchi immunodefitsitlarda) qo'l keladi.

Timus moddalari: timozin, timalin va t-aktivinlar t-limfotsitlarni miqdorini oshirib, hujayra immuniteti hosil bo'lishini yaxshilaydi.

Timolin- hayvonlar timusidan (v-aktivin suyak iligidan olingan) olingan polipeptidlardan iborat. U ampulada liofillangan steril poroshok xolida 1 mg. Dan chiqariladi. Preparat t-va v-limfotsitlar miqdorini ko'paytiradi, hujayrali immunitetni faolligini oshiradi va fagotsitozni kuchaytiradi.

T –aktivin - bu hil xayvonlarning timusidan olingan polipeptiddir. Preparat suvda yaxshi eriydi, hil timolin kabi hujayra immunitetini asosan t-sistemasini va interferonni kuchaytiradi. T-aktivin immun etishmovchilik holatlarida ishlatilganda t-

limfotsitlar soni va faolligini oshiradi, sitokinlar ishlanishini jadallashtiradi, ayniqsa t-killerlarning faolligini tiklaydi. O'sma kasalliklarida nur va kimyoterapiyadan so'ng, surunkali yiringli va yallig'lanish kasalliklarida, limfogranulematoz, limfoleykoz va boshqalar ishlatiladi.

Timogen-sintetik preparat bo'lib, glutamid va triptofan aminokislotalaridan iborat. Liofilizirlangan steril poroshok, 1mg miqdorda ampulada chiqariladi. Bulardan tashqari immunli tizimini kuchaytiruvchi moddalarga: interferon pentoksil, metiluratsil, levamizol (kichik dozalarda), prodigiozan, pirogenallar kiradi.

Levamizol (dekaris)-aslida gijjalarga qarshi modda, shu bilan birga himoya kuchlarini oshirish xususiyatiga ega, modda t-limfotsitlar, monotsit, makrofag va neytrofillar faolligini oshiradi. Levamizol t - limfotsitlar faoliyatini boshqarib boradi, ya'ni hujayra immuniteti jarayonlari pasayib ketganda ularni oshiradi, shuning uchun bu modda birlamchi va ikkilamchi immunodefitsit holatlarda, autoimmun kasalliklarda, surunkali va qaytalovchi infeksiyalarda, o'smalarda qo'llanadi.

Levamizol boshqa moddalar bilan birga surunkali ikkilamchi t- va b-limfotsitlarning kamayishi, ikkilamchi immunodefitsit bilan bog'liq surunkali va qaytalovchi infeksiyalarda, o'smalarda qo'llanadi. Levamizolni immunostimulyator sifatida faqat hujayra immuniteti kamayganda, t-limfotsitlarning miqdorini puxta aniqlab qo'llash kerak, aks holda, levamizol himoya kuchlarini oshirish o'rniga ularni kamaytirib yuboradi - immunodepressiv ta'sir ko'rsatadi.

Levamizol bir marta qo'llanganda salbiy ta'sir qilmaydi, takror qo'llanganda bosh og'rishi, bosh aylanishi, uyqusizlik, bezovtalik, haroratning ko'tarilishi, dispeptik holatlar va agranulotsitoz yuz berishi mumkin. Davolash davrida leykotsitlar miqdori 3000 dan kamayib ketsa, levamizolni qo'llash to'xtatiladi.

Levamizol

Interferonlar - organizmda ishlab chiqariladigan endogen modda, immunostimullovchi, viruslarga qarshi, antiproliferativ ta'sirlarga ega. Turli xil infeksiyalarga (gepatitda), o'smalarga, viruslarga qarshilikni oshiradi. Ulardan immunitetga kuchliroq ta'sir ko'rsatuvchi interferon γ hisoblanadi. Interferonlar makrofaglarni va t-limfotsitlarni faollashtiradi, tananing umumiy qarshiligini oshiradi. Donor odam qonidan olingan tabiiy interferonlar (interferon, interlok), shuningdek, rekombinant

interferonlar (reaferon, intron-a, betaferon) chiqariladi. Ularni bir qator virusli kasalliklarda (gripp, gepatit va b) o'sma kasalliklarida (mieloma, limfoma) ishlatiladi.

Bakteriyalar asosida olingan immunostimulyatorlarga bronxomunal misol bo'ladi. Bronxomunal nafas yo'llari infeksiyalarini chaqiruvchi bakteriyalarning liofillangan lizati hisoblanadi. Preparat gumoral va hujayra immunitetini rag'batlantiradi. T-limfotsitlar soni va faolligini oshiradi, nafas yo'llari shilliq qavatida iga, igg va igm miqdorini oshiradi, sitokinlar ishlanishini kuchaytiradi. Preparat antibiotiklarga chidamli bo'lgan nafas yo'llari yuqumli kasalliklarida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.X. Холматов, Ў.А. Аҳмедов. Фармакогнозия. – 1, 2 қисм. - Тошкент. Фан, 2007..
2. M.N. Mahsumov, X. Aliyev, M.A. Odilov, N.A. Musayeva "Farmakologiya asoslari". – T.: Ilm ziyo, 2007-yil..
3. . M.N. Maxsumov, M.M. Malikov Farmakologiya. T. Ibn Sino nash. 2006 y.
4. . S.S. Azizova "Farmakologiya". T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2006-yil.
5. Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов, А.Н. Вялков и др. Основы клинической фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей — М.: Бионика, 2002. — 368 с. —

SPORT MUSOBAQALARI FAOLIYATI VA UNDAGI NAZORAT

Eshqobilov Musurmon Ibragim o'g'li

Jizzax Davlat pedagogika universiteti magistranti

Mirzayorova Mavjuda O'ktam qizi

Termiz davlat universiteti sport faoliyati va

boshqaruvi

Sport musobaqalari o'ziga xos faoliyat bo'lib raqiblarning harakatini tartibga solishda katta rol o'ynaydi, ularning ayrim qobiliyatlarini ob'ektiv ravishda solishtirib ko'rishga va jismoniy sifatlarni maksimal darajada namoyon bo'lishini musobaqa davomida harakatlanishni maksimal darajada ta'minlashga imkoniyat yaratadi.

Sport hozirgi ko'rinishda bir qator o'ziga xos xususiyatlariga ega:

1) Sport musobaqalar faoliyatida, raqobat darajasini ketma-ket yutuqlarga bo'lgan talablarni ortib borishi, sport musobaqalarining tizimiga asoslanib tashkil etiladi (yuqori ringga quyi musobaqalarda qatnashganlar qo'yiladi yoki pastdan yuqoriga).

2) Musobaqada bevosita bajariladigan harakatlarning, boshqarilish sharoitlarini va yutuqlarini baholash usullarini tenglashtirish hisobiga amalga oshiriladi. Bu tenglashtirish musobaqalar o'tkazishning umumiy me'yorlari sifatida muayyan qoidalar bilan mustahkamlanadi.

3) Musobaqalashuvchilarni hatti harakatlari noantagonistik raqobat tamoyillariga muvofiq tartiblashtiriladi.

Sportchi tanlab olgan turidagi ko'rsatkichlarni, individual holda o'z imkoniyatlariga qarab namoyish qiladi. Bu natijalar yo jismoniy g'alabani yoki raqibni yutish (ballarda, gollarda, ochkolarda va h.k.) natijasini yaxshilash uchun vaqt birligida, masofada, og'irlikda belgilanishi mumkin.

YUqori sport natijasi, sportni shu kundagi rivojlanishida inson imkoniyatlarini etaloni bo'lib hisoblanadi. Ularga taqqoslab har bir inson o'zining sport natijalarini solishtirib ko'rishi mumkin va shunga asoslanib, natijalarni yaxshilashni rejalashtirishi mumkin. YUqoridagilardan sport natijalarini etalonlik va rag'batlantiruvchi roli yaqqol ko'rinadi.

Sport natijalari har doim ko'p omillik hodisadir (bu esa ko'pgina sabablarga

bog'liq). Jamiyatdagi sport natijalari taraqqiyotiga ta'sir etuvchi omillar bo'lib hisoblanadi.

- 1) Sportchining individual talanti va yuqori natijaga tayyorgarlik darajasi.
- 2) Sportga tayyorgarlik tizimining samaradorligi, uni mazmuniga, taxlil etilishiga va material - texnik tomondan ta'minlanganligiga.
- 3) Sport harakatining kengligiga va uni rivojlanishining umumiy ijtimoiy sharoitlariga bog'liq.

Sport musobaqalarining xususiyatlarini o'rganish, sport sohasidagi mutaxassislarni qiziqtirib kelgan va hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Birinchidan - musobaqa sportni asosiy mazmunini tashkil etadi.

Ikkinchidan - sport musobaqalari, sport mashg'ulotidan genetik va bo'ysunishi bo'yicha —kattadirl. Ma'lumki, inson ma'naviyati va madaniyatini rivojlanishida, har xil yakkama yakka kurash va sport elementlari o'rtasida o'yinlar birinchi bo'lib tashkil topgan. Keyinchalik esa ularni shakllari, uslublari va elementlari tashkil topa boshlagandan keyin tayyorgarlik ko'rash yo'llari aniqlana boshlandi. Hozirgi kunda sportda bu yo'nalishni ko'p soxasi bo'yicha sportchilar tayyorlashni ilmiy asoslangan tizimi tashkil qilinib sport mashg'ulotlarini ham o'z ichiga oladi.

Uchinchidan - sport musobaqalari sportchining jismoniy taktik-texnik imkoniyatlarini, zaxiralarini va sport jamoasini imkoniyatlarini aniqlashda —Poligon bo'lib hisoblanadi. SHuning uchun faqat musobaqa vaqtida psixologik qarama-qarshiliklarni engish uchun raqobatchilik hosil qilinadi hamda sportchini musobaqa faoliyatini psixologik strukturasi aniq-lanadi. Musobaqalar tizimi o'z ichiga bir qator ofitsial va ofitsial bo'lmagan musobaqalarni birlashtirib, sport faoliyatini nisbatan alohida shakl sifatida tashkil qiladi. Bular ma'lum tartibda o'zining masshtabi, ahamiyati, sportchini tayyorlash bosqichlari va boshqa sharoitlariga qarab bo'linadi.

Musobaqalarda asosiy o'rinlarni absolyut birinchiliklar (shaxsiy va jamoa) dunyo va olimpiada o'yinlari ham egallaydi. Bunday asosiy maqsadga yo'naltirilgan musobaqalar sportchini tayyorlashga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. SHunga ko'ra, mashg'ulotning ayrim boskichlari rejalashtiriladi, yuqori sport natijalarga optimal ravishda tayyorlash vaqti va boshqalar aniqlanadi. Boshqa ko'pgina musobaqalar tayyorgarlik uchun o'tkaziladi. Sport mashg'ulotlarini

umumiy vaqtdan 10-15% musobaqa vaqtini aniqlaydi.

Musobaqa faoliyati - bu tartiblashtirilgan raqobat bo'lib, o'z qobiliyatini ob'ektiv ravishda solishtirish va maksimal darajada natija ko'rsatilishini ta'minlash hamda tartibga solishdir. Bu bir qancha maxsus xususiyatlarga ega:

1. Musobaqa tizimida raqobatni oshib borish darajasiga qarab hamda yutuqqa bo'lgan talabga nisbatan (dastlabki va ofitsial musobaqalarda) faoliyatini tashkil qilishga.

2. Musobaqa o'tkaziladigan vositalarni amalga kiritishda sportchini faoliyati, shart-sharoiti va yutuqlarini baholash yo'llarini tartiblashtirish, ma'lum qoidalar hamda musobaqani umum me'yorlari bilan mustahkamlanadi.

3. Musobaqalashuvchilarni xulqini va o'zini tutish tartibiga ham bog'liq.

Sport musobaqalari - his-hayajon holatidagi ko'rinishda bo'lib hozirgi kunda 100 dan ortiq sport turi bo'yicha musobaqa o'tkaziladi. Har qaysi sport turi, musobaqa o'tkazish uchun o'zining metodik xususiyati, qatnashish sharti, o'tkazish qoidasi va g'oliblarni aniqlash va boshqa talab qiladi.

Musobaqa qisman, sportchini tayyorlash tizimiga kiradi, chunki faqatgina shaxsiy sport tayyorgarligiga ega bo'lmasdan, ijtimoiy vazifalarni hisobga olgan (targ'ibot, ko'rgazmalilik va b.q.) holda ham tashkil qilinadi.

Sport musobaqasi - o'yin shaklida raqobat qilish shakli bo'lib, jismoniy tayyorgarligi, harakat malakasi va mashqlarni bajarish san'ati yoki o'ylash va tafakkur qilishni rivojlan-tirishni aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

Odatda eng muhim sanalgan yirik rasmiy musobaqalar sportchini tayyorlashdagi davomiy jarayonning yakuni hisoblanadi. Ularda imkoni boricha yuqori sport natijalariga erishish zarurati ko'pincha bunday musobaqalarning yuksak maqomini, shuningdek ularga tayyorgarlik tizimining tarkibi va mohiyatini belgilaydi. Boshqa musobaqalar saralash, jamlash, tayyorlash yoki nazorat xarakteriga ega bo'lib, turli texnik-taktik vazifalarni bajarishi mumkin.

Musobaqa o'tkazishning u yoki bu usuli musobaqa oldiga qo'yilgan vazifa, musobaqa yakunlanishi lozim bo'lgan muddat; sportchilar (jamoalar) soni, ularning sport tayyorgarligi, o'quv ishlab chiqarishda bandligi va xududiy joylashganligi, qatnashchilar bellashuvini o'tkazish uchun zarur bo'lgan joylar (maydon) miqdori hamda albatta mablag' bilan ta'minlanishiga qarab belgilanadi.

Sport musobaqalari pedagogik, sport, metodik va ijtimoiy siyosiy vazifalarni

echishga yaqindan yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi Toshkent sh —O'zbekistonll-2019
2. O'zbekiston Respublikasining —Ta'lim to'g'risidalgi Qonuni Toshkent sh 2020 yil 23 sentyabr O'RQ-637 son
3. O'zbekiston Respublikasining — Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidalgi Qonuni (yangi tahriri) Toshkent sh. 2015 yil 4 sentyabr O'RQ 394-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-martdagi — Jismoniy tarbiya va sport soxasini davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora□tadbirlari to'g'risidalgi PF-5368-sonli farmoni.
5. Alibekov I.M Barkamol insoni tarbiyalashda jismoniy tarbiyaning o'rni va uni tashkil qilish (Jismoniy tarbiya asoslari o'quv uslubiy qo'llanma) Jizzax sh 2006 yil.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880546>

TAX POLICY OF THE BABURIDS

Odil Olimjonov,

Head of Department, Institute for Forecasting and

Macroeconomic Research,

D.Sc. in Economics, Professor

ooo1957@mail.ru

Annotation. *The article discusses the importance of a fair tax policy created by the Baburid dynasty during their 332-year rule in India, the formation of a new tax system in the country, types of taxes, their calculation and collection, and the provision of tax benefits for the population.*

Keywords. *Babur, Baburids, India, taxes, tax policy, fair taxes, types of taxes, calculation and collection of taxes, benefits, the role of taxes in the development of the empire.*

Introduction.

With a small army occupying a very large country with a large population, it is rare in the history of mankind to rule for centuries. It is known from history that the local people could not stand the invasion of the umbilical cord blood for a long time and in most cases quickly expelled the foreigners from their homeland. But there have also been instances in history where foreign kings have preferred invaders to their own ruling classes because they were fair to local rulers on all fronts.

One striking example of this is the reign of Babur the Great and the Baburids who ruled in India. This dynasty ruled over India for a very long time (1526-1858), ie 332 years. The Hindus could not regain power from our ancestors. The reasons for this are many and they have been sufficiently studied by scientists. But not many people know that the fair tax policy they created for the Indian people was also of great importance as the rule of the Baburi dynasty in a kingdom as great as India continued long and successfully. This article is written in order to fill this gap in science, that is, it reflects the content of the tax policy of the Great Baburi Empire and its role in the socio-economic development of the country.

The main part. India was taken over by another state from the Baburi dynasty, the United Kingdom. But unlike the Uzbeks, the British ruled the land for less than a century, and the Indians could not stand their oppression and drove the invaders out of their lands. Because the British were unable to give the Indian people the justice created by the Baburis, and carried away much of their wealth to their own lands.

Admittedly, the local people also resisted Zahiriddin Muhammad Babur and his descendants, organized revolts and uprisings. There were also times when wars

were dominated by Indians and they seized power. But all this was temporary, and eventually the state fell back into the hands of the Baburis. As I mentioned above, there are many reasons for this to happen. Respect for the religion, language, values, culture, customs of the native people by the Baburids, allowing them to live in accordance with the customs formed over the centuries, ensuring equal status for all peoples living in the country, regardless of nationality or beliefs, it was in the interests of the local people to create a fairer economic environment than.

Babur and his descendants did a lot for the indigenous peoples. They did not transport anything from this country to another place. An example. When Babur captured the treasury of the kings of India, he distributed all the wealth to all the people who lived here without taking anything from him for himself. This event is considered by all to be an unprecedented event in the history of the world, a high level of social protection [1].

Although the Indians made many attempts to regain power from this dynasty because the Baburis were just, they, in my opinion, were reluctant to sacrifice their lives for it. If the Indians really wanted that, I don't think it would have been too difficult for them to expel Uzbeks, who are several hundred times smaller than them.

There is a certain truth for many, that taxes have been of great importance in the state and in human life at all times, especially in the Middle Ages. Taxes, which are a very important part of the economy, have always bothered everyone, both the ruler and the poor taxpayer. Tax for the population "Oh - life! "Or - death!" considered a problem. Because in those days, when taxes were high, it was common for taxpayers to tax the income earned by the population during the year and for the poor who could not afford to live to starve to death.

That is why Babur and his descendants correctly understood the need for a fair tax policy in India and carried out huge reforms to achieve this. To this end, Babur first developed theoretical issues of tax policy. Because when Babur began to conquer India, he realized that there was no clear order governing tax policy in that country. It was the work of each roja. Under such circumstances, Babur created a fair order of tax policy and tax collection in accordance with Islamic rules.

Babur also used the state activity of his grandfather Timur the Great and other rulers of his time to develop his economic and tax policy. In particular, he seriously studied the methods of public administration of the king of Khorasan Hussein Boykaro and the financial provision of the courtiers, the order of determining expenditures [2].

Thoughts of our great ancestor in the field of taxation in his books such as "Boburnoma" [3] and "Mubayyan" [4].

He was well aware of the nature of taxes, their very powerful influence on the life of the state and society. That is why his tax policy was fair and moderate to the general public.

One of the rare masterpieces of world political, social, economic, cultural and spiritual thought, "Boburnoma" is a comprehensive encyclopedic work. In this book, the author pays special attention to such issues as public administration, the organization of the state treasury, taxes, linking taxes to the amount of income, the provision of tax benefits to foreign traders in the development of international economic relations.

Babur's Mubayyan consists of five books: Iman-itiqad, Namaz, Zakat (in Bobur it is called Kitab uz-zakat), Fasting and Hajj. The Book of Zakat contains specific recommendations on the terms of zakat, the goods to be given zakat, cash, zakat on livestock and commercial goods, fard zakat, persons to be given zakat, people who are not entitled to zakat, tithes and tribute [5].

I would like to focus on another issue that testifies to how great Bobur is. That is, Hazrat Babur wrote Mubayyan in a poetic way. It's also hard to imagine how talented and highly talented a person can be to express his or her thoughts on a very complex field like taxes in poetry. His prose statement was prepared by the famous poet and scholar Mirzo Kenjabek.

As an example of the above, let us refer to the Book of "Zakat":

**"Yana bir shart, mulki tom durur,
Bil, nechuk molg'a bu nomdurur.
Men sanga dey, eshitkil, ey hamdam,
Bo'lg'ay ul mulk-u, bo'lg'ay ilgida ham".**

The prose description of this quartet is as follows:

"Another condition is to have full property," he said. Find out, what property is called by this name (called full property)? I tell you, O Hamdam, listen: it must be in the hands of its owner, as long as it exists." [6].

The idea expressed in this quartet also shows how great an economist Baburshah was. Suppose you have property, but for various reasons, it is not at your disposal. For example, your property is lent to someone, but the debtor does not admit it, and you do not have a witness to get it back. Hence, no zakat is given on such property. Prior to Babur, Indian rulers did not even know that it was wrong to tax property that one did not own.

**Bu xirojingnikim olursen, bil,
Raf'i mahsuldin keyin olg'il.**

His prose statement:

(O you who receive the tribute!) Take the tribute you receive after the harvest has risen. [7].

In the Middle Ages, in most countries, the tax levied on agricultural crops could be collected by tax collectors, regardless of whether the crop was harvested or not. Babur put an end to such situations in his country, which put the population in a difficult position. If a crop dies due to a natural disaster or similar reasons, Babur forbade taking tribute:

**Bu ziroatga yo ekin yeriga,
Ofate gar yetushsa har biriga,
Yerda ekin bu nav' bo'lg'onda,
Soqit o'lg'ay xiroj ul onda.**

The prose statement of this quartet:

"To this crop or to the husband of the crop - if a calamity befalls each of them, when the crop in the land becomes like this, then the tribute will be paid off." [8].

Bobur's services in finance and taxation were not limited to the study of theoretical issues in this regard. Imagine: Babur himself put into practice the theoretical foundations of the financial and tax systems he had created for India! This is one of the brightest examples of how great and comprehensive Bobur is.

Prior to the establishment of the Babur state, the organization of the treasury of dozens of large and small states that ruled in India, the use of its revenues, tax policy, tax system, types of taxes and the order of their collection from the population differed sharply. Each royal had its own tax policy. Due to the large number of types of taxes, the lack of strict collection procedures and the large amount of taxes, the population suffers severely [9].

Babur carried out a comprehensive tax reform in India to organize the state treasury on the principles of justice, creating a single tax system throughout the country and significantly reducing the amount of taxes. In the past, taxes and levies levied on each raja according to its own rules were levied during the time of Babur on the basis of a single Islamic rule and order.

That is, Babur introduced a single tax system and the same tax regime in the territory of his state, improved and clarified the system of measuring the area of arable land, which is an important source of taxation.

Babur's tax policy is based on the principles of justice. Because he was a very fair person by nature. For example, when he invaded Afghanistan, he bought the garden, which was in fact owned by his uncle Abulqasim Babur, according to all procedures, but with the passage of time became the property of others, paying the garden owners at the time. Similar incidents in Afghanistan have been reflected many times in the state activities of Babur and the Baburis in India.

The Babur kingdom had the following taxes and levies - land tax, trade (stamp) tax, zakat (for Muslims), jizya (for non-Muslims), tribute payments, salt tax, one-fifth of the spoils of war, coinage, confiscation made ownerless property and gifts [10].

There are also taxes used for local needs, which are collected by the local government (these taxes are called "ahbob") [11].

Babur gave great tax breaks to the poor. To do this, the amount of taxes was reduced, and a certain part of the taxes was given by the rich to the widows, not to the state. For example, according to Islamic rule, the zakat tax is distributed to needy families. Babur abolished the "stamp" tax levied on Muslims.

Babur's decrees and rulings in the fields of governance and economics made a huge contribution to the development of the Indian economy and the improvement of its financial and military position. Babur was well aware that the development of international economic relations was an important factor in increasing the economic power of the state. His views on this subject are also described in detail in the Boburnoma.

Therefore, traders were given great incentives and privileges. The amount of taxes and levies levied on the merchants was moderate, fair, and transparent. The increase in the volume of products sold led to a decrease in the share of taxes and had a major positive impact on trade growth.

Foreign traders were given a number of concessions. If the traders came from Islamic countries, they were taxed at the rate of 5 percent of their income. Traders from non-Muslim countries paid the same amount of tax as Muslim traders in their home countries.

Babur's reforms in the field of taxation were completed by his grandson the Great Akbar (1556-1605). He created a uniform and fair tax policy for all the peoples of the kingdom. As a result of Akbar's tax reform, a single system of tax offices and the same weight and amount measurement procedure were introduced in order to calculate taxes correctly. He abolished the jizya tax and the life tax paid by non-Muslims. Previously, the land tax, which was received in kind and amounted to one third of the harvest, was transferred to the cash collection system. The significance of this event was enormous. After all, a farmer now had to sell his produce on the market to pay taxes. This, in turn, has created an economic basis for the rapid development of commodity-money relations in India and the growth of economic growth.

The creation of a single system of tax offices with clearly defined tasks, the introduction of tax collection in the form of money, the accuracy of the amount of tax collection, the accuracy of calculations put an end to the confusion of taxpayers. These measures served as the basis for creating a system that would prevent tax collectors from stealing taxes. The importance of these events for the population was

incomparable. This is because in the past, when their countries were ruled by their own rulers, there were many cases of tax collectors' disorder, tax evasion and theft, and the people suffered greatly.

At that time, the role of agriculture in the economy of most countries of the world was very large. In India, too, agriculture was the main source of livelihood. But since agriculture was very delicate and the amount of harvest to be obtained depended on the weather, it was common for the harvest to be sometimes sufficient, and in some cases much less than needed. Therefore, the Great Akbar introduced a tax-free exemption in times of famine and famine, and introduced a procedure for lending money and grain to the needy when necessary.

Conclusions and suggestions. Thanks to extensive measures to boost the Indian economy and, in particular, to the creation of a fair tax policy, the Baburis established the most powerful and greatest kingdom in the history of India. They built big and prosperous cities. Most of them still adorn India. The unique palaces, mosques, various buildings and structures built by the representatives of the great dynasty attract millions of tourists from all over the world to India, and the Taj Mahal, built by our ancestors, is one of the seven wonders of the world. They developed culture, science and art to such an extent that as a result, India further elevated its status as one of the largest centers of world civilization during the Baburi period.

In the words of Jawaharlal Nehru, one of the great representatives of the Indian people, "After Babur's arrival in India, great changes took place and new incentives gave fresh air to life, art, architecture, and other areas of culture became intertwined. Bobur's greatest service to the Indian people was to expand the spiritual world of our people, to make them look beyond their huts and realize how great the world is." [12].

Creating one of the most developed and powerful economies of its time, building beautiful cities and buildings that have become the pride of world civilization in terms of greatness, bringing science, art, literature and culture to the most advanced level of its time required a huge amount of money. The fair tax policy created by the Baburis played a huge role in collecting the required amount of financial resources. They did not take the taxes collected from the Indians elsewhere, but spent them for the beautification of this country. Another great significance was that the great dynasty united dozens of scattered, large and small dynasties into a single centralized kingdom, creating a unified and fair tax system for the country. That is, such a tax system served as the economic basis for the Baburi dynasty to rule a large state like India for 332 years.

The essence and content of the fair tax policy created by the great dynasty has not lost its relevance to this day. The Baburids proved once again in their Great

Kingdoms that tax policy must be fair and moderate in order for the state to develop socio-economically and to raise the living standards of the people. Therefore, I believe that the theoretical and practical foundations, conclusions and recommendations of the tax policy created by them can still be used today.

References

1. Hasan Qudratillayev. “Bobur saltanatida ijtimoiy himoya”, Journal of “Huquq va burch”, Vol. 2, pp.37, 2015.
2. Hasan Qudratullayev. “Boburning mamlakat boshqaruvi va iqtisodiyotiga oid qarashlari”. Newspaper “O‘zbekiston ovozi”, 15 February, 2011.
3. Z.M. Bobur. “Boburname” .- T.: Yulduzcha, pp. 368, 1989.
4. “Mubayyan” va nasriy bayoni. “Risolai Volidiyya” translation and interpretation of the work. - T.: “SHARQ”, pp. 448, 2014.
5. “Mubayyan” va nasriy bayoni. “Risolai Volidiyya” translation and interpretation of the work. - T.: “SHARQ”, pp. 213-238, 2014.
6. “Mubayyan” va nasriy bayoni. “Risolai Volidiyya” translation and interpretation of the work. - T.: “SHARQ”, pp.214-215, 2014.
7. ibid. pp. 236-237.
8. “Mubayyan” va nasriy bayoni. “Risolai Volidiyya” translation and interpretation of the work. - T.: “SHARQ”, pp.236-237, 2014.
9. A. Razzoqov. Iqtisodiy tafakkur sarchashmalari. –T.: O‘zbekiston, pp. 164-171, 2011.
10. Encyclopedia of Zakhiriddin Muhammad Babur / Editorial board of A. Kayumov and others. Editor-in-chief: A. Azamov. O. Olimjonov. - T.: «Shark», pp. 120, 2017.
11. ibid. pp. 120.
12. Jawaharlal Nehru. Glimpses of World History by. Translated from the Russian by Isajon Sultan. Journal of “Sharq Yulduzi”, Tashkent. pp. 10, 1990.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Тухтаев Акобиржон Хакимович

*Самостоятельный соискатель Академии государственного
управления при Президенте Республики Узбекистан*

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние трансформационных процессов на деятельность акционерных обществ, а также их капитализации. На основе изучения рыночной конъюнктуры для обеспечения конкурентоспособности акционерных обществ рассмотрены влияние трансформации, корпоративного управления, влияние притока капитала на денежные потоки акционерных обществ, разработаны предложения по их улучшению.

Ключевые слова: трансформация, акционерные общества, инвестиция, капитал, конкуренция, денежные средства, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность.

В условиях экономических реформ глобализация и усиливающиеся конкурентные процессы вызывают беспрецедентные изменения на финансовом рынке с целью обеспечения стабильности экономики. Особое внимание уделяется укреплению свободы акционерных обществ в Узбекистане для дальнейшего повышения уровня капитализации, обеспечения их экономической устойчивости, дальнейшего расширения их участия в инвестиционном процессе.

На сегодняшний день компании не в полной мере используют методологии дисконтированных денежных потоков при оценке капитала и стоимости бизнеса, а отсутствие методов оптимизации структуры капитала не позволяет компаниям использовать современные методы увеличения своего капитала. Соответственно, в рамках стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отдельно определена задача по “Дальнейшему развитию рынка капитала, увеличению эмиссии ценных бумаг, расширению участия физических и юридических лиц на фондовом рынке” [1].

В зарубежных странах проводится множество исследований по устойчивому развитию корпорации на основе повышения эффективности корпоративного управления и трансформации предприятий. В частности, в структуре научных исследований в нашей стране проводятся исследования по выявлению особенностей трансформации приоритетных отраслей и управления акционерными обществами, возможностей повышения эффективности за счёт эффективного управления денежными потоками акционерных обществ и разработке стратегии экономического развития.

В условиях трансформации приоритетных отраслей, в том числе акционерных обществах денежные средства являются наиболее ограниченными ресурсами, поэтому важным является создание на предприятиях механизма эффективного управления их денежными потоками в результате чего обеспечивается сбалансированное развитие акционерных обществ, как и других хозяйствующих субъектов. Управление денежными ресурсами является не только важным фактором экономического благосостояния любых предприятий, но и их гарантиями устойчивого развития в перспективе.

С развитием рыночного отношения в нашей стране были внесены значительные изменения в систему управления финансами на акционерных обществах, в разработку финансовой политики, которая базируется на управлении движением денежных потоков, возникающих в результате использования финансовых ресурсов. Поэтому исследование экономической сущности денежных потоков в акционерных обществах является относительно новым направлением и достаточно неизученной областью корпоративного управления и финансового менеджмента. Реализации крупных инвестиционных проектов и инвестиционных решений приобретает особое значение при определении факторов, влияющих на структуру капитала предприятий, работающих в национальной экономике в связи с внедрением моделей формирования структуры капитала в экономику Узбекистана в крупных компаниях развитых стран.

Как отмечают ученые-экономисты, с движения денежных средств начинается и им же заканчивается производственно-коммерческий цикл. По мнению Л.А. Бернстайна, “сам по себе не имеющий соответствующего толкования термин “потоки денежных средств” (в его буквальном понимании) лишен смысла” [2]. По мнению Б. Рахматуллаева, “капитал – это внутренний и международный капитал в условиях широкого спектра инструментов на рынках, акционерные компании воплощают в себе стоимость частного и заемного капитала” [3].

Акционерные общества могут испытывать приток денежных средств, а также могут испытывать отток денежных средств. Более того, эти денежные притоки и оттоки могут относиться к различным видам деятельности – производственной, финансовой или инвестиционной. Можно определить различие между притоками и оттоками денежных средств для каждого из этих видов деятельности, а также для всех видов деятельности предприятия в совокупности. Эти различия лучше всего нужно отнести к чистым притокам или чистым оттокам денежных средств. Таким образом, чистый приток денежных средств будет соответствовать увеличению остатков денежных средств за данный период, тогда как чистый отток будет связан с уменьшением остатков денежных средств в течение отчетного периода.

Большинство авторов, когда ссылаются на денежные потоки корпорации, подразумевают денежные средства, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности. В качестве специальных методов исследования

использованы: сравнительные, логически-аналитические, экономические, системно-структурные методы анализа.

В современных условиях хозяйствования акционерное общество имеет огромную роль в национальной экономике, которая может рассматриваться, как институт, имеющий уникальные возможности мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников: от инвесторов, кредиторов, а также доходов, полученных в результате воспроизводственной деятельности через инвестирование капитала в наиболее капиталоемкие отрасли и сферы экономики.

В условиях трансформации и либерализации экономики одним из предпосылок сохранения финансовой устойчивости каждого предприятия является эффективно организованный денежный поток, который представляет по сути текущий и прогнозный показатели оттока и притока денежных средств по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности акционерных обществ. Принятие эффективных решений по управлению денежными средствами, в свою очередь, требует глубоко осознать экономическую сущность и внутреннюю природу понятия “денежные потоки” как элемента воспроизводственного процесса акционерных обществ.

Непрерывность движения денежных средств и их наличие во многом зависит от производственно-хозяйственной деятельности коммерческих структур. Поэтому функционирование АО в современных условиях возможен только при условии непрерывного движения денежных средств.

С нашей точки зрения, понятие денежного потока наиболее точно, так как определяет его как важнейшую категорию, которая характеризует хозяйственную деятельность АО и позволяет правильно формировать чистый денежный поток и его структуру. Поток денежных средств связан с конкретным периодом времени и представляет собой разницу между всеми поступившими и выплаченными предприятиями денежных средств за этот период времени. Движение денег является той первоосновой, в результате функционирования которой появляются финансовые отношения, денежные фонды и денежные потоки.

Особое значение для оценки движения денежных средств имеет деление на положительный денежный поток и отрицательный денежный поток. Таким образом, в процессе функционирования любого предприятия присутствует движение денежных средств (приток и отток), в результате чего про исходит денежные потоки. Изучив различные определения понятия “денежного потока” многих зарубежных и отечественных авторов, можно дать свое определение данного понятия, который является более содержательным и однозначным. Денежный поток акционерного общества представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью в определенный период времени.

Поэтому, на наш взгляд, задачи по управлению денежными потоками исходя из стратегической цели общего финансового управления должно обеспечиваться сбалансированное развитие акционерных обществ целиком.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что денежные поступления в операционной и финансовой деятельности практически полностью определяет сумму поступивших денежных средств. Это оказывает достаточное влияние на оплату всех видов расходов, связанных с основной деятельностью, а также с расчетами по обязательным платежам в бюджет и внебюджетным фондам.

В условиях трансформации и либеризации экономики основным источником существования любого корпорации и его дальнейшего развития становится прибыль. Однако максимизация прибыли дает предприятию возможность сохранять устойчивое финансовое положение только при ее подтверждении реальными ресурсами – денежными средствами. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость общества, рекомендуем соблюдать следующие правила:

- изменение тенденции в денежных потоках утверждает, что управление денежными потоками не имеет конкретные стратегии управления. Хранение больших количеств денежных ресурсов приводит к высоким ликвидностям компании. Это полезно для финансовой устойчивости, но с другой стороны приводит к неэффективному использованию денежных средств, а денежные средства являются одним из экономических ресурсов общества;

- необходимо создавать казначейские отделы в акционерных обществах, которые будут контролировать непрерывность денежных потоков в общей деятельности общества и осуществления мониторинга над ними;

- предлагается совершенствование расходов денежных средств, сокращение необоснованных расходов общества и обеспечение прозрачности системы управления расходами.

Источники и литература:

1. <https://lex.uz/ru/docs/5371145>
2. Бернштейн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. - корр. РАН И.И.Елисеев. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 333 с.
3. Рахматуллаев Б. Пути оптимизации структуры капитала в акционерных обществах. Автореферат. – Т., 2023. –С. -41.

SOG‘LOM AVLOD - DAVLATIMIZ BOYLIGI

Ro‘ziboyeva Nigina

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti I bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog‘lom avlod - davlatimiz boyligi mavzusida ma‘lumotlar berildi.

Kalit so‘zlar: Jismoniy tarbiya hamda sport mashg‘ulotlari, Sog‘lom turmush tarzi va uning mazmuni.

Bugungi kunda ta‘lim muassasalari oldida o‘quv tarbiyaviy jarayonni shakllantirib, yangi pedagogika texnologiyasi qo‘llash natijasida yuqori saviyali barkamol mutaxassislarni tarbiyalash, ular kelajakda ilmiy izlanishda yoki amaliyotda olgan bilim va malakasini qo‘llay bilishlari ta‘minlashni vazifa qilib qo‘yilgan. Biroq kasbiy bilim va malakadan to‘liq foydalanish uchun yosh mutaxassislar sog‘lik darajalarini ishlash qobiliyatini maxsus tashkillashtirilgan, doimiy Jismoniy tarbiya hamda sport mashg‘ulotlarida egallashlari mumkin. Sog‘liqni saqlashning asosiy tadbiri bu badantariyadir. Sog‘lom turmush tarzi (STT) va sog‘liqni saqlashda Abu Ali ibn Sino asosan yetti narsaga e‘tiborni kuchaytirish zarurligini uqtirib o‘tadi. Mijozni mo‘tadil qilish, yeyiladigan va ichiladigan ovqatlarni tanlash, gavnani chiqindidan tozalash, to‘g‘ri tuzilishni saqlash, burun orqali olinadigan havoni yetarli va yaxshi olish, kiyimga e‘tibor berish, jismoniy va ruhiy harakatlarni tartibga solish (shu harakat jumlasiga uyqu va tetiklik ham kiradi). Mijoz elementlarning eng mayda bo‘laklaridagi qarama-qarshi kuchlarning bir-biriga ta‘siri ma‘lum bir chegaraga yetganda paydo bo‘lgan kayfiyatdir. Yuqorida aytib o‘tilgan elementlarning dastlabkilari to‘rtga bo‘linadi: issiqlik, sovuqlik, ho‘llik quruqlik. Umuman olganda, mijoz ikki xil bo‘ladi. Birinchisi; haqiqiy mo‘tadil mijoz (shartsiz refleks), bunda mijoz egasidagi qarama-qarshi kayfiyatlarning miqdorlari teng oladi. Ikkinchisida (shartli refleks) qarama-qarshi kayfiyatlar orasida mijoz mutlaqo o‘rtada bo‘lmay, ikki tomonning biriga, ya‘ni sovuqlik yoki issiqlikka, ho‘llik, quruqlikka, yoki har ikkalasiga moyilroq bo‘ladi. Olimlarning odam umrini uzaytirish, kasallikka duchor bo‘lishining oldini olish va sog‘lomlashtir uchun olib borgan izlanishlari yuqorida aytilgan elementlardan foydalanish yaxshi natija bergan edi. Afsuski, odamlar asta-sekin mijoz va boshqa tushunchalarni unuta boshladilar.

Mamlakatimizda erkaklarning o‘rtacha umri 75 yosh, ayollarniki esa 77 yoshga tushib ketgan bir vaqtda, bu ko‘rsatkich AQShda 83-87 yoshni, Yaponiyada esa 85 va 89 yoshni tashkil etadi. Erkaklarning har vaqt hayotdan ko‘z yumishlariga asosiy

sabab, keyingi paytda ular orasida yurak qon tomiri kasalligining nisbatan ko'payganligidir. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlarining yuqori saviyada olib borilishi, STTga e'tiborni kuchaytirish, jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda yurak xastaliklari bilan og'rish ko'rsatkichini ancha pasaytirdi. Amerika olimi K.Kuper tomonidan ishlab chiqilgan jismoniy mashqlar ko'p mamlakatlarda katta muvaffaqiyat bilan (qo'llanib, ko'pgina odamlaming sog'ligini mustahkamladi va yurak xastaliklari kasalliklarining oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qilyapti. Inson ham aqlan, ham jismonan baquvvat, chiniqqan bo'lmog'i lozim.

SOG'LOM TURMUSH TARZI VA UNING MAZMUNI

Sog'lom turmush tarzi (STT) insonning madaniy, jismoni, rivojlanishi, mehnat unumdorligi va ijodiy faoliyatini oshirishni o'z ichiga oladi. STTning asosiy tarkibiy qismlari-samarali ish faoliyati, shaxsiy gigiyena, gigiyena talablariga qat'ian rioya qilish, zararli odatlardan voz kechish, belgilangan bir vaqtda to'g'ri ovqatlanish, jismonan va ruhan chiniqish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanib turish. STT - kasalliklarning oldini olishda asosiy tadbirlardandir. STT ma'lum miqdorda ruhiy va jismoniy talablarni qoniqarli darajada amalga oshirishga imkon beradi. Kun sayin sog'lomlashtirish uslubining turlari oshib bormoqda. Jismoniy mashqlar, ovqatlanish me'yori, uyqudan foydalanish va boshqalar harakat faoliyatini oshirib boradi. Hamma narsa bir maqsadga, odamlar sog'ligini mustahkamlashga qaratilishi kerak. Ayrim mualliflar «sog'liq» tushunchasini insonning tashqi muhit ta'siriga ko'nikishi bilan bog'lasalar (I.Muravov), boshqa bir qator mualliflar esa bu tushuncha ostida kasal bo'lmaslikni yoki jismoniy kamchilikning yo'qligini tushunishadi (N.Amosov). Birinchi fikr mualliflari ma'lum darajada haqlidir, chunki ular sog'liqni harakatda, o'zgarish va rivojlanishda deb qaraydilar. «Sog'liq» tushunchasi inson organizmining faoliyati, uning anatomik, fiziologik, biokimyoviy va ruhiy qanday salbiy jarayonlar kechayotganidan bexabar bo'ladilar. Tamaki tutunidagi zaharli moddalar, insonni ko'p a'zolarining kushandasidir. Chekilgan bir quti sigareta oqibatida orgamzmda, o'pkada 50-60 mg zaharli gaz to'planadi, natijada toza havo yetishmasligi yuz beradi. Oqibatda miya faoliyati zarar ko'radi, bosh og'rishi va toliqish kabi illatlar sodir bo'ladi. Olib borilgan ta'diqotlarni ko'rsatishicha, har bir chekilgan sigaretadan so'ng 5-10 daqiqa mushaklar faoliyati 15 % pasayadi. Tamaki tutuni yurak qisqarishiga ham ta'sir ko'rsatadi. U yurak qisqarishini bir daqiqada 15- 18 marta ko'paytiradi. Bu hol inson umriga zavol bo'ladi. Kashandalar ko'pincha yurak kasalliklari - stenokardiya va infark-miokardi bilan og'riydilar. Alkogolning inson organizmi uchun zarari juda ham kuchli. Bir marta spirtli ichimlik iste'mol qilish odam jigarining faoliyatini bir necha soatga ishdan chiqaradi. Organizmga alkogol kirishi tufayli yurak qisqarishi kamayadi, qon bosimi pasayadi, nafas olish markaziy faoliyati o'zgaradi, teri orqali kislorod yutish

va chiqarish qisqaradi. Organizm 15-20 kundan so'ng alkogoldan to'la tozalanadi, shundan so'ng ham alkogol illatlari o'pka va miyada saqlanib qolish kuzatilgan. Odam organizmi salomatligining eng ashaddiy kushandasi - giyohvandlikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. D.Safarova "Valeologiya asoslari" Toshkent - 2006 - yil.
2. "Jismoniy tarbiya" fanidan namunaviy dastur, Toshkent - 2005 - yil.
3. T. Usmonxo'jaev "1001 milliy o'yin" Toshkent-2005 - yil.

TABLE OF CONTENTS

1.	Саломова Мафтуна Собировна СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	4
2.	Turdimuratova Biybigul Baymurotovna BASLAWÍSH KLASLARDA MATEMATIKA SABAGINA TAYARLANÍW HÁM MATEMATIKA SABAGÍN ÓTKERIW	8
3.	В.Топилдиев Абдурасулов Абдуманноп Абдумажидович АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	12
4.	Hikmatova Dilnoza Raxmat qizi BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHISINING SHAXSIY KOMPETENTLIK OSHIRISH MODELI	19
5.	Qo'ldosheva Munavvar Istam qizi MATEMATIKA O'QITISH METODLARI	26
6.	Buranova Umriya Davronovna MATEMATIKA FANINI O'QITISH METODLARI	30
7.	Samiyeva Shaxnoza Sa'dullayevna NEMIS TILINI O'QITISH METODLARI VA ULARNING AHAMIYATI	36
8.	Sultonova Muhabbat Olimovna INFORMATIKA FANINING KASB-HUNAR MAKTABLARIDA O'QITISH TEXNALOGIYASI	40
9.	Djalolova Umeda Narzulloyevna KICHIK BIZNES (OILAVIY TADBIRKORLIK) VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNI TAKOMILLASHTIRISH	43
10.	Usmonova Nafisa Axmatovna TIL - MILLAT QIYOFASI	48
11.	Tolepov Ernazar Tangatar o'g'li EKOLOGIK MUAMMOLARNING INSONIYATGA TA'SIRI	52
12.	Voxidova Shaxlo Isroilovna FIZIKA VA BIOLOGIYA FANLARINI BO'G'LAB O'RGATISH HAQIDA	57
13.	Jumamuratov Ulug'bek G'aniybay o'g'li, Kobesov Sakeng'aliy Nazargaliyevich, Aymuratova Diana Alpisbay qizi MEVALI BOG' MAYDONLARIDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLARGA QARSHI BODRO SUYUQLIGINI TAYYORLASH VA QO'LLASH BO'YICHA TAVSIYALAR	60
14.	Mirzayorova Mavjuda O'ktam qizi SPORTCHILARNI MUSOBAQALARGA PSIXOLOGIK JIXATDAN TAYYORLASH	63
15.	Boltayeva Sitora Fayzulloyevna BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV	71
16.	Murodova Muhabbat Nizomjonovna YANGI KOSTITUTSIYA – HAYOTIMIZ POYDEVORI	77
17.	Xojimatov Maqsadbek, Mo'minova Iltijo Izzatillo qizi ALLERGIK KASALLILKLARNI DAVOLASHDA IMMUNOSTIMULYATORLAR VA IMMUNODEPRESSANTLARNING AHAMIYATI	80
18.	Eshqobilov Musurmon Ibragim o'g'li, Mirzayorova Mavjuda O'ktam qizi SPORT MUSOBAQALARI FAOLIYATI VA UNDAGI NAZORAT	85
19.	Odil Olimjonov TAX POLICY OF THE BABURIDS	89
20.	Tuxtaev Akobirjon Hakimovich ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ	96
21.	Ro'ziboyeva Nigina SOG'LOM AVLOD - DAVLATIMIZ BOYLIGI	100